

**Межправительственная
научно-политическая
платформа по
биоразнообразию и
экосистемным услугам**

Distr.: General
22 January 2025

Russian
Original: English

Пленум Межправительственной научно-политической
платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам
Одиннадцатая сессия
Виндхук, 10–16 декабря 2024 года

**Доклад Пленума Межправительственной
научно-политической платформы по биоразнообразию и
экосистемным услугам о работе его одиннадцатой сессии**

Добавление

**Резюме для директивных органов тематической оценки по
вопросам коренных причин утраты биоразнообразия и
определяющих факторов преобразовательных изменений и
вариантов реализации Концепции в области
биоразнообразия на период до 2050 года (оценка по
вопросам преобразовательных изменений)**

В приложении к настоящему добавлению приводится Резюме для директивных органов тематической оценки по вопросам коренных причин утраты биоразнообразия и определяющих факторов преобразовательных изменений и вариантов реализации Концепции в области биоразнообразия на период до 2050 года Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам.

* Переиздано по техническим причинам 2 октября 2025 года.

Приложение

Резюме для директивных органов тематической оценки по вопросам коренных причин утраты биоразнообразия и определяющих факторов преобразовательных изменений и вариантов реализации Концепции в области биоразнообразия на период до 2050 года

Авторы¹

Карен О'Брайен (сопредседатель, Норвегия), Лукас А. Гарибальди (сопредседатель, Аргентина), Арун Агравал (сопредседатель, Соединенные Штаты Америки)

Елена Беннет (Соединенные Штаты Америки / Канада), Унси Биггс (Южная Африка), Рафаэль Кальдерон-Контеррас (Мексика), Эдвард Р. Карр (Соединенные Штаты Америки), Ники Франческаки (Греция / Нидерланды (Королевство)), Ханна Госнелл (Соединенные Штаты Америки), Джанита Гурунг (Непал), Серхио Ламбертуччи (Аргентина), Джулия Левентон (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии / Чехия), Чуань Ляо (Китай / Соединенные Штаты Америки), Виктория Рейес Гарсия (Испания), Линн Шэннон (Южная Африка), Себастьян Вильясанте (Аргентина, Испания / Испания), Ферн Виксон (Австралия / Норвегия), Ив Циннгребе (Германия), Лоранс Перианен (МПБЭУ).

Члены руководящего комитета, рекомендации которых использовались при подготовке настоящей оценки

Маркус Фишер, Озден Гёрюджу, Флойд Хомер, Мадхав Карки, Азия Мохаммед, Дэвид Обура

Оговорка

Используемые обозначения и оформление материала на картах в настоящей оценке не означают выражения какого бы то ни было мнения Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам относительно правового статуса какой-либо страны, территории, города или района, их органов управления, а также делимитации их границ. Эти карты были подготовлены или использованы исключительно с целью содействия оценке представленных на них обширных биогеографических районов.

¹ В скобках после имени авторов указана страна их гражданства или, если их более одной, страны гражданства через запятую; после знака дроби указывается страна принадлежности автора, если она отличается от страны гражданства, или организация, если автор представляет международную организацию. Перечень стран и организаций, назначивших экспертов, имеется на веб-сайте МПБЭУ.

Преамбула

Осуществление преобразовательных изменений, требуемых для построения справедливого и устойчивого мира, – неотложная, важная, непростая, но при этом выполнимая задача, необходимая для прекращения и обращения вспять утраты биоразнообразия и сохранения жизни на Земле^{2, 3}. Ее выполнение требуется для противодействия глобальным экологическим вызовам и кризисам, включая утрату биоразнообразия, изменение климата и загрязнение окружающей среды. Биоразнообразие лежит в основе систем, обеспечивающих само существование и достойное качество жизни, и многие из этих систем в настоящее время находятся под угрозой. Содействие и ускорение осуществления преобразовательных изменений имеют ключевое значение для выполнения 23 ориентированных на действия глобальных задач и четырех целей Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы в области биоразнообразия к 2030 году⁴, а также для реализации Концепции в области биоразнообразия на период до 2050 года, а именно мира, живущего в гармонии с природой, в котором «биоразнообразие оценено по достоинству, сохраняется, восстанавливается и рационально используется, поддерживая экосистемные услуги и здоровое состояние планеты и принося выгоды, необходимые для всех людей». Эти усилия также жизненно важны для осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и целей в области устойчивого развития⁵, Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата⁶ и Парижского соглашения. Видение жизни в гармонии с природой, включая понятие «Мать-Земля», отражает образ справедливого и устойчивого мира, где возможно процветание всех форм жизни. Взаимосвязь между устойчивостью и справедливостью была четко признана и подтверждена в международных соглашениях, касающихся сохранения, восстановления и рационального использования биоразнообразия.

Основное внимание в настоящей оценке уделено преобразовательным изменениям, которые целенаправленно способствуют осуществлению Концепции в области биоразнообразия на период до 2050 года и обеспечению глобальной устойчивости. В ходе ее подготовки учитывались ранее опубликованные материалы МПБЭУ, в которых признается значимость преобразовательных изменений для полноценного решения проблемы утраты биоразнообразия и ухудшения состояния природы^{7, 8}. В Докладе МПБЭУ о глобальной оценке биоразнообразия и экосистемных услуг понятие «преобразовательные изменения» определяется как «кардинальная реорганизация всей системы с учетом технологических, экономических и социальных факторов, включая парадигмы, цели и ценности»⁹. Оценка по вопросам преобразовательных изменений берет это определение за основу и разъясняет его, акцентируя внимание на том, что именно означают преобразовательные изменения, как они происходят и как их стимулировать и ускорять в интересах построения справедливого и устойчивого мира.

² IPBES (2019a): *Summary for Policymakers of the Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*. Díaz, S., Settele, J., Brondízio, E. S., Ngo, H. T., Guèze, M., Agard, J., Arneth, A., Balvanera, P., Brauman, K. A., Butchart, S. H. M., Chan, K. M. A., Garibaldi, L. A., Ichii, K., Liu, J., Subramanian, S. M., Midgley, G. F., Miloslavich, P., Molnár, Z., Obura, D., Pfaff, A., Polasky, S., Purvis, A., Razaque, J., Reyers, B., Roy Chowdhury, R., Shin, Y. J., Visseren-Hamakers, I. J., Willis, K. J., and Zayas C. N. (eds.). IPBES secretariat, Bonn, Germany. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3553458>.

³ IPCC (2022): *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. H.-O. Pörtner, D. C. Roberts, M. Tignor, E. S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegria, M. Craig, S. Langsdorf, S. Lösche, V. Möller, A. Okem, B. Rama (eds.) Cambridge University Press. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA, 3056 pp., 10.1017/9781009325844.

⁴ Приняты Конференцией Сторон Конвенции о биологическом разнообразии в решении 15/4.

⁵ Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи.

⁶ United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822.

⁷ IPBES (2022): *Methodological Assessment Report on the Diverse Values and Valuation of Nature of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*. Balvanera, P., Pascual, U., Christie, M., Baptiste, B., and González-Jiménez, D. (eds.). IPBES secretariat, Bonn, Germany. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6522522>.

⁸ IPBES (2022): *Thematic Assessment Report on the Sustainable Use of Wild Species of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*. Fromentin, J. M., Emery, M. R., Donaldson, J., Danner, M. C., Hallosserie, A., and Kieling, D. (eds.). IPBES secretariat, Bonn, Germany. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6448567>.

⁹ Chan, K. M. A., Agard, J., Liu, J., Aguiar, A. P. D., Armenteras Pascual, D., Boedhihartono, A. K., Cheung, W. W. L., Hashimoto, S., Pedraza, G. C. H., Hickler, T., Jetzkowitz, J., Kok, M., Murray-Hudson, M., O'Farrell, P., Satterfield, T., Saisel, A. K., Seppelt, R., Strassburg, B., Xue, D., Selomane, O., Balint, L., and A. Mohamed. (2019). *Chapter 5: Pathways towards a Sustainable Future. In: Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services of the Intergovernmental Science-Policy Platform*. Brondízio, E. S., Settele, J., Díaz, S., and Ngo, H. T. (eds). IPBES secretariat, Bonn, Germany. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3832099>.

Для того чтобы преобразовательные изменения были достаточно предметными, масштабными, стремительными и глубокими для сохранения жизни на нашей планете, нужны новые концептуальные подходы и стратегии, которые принесут положительные результаты для биоразнообразия и природы. В оценке по вопросам преобразовательных изменений, которая основывается на быстро растущем объеме литературы и оперирует данными из разнообразных научных дисциплин и различных систем знаний, признается, что одной лишь общесистемной реорганизации составляющих элементов недостаточно. Чтобы обеспечить требуемые масштаб, глубину и динамику реорганизации системы, описанной в Докладе МПБЭУ о методологической оценке по вопросам разнообразных ценностей и оценке природы, важно устранить коренные причины утраты биоразнообразия и ухудшения состояния природы в соответствии с ключевыми руководящими принципами преобразовательных изменений.

В центре внимания оценки находятся различные аспекты преобразовательных изменений, способствующих реализации Концепции в области биоразнообразия на период до 2050 года. В ней также рассматриваются трудности и препятствия на пути к осуществлению преобразовательных изменений. В оценке подчеркивается, что преодоление этих трудностей зависит не только от того, что люди делают в плане стратегий и действий, но и от того, как именно они это делают в плане принципов и изменений во взглядах, структурах и методах, принимая во внимание различные концепции, представления о мире и ценности. В практических рекомендациях, приведенных в приложении 2, описывается, как лица, принимающие решения, коммерческие субъекты, гражданское общество, коренные народы и местные общины, а также все лица могут использовать идеи и сведения, содержащиеся в оценке, для участия в преобразовательных изменениях во имя справедливого и устойчивого мира (**дополнение 2**).

Основные тезисы

А. Преобразовательные изменения – неотложная, важная, непростая, но при этом выполнимая задача

ОТ1. Необходимым условием для преодоления глобальных взаимосвязанных кризисных ситуаций, связанных с утратой биоразнообразия, ухудшением состояния природы и прогнозируемым крахом ключевых функций экосистем, являются безотлагательные преобразования, направленные на построение справедливого и устойчивого мира. Отсрочка действий по достижению глобальной устойчивости приведет к большим затратам по сравнению с выгодами от принятия немедленных мер {A1, A2, B4}. Срочная необходимость в преобразовательных изменениях обусловлена масштабами и серьезностью современных вызовов в области устойчивости, к которым относятся ухудшение и прогнозируемый крах ключевых функций экосистем и утрата биоразнообразия. Необходимость их реализации объясняется тем, что ранее применявшиеся и текущие подходы не смогли остановить или обратить вспять процесс ухудшения состояния природы в глобальном масштабе, что имеет серьезные последствия для мировой экономики и благосостояния людей. В мире одновременно происходит множество взаимосвязанных и ускоряющихся глобальных кризисов: утрата биоразнообразия, изменение климата и загрязнение окружающей среды. Взаимодействие этих кризисов повышает риск достижения необратимых биофизических переломных точек, которые ставят под угрозу основные и жизнеобеспечивающие экологические системы и процессы. Правительственные и межправительственные органы, организации частного сектора и гражданское общество все больше осознают необходимость преобразований, а также все чаще признают взаимосвязь между целым рядом элементов, включая биоразнообразие, изменение климата, воду, продовольствие и здоровье¹⁰. Большинство подходов к охране природы, использовавшихся ранее и применяемых в настоящее время, направлены на реформирование действующих систем, а не на их преобразование. Финансирование усилий по сохранению, восстановлению и рациональному использованию биоразнообразия существенно отстает от глобальной экономической ценности, образуемой в результате деятельности, которая напрямую зависит от природы. Например, финансовые потоки, направленные на сохранение биологического разнообразия (135–156 млрд долл. США с учетом инфляции по состоянию на 2023 год), составляют около 0,25 процента от мирового валового внутреннего продукта (ВВП), который в умеренной или значительной степени зависит от природы (58 трлн долл. США). Стоимость бездействия и отсроченных действий высока, а откладывание на 10 лет действий по остановке и обращению вспять утраты биоразнообразия в глобальном масштабе, по оценкам, обойдется вдвое дороже, чем принятие мер прямо сейчас.

ОТ2. Преобразовательные изменения определяются как фундаментальные, общесистемные сдвиги во взглядах, структурах и методах. Целенаправленные преобразования в интересах справедливого и устойчивого мира меняют взгляды, структуры и методы так, чтобы устранить коренные причины утраты биоразнообразия и ухудшения состояния природы. В то же время по-прежнему важно признавать и поддерживать взгляды, структуры и методы, которые соответствуют цели построения справедливого и устойчивого мира, например взгляды многих коренных народов и местных общин {A3, A4}. Основные причины – глубоко укоренившиеся и взаимосвязанные социальные и культурные модели, которые формируют все прямые и косвенные факторы утраты биоразнообразия, влияют на них и усугубляют их. Три основные причины, выявленные в ходе оценки, следующие: а) отдаление от природы и людей и доминирование над ними; б) концентрация власти и богатства; и в) предпочтение краткосрочных, индивидуальных и материальных выгод. В совокупности они ослабляют эффективность усилий по сохранению и рациональному использованию биоразнообразия и способствуют возникновению трудностей и препятствий на пути преобразований. Доминирующие в настоящее время конфигурации взглядов, структур и методов закрепляют и усиливают эти глубинные причины утраты биоразнообразия и ухудшения состояния природы. В то же время многие коренные народы и местные общины по всему миру придерживаются взглядов, структур и методов, которые согласуются с идеей создания справедливого и устойчивого мира. Для реализации Концепции в области биоразнообразия на период до 2050 года и связанных с ней глобальных целей в области устойчивого развития необходимы преобразования, которые позволят изменить взгляды, структуры и методы посредством способов, направленных на устранение этих коренных причин. Взгляды – это способы мышления, познания и восприятия. Структуры – это способы организации, регулирования и управления. Методы – это способы выполнения, поведения и взаимодействия. Можно способствовать преобразовательным изменениям и

¹⁰ IPBES (2024). *Summary for Policymakers of the Thematic Assessment Report on the Interlinkages among Biodiversity, Water, Food and Health of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*. McElwee, P. D., Harrison, P. A., van Huysen, T. L., Alonso Roldán, V., Barrios, E., Dasgupta, P., DeClerck, F., Harmáčková, Z. V., Hayman, D. T. S., Herrero, M., Kumar, R., Ley, D., Mangalagiu, D., McFarlane, R. A., Paukert, C., Pengue, W. A., Prist, P. R., Ricketts, T. H., Rounsevell, M. D. A., Saito, O., Selomane, O., Seppelt, R., Singh, P. K., Sitas, N., Smith, P., Vause, J., Molua, E. L., Zambrana-Torrel, C., and Obura, D. (eds.). IPBES secretariat, Bonn, Germany. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13850289>.

ускорять их, выбирая и популяризируя стратегии и действия по сохранению, восстановлению и рациональному использованию биоразнообразия и природы, которые объединяют различные взгляды, структуры и методы для целенаправленного устранения коренных причин.

ОТЗ. Четыре ключевых принципа¹¹ учитывают и устраняют коренные причины утраты биоразнообразия и ухудшения состояния природы и задают направление процессу целенаправленных преобразовательных изменений. К числу указанных принципов относятся равенство и справедливость, плюрализм и инклюзивность, уважительные отношения между человеком и природой, основанные на взаимности, а также адаптивный подход к накоплению опыта и осуществлению деятельности {A5, A6, B7}. Ценности и видения, определяющие решения в отношении природы и ее вклада на благо человека, имеют важное значение (см. Доклад о методологической оценке по вопросам разнообразных ценностей и оценке природы). С учетом масштаба, глубины и динамики процессов преобразовательных изменений имеет значение не только содержание действий, но и способы их реализации. Ключевые принципы, выявленные в ходе оценки, важны для непосредственного противодействия коренным причинам утраты биоразнообразия и ухудшения состояния природы. Они также важны и для обеспечения такого хода изменений, который позволяет своевременно распознавать и устранять непредвиденные либо отрицательные последствия. Преобразовательные изменения – это процесс, который затрагивает множество аспектов системы, зачастую непредсказуемым образом. Ответная реакция на разных уровнях и в разных масштабах может привести к неожиданным и непредвиденным результатам. Преобразовательные изменения также влекут за собой отход от существующего положения дел, а это значит, что не все получают выгоду от этого процесса в краткосрочной перспективе. Даже при условии, что цель состоит в построении справедливого и устойчивого мира с процветающим будущим для всех, сложная динамика глубинных изменений в глобальном масштабе означает, что победители и проигравшие (как среди людей, так и среди других форм жизни) будут появляться и меняться по мере того, как этот процесс будет развиваться в различных контекстах. В результате могут возникнуть противоречия между сторонами, получающими выгоды, и теми, кто несет на себе бремя изменений. Ориентированный на процесс адаптивный подход к накоплению опыта и осуществлению деятельности играет ключевую роль в выявлении непредвиденных последствий, новых вызовов и противоречий и реагировании на них. Нормативные принципы, определяющие решения и поведение, способствуют тому, чтобы процесс преобразовательных изменений активно учитывал и реагировал на такую динамику, а также чтобы этот процесс был ориентирован на достижение справедливых и устойчивых результатов.

ОТ4. Преобразовательным изменениям, направленным на построение справедливого и устойчивого мира, препятствуют вызовы, которые носят системный, стойкий и повсеместный характер. Системные вызовы проявляются в виде препятствий, которые затрудняют преобразовательные изменения или мешают им, способствуя закреплению существующего положения дел {A6, A7}. Препятствия на пути преобразовательных изменений затрагивают все аспекты взаимодействия между людьми и природой. Были выявлены пять всеобъемлющих вызовов: а) проявления доминирования над природой и людьми, особенно зародившиеся и распространившиеся в колониальный период и сохраняющиеся в настоящее время; б) экономическое и политическое неравенство; в) нерациональные меры политики и неквалифицированные институты; г) истощительные модели потребления и производства, включая индивидуальные привычки и поведение; и е) затрудненный доступ к экологически чистым технологиям и нескоординированные системы знаний и инноваций. Указанные вызовы существуют в различных масштабах и отражают взгляды, структуры и методы, характеризующиеся сложностью и влиянием власти. Они проявляются в виде препятствий на пути к преобразовательным изменениям в различных контекстах. Влияние действий и ресурсов, направленных на преодоление препятствий преобразовательным изменениям, например посредством лоббирования со стороны групп, имеющих личную заинтересованность, или посредством коррупции, значительно превосходит те, которые направлены на сохранение и рациональное использование биоразнообразия. Вместе с тем коалиции заинтересованных сторон разработали стратегии и варианты действий для преодоления препятствий и вызовов и предпринимают шаги, обладающие преобразующим потенциалом для построения справедливого и устойчивого мира.

ОТ5. Синтез знаний из различных источников и систем знаний, включая знания коренного и местного населения, повышает эффективность стратегий и действий, направленных на преобразование {A9, B10}. Преобразовательные изменения предполагают взаимодополняющие изменения во взглядах, структурах и методах, осуществляемые таким образом, чтобы устранить коренные причины утраты биоразнообразия и ухудшения состояния природы. Ввиду масштаба и глубины изменений ни одна теория или подход не дают исчерпывающего понимания сложности

¹¹ Термин «принципы» в данном случае означает структуру для понимания, рассуждения и вынесения суждений, и не относится к правовым принципам. Принципы часто представляют собой ценности или убеждения, способствующие формированию решений и определяющие поведение.

преобразовательных изменений и способов их достижения в требуемом диапазоне условий и масштабов. Разнообразие подходов позволяет получить взаимодополняющее понимание механизмов преобразовательных изменений и способов их стимулирования, ускорения и координации. В связи с этим в ходе оценки были определены шесть обобщенных типов подходов: системные, структурные, ориентированные на внутреннее преобразование, ориентированные на расширение прав и возможностей, ориентированные на коллективное формирование знаний, а также научно-технические. Знания коренного и местного населения находят применение во всех подходах, обеспечивая философию, этику заботы и взаимопомощи, ценности и методы для формирования преобразовательных изменений, в том числе посредством признания отдельными субъектами прав природы и прав Матери-Земли. Учет синергии между различными подходами и системами знаний может способствовать осуществлению и ускорению преобразовательных изменений.

ОТ6. Преобразовательные изменения возможны, при этом ключевыми характеристиками выступают их качество и вектор развития. Как незначительные, так и крупномасштабные изменения способствуют преобразованиям в интересах справедливого и устойчивого мира, когда они направлены на устранение коренных причин утраты биоразнообразия и ухудшения состояния природы {A7, A10, A11, C1, C11}. Видения имеют основополагающее значение для стимулирования преобразовательных изменений, включая небольшие или поэтапные изменения, которые направлены на устранение коренных причин утраты биоразнообразия и ухудшения состояния природы и которые могут быть масштабированы. Преодоление вызовов возможно посредством контекстуально ориентированных стратегий и действий, которые воплощают принципы преобразовательных изменений и направлены на построение справедливого и устойчивого мира. Многие действующие инициативы обладают преобразующим потенциалом, способным порождать фундаментальные, общесистемные изменения во взглядах, структурах и методах. Многочисленные исторические и современные инициативы по всему миру показывают, что субъекты и группы субъектов планируют и реализуют в различных масштабах широкий спектр инициатив, которые являются равноправными, справедливыми, плюралистическими и инклюзивными, а также способствуют развитию уважительных отношений между человеком и природой, основанных на взаимности. Тематические исследования показывают, что примеры преобразовательных изменений, в которых четко сформулированы видения, способствуют более положительным результатам в экологической, экономической и социальной составляющих глобальной устойчивости. Их выводы подтверждают, что положительные результаты для природы и людей могут быть достигнуты менее чем за десять лет.

В. Стратегии и действия в интересах преобразовательных изменений

ОТ7. Пять ключевых стратегий и связанные с ними действия оказывают взаимодополняющее и синергическое воздействие и обладают значительным потенциалом для содействия целенаправленным преобразовательным изменениям в интересах глобальной устойчивости. Совокупность действий для каждой стратегии способствует изменению закрепившихся взглядов, структур и методов в адаптивной форме (рис. РДО.6) {B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11}. Стратегия 1 направлена на сохранение и восстановление мест, представляющих ценность для природы и людей (врезка РДО.3) {B1}. Стратегия 2 ориентирована на стимулирование системных изменений в отраслях, которые в наибольшей степени способствуют утрате биоразнообразия и ухудшению состояния природы (врезка РДО.5) {B2, B3}. Стратегия 3 касается преобразования экономических систем в интересах природы и справедливости (рис. РДО.7) {B4, B5, B6}. Стратегия 4 связана с преобразованием систем управления с целью обеспечения их интеграции, инклюзивности, подотчетности и адаптивности (врезка РДО.5) {B7, B8}. Стратегия 5 направлена на изменение общественных взглядов и ценностей с целью признания и приоритизации основных взаимосвязей между людьми и природой (рис. РДО.8, врезка РДО.6) {B9, B10, B11, B12}. Коллективное формирование знаний и сотрудничество могут быть вплетены в эти стратегии, чтобы обеспечить эффективный обмен знаниями и приверженность принципу плюрализма и инклюзивности {B11}.

ОТ8. Охрана природы, предполагающая рациональное распоряжение, в частности со стороны коренных народов и местных общин, способствует преобразовательным изменениям, когда она носит инклюзивный характер, обеспечена достаточными ресурсами и сосредоточена в местах, представляющих высокую ценность для природы и людей, а также когда признаются права коренных народов (стратегия 1, действие 1.1) {B1}. Преобразовательные изменения могут также включать усиление правовой защиты биоразнообразия и уважение прав природы и прав Матери-Земли, признанных некоторыми странами (действие 1.2), основание охраны природы на различных ценностях природы (действие 1.3), принятие взглядов, структур и методов, ориентированных на восстановление, (действие 1.4) и развитие комплексного территориального планирования (действие 1.5). Эффективная с точки зрения затрат стратегия преобразовательных изменений заключается в том, чтобы сосредоточить усилия в местах, где природа уже сохраняется, восстанавливается, ценится и мудро регулируется коренными народами и местными общинами, которые управляют или имеют права на владение примерно

40 процентами охраняемых территорий и экологически нетронутых ландшафтов в 87 странах. Знания коренного и местного населения часто способствуют биокультурным подходам (сочетание охраны биоразнообразия с культурными ценностями), которые доказали свою долгосрочную состоятельность в мерах охраны природы, ориентированных на конкретные территории (**врезка РДО.3**). Для поддержания и укрепления природоохранной деятельности под руководством коренных народов и местных общин может потребоваться адаптация национального законодательства и управленческих процессов в целях признания и обеспечения соответствующих прав, а также системы управления знаниями и биокulturой, включая знания коренных народов и местных общин, в соответствии с международными договорами.

ОТ9. Преобразовательные изменения в отраслях, которые в значительной степени способствуют утрате биоразнообразия¹², включая сельское хозяйство и животноводство, рыболовство, лесное хозяйство, инфраструктуру, горнодобывающую и топливно-энергетическую отрасли, являются крайне важными и неотложными для обеспечения глобальной устойчивости и получения социальных выгод в целях реализации Концепции в области биоразнообразия на период до 2050 года (стратегия 2) (рис. РДО.7) {B2, B3, B4}. Действия в рамках этой стратегии включают регулирование прямой эксплуатации организмов (**действие 2.1**), внедрение технологий в преобразовательные подходы (**действие 2.2**), финансирование глобальной устойчивости (**действие 2.3**) и содействие инициативам гражданского общества (**действие 2.4**). За последние пять десятилетий нерациональные модели потребления и производства ускорили процесс утраты биоразнообразия. В 2023 году более половины мирового ВВП – около 58 трлн долл. США – было обеспечено видами хозяйственной деятельности, которые в умеренной или высокой степени зависят от природы, причем такие критически важные сектора, как сельское хозяйство, особенно уязвимы к утрате биоразнообразия и ухудшению состояния природы (**рис. РДО.7**). В 2020 году отрасли, в высокой степени зависящие от природы, обеспечили около 13 трлн долл. США (15 процентов мирового ВВП), а отрасли с умеренной степенью зависимости – 31 трлн долл. США (37 процентов мирового ВВП). По оценкам, побочные экологические последствия (а именно последствия хозяйственной деятельности для окружающей среды, такие как выбросы парниковых газов, загрязнение воды или деградация почвы, которые не отражаются в рыночных ценах), связанные с отраслями, способствующими утрате биоразнообразия, такими как сельское хозяйство, животноводство, рыболовство, лесное хозяйство и топливно-энергетическая отрасль, составляют 10,7 трлн долл. США (с учетом инфляции по состоянию на 2023 год) (**рис. РДО.7**). Переход к устойчивым методам сельского хозяйства способствует укреплению биоразнообразия, защите среды обитания и сокращению внешних затрат, например, путем внедрения решений, основанных на природных факторах, и экосистемных подходов (**врезка РДО.8**). В многочисленных исследованиях было показано, что данные подходы повышают продуктивность сельского хозяйства, например, за счет увеличения численности и разнообразия опылителей. Они также способствуют повышению занятости, улучшению условий жизнедеятельности, обеспечению продовольственной безопасности и общему благосостоянию. Ликвидация, поэтапное прекращение или реформирование субсидирования отраслей хозяйственной деятельности, которые способствуют ухудшению состояния природы, и акцент на устойчивости и справедливости при распределении субсидий могут усилить их экологическое воздействие. Для поддержки всех заинтересованных сторон, в частности уязвимых групп населения, в процессе преобразования отраслей хозяйственной деятельности требуются глобальная координация, согласование мер политики, мониторинг воздействия и меры по перераспределению {B4}.

ОТ10. Стратегии преобразовательных изменений предусматривают изменение господствующих экономических и финансовых парадигм с целью приоритизации природы и социального равенства, а не частных интересов (стратегия 3) {A6, B5, B6, B7}. Преобразование хозяйственных систем предполагает популяризацию инновационных экономических инструментов (**действие 3.1**), содействие справедливому переходу к достойному качеству жизни (**действие 3.2**), реформу финансовых систем и институтов (**действие 3.3**) и внедрение показателей успешного достижения социальных, экономических, культурных и экологических целей (**действие 3.4**). Доминирующие глобальные производственно-сбытовые цепи способствуют нерациональному выбору поставщиков и избыточному производству, при этом должным образом продуманные международные соглашения могут содействовать регулированию этих производственно-сбытовых цепей с целью сокращения нерационального потребления и производства {B5}. Целенаправленное и справедливое сокращение потребления и производства наряду с культурой, пропагандирующей достаточность, способствуют сокращению воздействия на окружающую среду до устойчивого уровня во всех странах. Преодоление неравенства в моделях потребления и производства с помощью согласованного и эффективного управления на всех этапах производственно-сбытовой деятельности имеет важнейшее значение для преобразовательных изменений {B5, B7}.

Увеличение налогов или штрафов за деятельность, наносящую вред окружающей среде, введение обязательных норм в области предотвращения загрязнения и восстановления экосистем, а также мер, поддерживающих некоммерческий сектор, – ценные инструменты для воплощения руководящих

¹² Посредством прямых факторов, приводящих к утрате биоразнообразия, таких как изменения в землепользовании и использовании морских ресурсов, нерациональная эксплуатация организмов, изменение климата, загрязнение и инвазивные чужеродные виды, как представлено в Докладе о глобальной оценке биоразнообразия и экосистемных услуг (МПБЭУ, 2019 год).

принципов преобразований на пути к устойчивым экономическим системам в интересах благосостояния {B4}. Переосмысление целей и количественных и качественных показателей прогресса может способствовать формированию новых экономических парадигм, в которых особое внимание уделяется справедливости, инклюзивности, жизнестойкости и экологической устойчивости {B6}. Для отслеживания прогресса и выявления, измерения, оценки и влияния на отношения коммерческих структур с природой используются показатели, объединяющие экономические, социальные (в том числе культурные) и экологические аспекты (например, действия высокого уровня в отношении природы со стороны коммерческих структур («Оценка, обязательства, преобразование и раскрытие информации»; ООП-РИ) и концепция «Определение, оценка, анализ, подготовка» Целевой группы по раскрытию финансовой информации, связанной с природой (ППОС-ООАП) {B6}. Учет природных факторов при измерении национального дохода и глобальных финансовых потоков позволит рассматривать биоразнообразие и окружающую среду как ключевые критерии при направлении как государственных, так и частных инвестиций. Поскольку большинство из этих инструментов и методологий все еще находятся на ранних стадиях разработки, многим странам потребуется расширенная техническая и финансовая поддержка для создания потенциала для их внедрения и использования.

ОТ11. Системы управления, основанные на принципах инклюзивности, ответственности и адаптивности, играют ключевую роль в стимулировании преобразовательных изменений за счет привлечения различных заинтересованных сторон к принятию решений и устранению проблем в управленческих структурах (стратегия 4) {A4, A6, B7, B8, B9}. В эффективных преобразовательных изменениях участвуют различные заинтересованные стороны, учитываются их разнообразные системы знаний и многочисленные ценности при планировании, реализации и оценке распоряжения ресурсами, в том числе земельными и морскими, на всех уровнях {B7, B8}. При этом проблемы в сфере управления – несогласованность между институтами (включая фрагментацию), недостаточное представительство в органах, принимающих решения, коррупция, дезинформация и доминирование влиятельных групп интересов – могут препятствовать прогрессу вследствие низкого приоритета, отводимого природоориентированным ценностям, включая ценности, которые отражают интересы коренных народов и местных общин {B7, A6}. Более активное представление и усиление роли реляционных и имманентных ценностей в процессах принятия решений (например, посредством коллективного планирования или изменения институциональных структур и мандатов) может содействовать учету этих ценностей при разработке комплексных концепций преобразовательных изменений (**действие 4.1**) {B7}. Процессы, основанные на участии, включая эксперименты, взаимодействие в процессе создания, совместный мониторинг, коллективную оценку и гражданскую науку, отражают интересы и потребности лиц, к которым они имеют отношение, и делают процессы преобразовательных изменений более справедливыми, состоятельными и эффективными (**действие 4.2**) {B7, B8}. Механизмы многостороннего управления, усиливающие сотрудничество и ответственность, способствуют решению проблем, обусловленных глобальной взаимосвязанностью (**действие 4.3**) {B5, B7}. Мониторинг, оценка и четкие структуры подотчетности способствуют адаптивному подходу к накоплению опыта, позволяя корректировать процессы формирования, реализации и обеспечения соблюдения мер политики с целью повышения их эффективности и снижения нежелательных последствий (**действие 4.4**) {B8, B9}. Транспарентные и инклюзивные процессы обзора позволяют всем заинтересованным группам полноценно участвовать в процессах оценки и требуют рефлексии для обмена опытом {B8, B10}.

ОТ12. Изменение доминирующих общественных взглядов и ценностей с целью признания и приоритизации взаимосвязанности человека и природы является мощной стратегией для преобразовательных изменений. Таким изменениям можно способствовать посредством культурных представлений и путем изменения доминирующих социальных норм, содействия процессам накопления опыта, ориентированным на преобразование, совместного формирования новых знаний и объединения различных систем знаний, мировоззрений и ценностей, признающих взаимозависимость человека и природы и этику заботы (стратегия 5, действие 5.1) {B9, B10, B11, B12}. Преобразовательные изменения предполагают переосмысление индивидуальных и коллективных парадигм и культурных представлений, которые способствуют сохранению основных причин утраты биоразнообразия и ухудшения состояния природы (**действие 5.2**). Достижение этой цели возможно посредством признания и популяризации мировоззрений и ценностей, акцентирующих внимание на заботе, взаимности и гармонии с природой, включая Мать-Землю. Такие мировоззрения и ценности включают в себя те, которые связаны с системами знаний коренных народов и местного населения. Например, безоговорочные привычки и социальные нормы, связанные с потреблением и ростом, усиливают социально-экономическое неравенство и препятствуют преобразовательным изменениям, разрушая связи между человеком и природой. Социальные нормы, которые определяют допустимое поведение в конкретных обстоятельствах, могут быстро изменяться, выводя из нормы одни формы поведения (например, использование одноразовых изделий из пластмассы) и вводя в норму другие (например, использование многоразовых контейнеров), что способствует преобразовательным изменениям. Изменения в социальных нормах могут содействовать широкомасштабным поведенческим изменениям (**действие 5.3**) {B9} и могут подкрепляться инструментами государственной политики

(например, нормативно-правовыми актами). Накоплению опыта, ориентированному на преобразования, может способствовать интеграция взаимосвязи человека с природой в образование, здравоохранение, территориальное планирование, связь и искусство, а также содействие пониманию того, что благополучие и качество жизни человека зависят от природы (**действие 5.4**) {B10}. Например, в учебные программы, начиная с начального и заканчивая высшим образованием, можно включить материалы о биоразнообразии, его утрате, вкладе природы на благо человека, включая экосистемные услуги, о решениях, основанных на природных факторах, и экосистемных подходах, а также о действиях, ориентированных на Мать-Землю, для укрепления этой связи. Кроме того, такие формы поведения, как бережное отношение к природе, системное мышление, эмпатия, осознанность и междисциплинарные подходы, могут помочь внедрить ценности природы в процесс принятия решений. Совместное формирование знаний и признание многочисленных форм знаний, мировоззрений и ценностей имеют решающее значение для разработки действенных и инклюзивных стратегий в области биоразнообразия и экологической устойчивости (**действие 5.5**) {B11}. Примеры включают учет традиционных знаний и знаний, основанных на телесном восприятии и личном опыте, а также взглядов и восприятий, не ограниченных человеческой перспективой¹³, при принятии решений о сохранении природы. Контекстно-ориентированные, своевременные и динамичные информационно-коммуникационные стратегии, в частности реализуемые через средства массовой информации, включая социальные сети, также играют важнейшую роль в изменении взглядов и ценностей общества {B12}.

С. Создание условий для преобразовательных изменений: роль каждого

ОТ13. Совместные положительные представления и их формирование особенно важны для осознания взаимосвязи между обществом и природой, субъектности форм жизни, помимо человека, и этических принципов заботы, обеспечивая тем самым условия для преобразований {A8, C2, C3, C4}. Представления, включающие в себя повествования и истории, отражают желаемые сценарии будущего для человека и природы, включая Мать-Землю, сформированные ценностями и мировоззрениями; как правило, они сопровождаются постановкой целей и осознанными действиями по их реализации. Преобразовательные видения будущего отражают разнообразные подходы к пониманию ценности природы, и ни одно видение не является одинаково приемлемым для всех условий и уровней. Наибольший потенциал для преобразовательных изменений имеют видения, признающие и объединяющие имманентные, реляционные и утилитарные ценности. Кроме того, видение, способствующее развитию знаний коренных народов и местного населения, связано с положительными социальными, экономическими и экологическими результатами. Наиболее преобразующие видения возникают в результате процессов формирования видения, в которых основное внимание уделяется ясности намерений и масштаба, значимому участию людей с общими целями, но разными взглядами, использованию воображения и творчества для выхода за рамки существующих моделей и гибкой адаптации к новым идеям. В результате анализа 881 видения, ориентированного на преобразовательные изменения в интересах устойчивого будущего для человека и природы, были выявлены пять ключевых тем: а) воспроизводство и многооборотность в хозяйственной деятельности; б) расширение прав и возможностей общин; в) биоразнообразие и здоровье экосистем; г) духовное воссоединение (между людьми и природой) и изменение поведения; и е) инновационные коммерческие инициативы и технологии. Видения и ценности, направленные на установление гармонии между людьми и природой, обеспечивают информационное наполнение и задают ориентир процессу изменений, способствуя осуществлению целенаправленных преобразовательных изменений. Для многих культур и сообществ характерны духовные отношения с природой, предполагающие уважение к формам жизни и природным сущностям, не относящимся к человеку. Подобные отношения и сопутствующие им взгляды отличаются от подходов, в которых преобладает утилитарное восприятие природы и поощряется ее эксплуатация и деградация. Способность жить в гармонии с природой усиливается благодаря признанию альтернативных культурных представлений и подходу, основанному на целостном мышлении и накоплении опыта. Такие представления крайне важны для повышения осведомленности о важности биоразнообразия и природы. В связи с этим требуется активизация творческого мышления с учетом знаний коренных народов и местного населения в интересах формирования положительных сценариев справедливого и устойчивого будущего.

ОТ14. Преобразовательные изменения носят общесистемный характер; поэтому для их осуществления необходим подход, охватывающий все общество и все уровни государственного управления, с вовлечением всех заинтересованных сторон и отраслей в совместное формирование видения и содействие преобразовательным изменениям (рис. РДО.10) {B7, C5, C6, C7}. Коалиции субъектов способствуют преобразовательным изменениям более эффективно, чем индивидуальные субъекты. Успешные преобразовательные изменения часто осуществляются коалициями различных

¹³ Элементы окружающей среды, не являющиеся людьми, но признаваемые в ряде мировоззрений как обладающие имманентной ценностью, субъектностью или правами, например животные, растения, экосистемы и другие природные компоненты.

субъектов, которые объединяют взаимодополняющие ресурсы и возможности, а также видение. Разные группы субъектов обладают особыми способностями, ресурсами и полномочиями, и для них открываются разнообразные пути участия в процессах преобразований. Некоторые коалиции субъектов стремятся сотрудничать в интересах реализации пяти выявленных стратегий и действий в пользу преобразовательных изменений. Отдельные граждане, коренные народы и местные общины, местные органы самоуправления, преподаватели и научное сообщество сотрудничают в интересах природоохранной деятельности на местах (**стратегия 1**). В литературе часто указывается, что коммерческие структуры и научные сообщества играют важную роль в устранении прямых движущих факторов посредством своих действий и исследований (**стратегия 2**). Чаще всего в исследованиях доноры и представители финансового сектора называются ключевыми участниками, связанными с преобразовательными изменениями в экономических системах (**стратегия 3**). Государственные структуры играют решающую роль в изменениях, в частности, механизмов и систем управления, равно как и требования со стороны субъектов гражданского общества и граждан (**стратегия 4**). Отдельные граждане, коренные народы и местные общины, предприятия, национальные правительства, средства массовой информации, преподаватели и научное сообщество участвуют в усилиях, направленных на изменение взглядов, ценностей и парадигм (**стратегия 5**). Примеры таких коллективных подходов встречаются во многих общественных инициативах. Заслуживают внимания общественные инициативы, объединяющие множество субъектов с разными, при этом взаимодополняющими навыками и возможностями, например инициативы в области агроэкологии (**врезка РДО.8**).

ОТ15. Правительства играют решающую роль в преобразовательных изменениях, когда они обеспечивают согласованность мер политики, принятие и обеспечение исполнения более строгих мер, направленных на защиту природы и ее вклада на благо человека в рамках стратегий и планов (например, нормативных актов, налогов, сборов и природоохранных квот с правом переуступки) в различных секторах, используют инновационные экономические (включая финансовые) и фискальные инструменты, ликвидируют, поэтапно отменяют или реформируют субсидии, наносящие ущерб окружающей среде, и поддерживают международное сотрудничество {С6, С8, С9, В2, В7}. Учитывая текущую поддержку финансовых и экономических инструментов, наносящих вред биоразнообразию и природе, а также центральную роль, которую играют правительства в разработке стратегий сохранения природы, лица, принимающие решения на всех уровнях управления, играют ключевую роль в обеспечении преобразований. Однако действующие меры и политические инструменты реализуются в недостаточном объеме и масштабе. Количество политических инструментов (234 налога, связанных с биоразнообразием, в 62 странах, 194 сбора и пошлин в 50 странах и 39 природоохранных квот с правом переуступки в 26 странах) с 2010 года увеличилось лишь незначительно, при этом они не устраняют коренные причины утраты биоразнообразия и ухудшения состояния природы. Ликвидация, поэтапное прекращение или реформирование субсидий для отраслей хозяйственной деятельности, ответственных за утрату биоразнообразия и ухудшение состояния природы, возможны и эффективны при наличии координации на всех уровнях и в разных отраслях. Более масштабные реформы, направленные на обеспечение глобальной устойчивости, выходят за пределы реформирования экономических инструментов в рамках хозяйственной деятельности, ориентированной на рост, и включают в себя изменения в политике и регулировании, создание «зеленой» инфраструктуры и внедрение альтернативных экономических моделей. Внедрение инноваций в правовые и плановые структуры, повышение их экономической устойчивости и поддержка долгосрочного развития потенциала расширяют возможности для преобразовательных изменений.

ОТ16. Организации гражданского общества, противодействуя утрате биоразнообразия и ухудшению состояния природы, подтверждают необходимость преобразовательных изменений. Однако мобилизация общественности, направленная на достижение перемен, часто провоцирует ответные меры, которые не обладают ключевыми характеристиками преобразовательных изменений. Инициативы гражданского общества и защитники окружающей среды сталкиваются с насилием и нарушениями прав. Их защита способствует преобразовательным изменениям {В9, С5, С6, С10}. Организации гражданского общества внедряют новые, масштабируемые модели рационального использования биоразнообразия, мобилизуют граждан для участия в общественных действиях против экологически разрушительных процессов, привлекают правительства и частный сектор к ответственности за вредную деятельность и стимулируют общественные дискуссии о биоразнообразии и природе. Анализ 2802 случаев мобилизации за период с 1992 по 2023 год свидетельствует о том, что они противостояли 46 955 зафиксированным экологическим угрозам. Угрозы, которые вызывают наибольшее сопротивление, связаны с утратой биоразнообразия, загрязнением почвы, изменением климата, деградацией грунтовых и поверхностных вод и ландшафта, переполнением полигонов для захоронения отходов и обезлесением. Более половины случаев мобилизации (54 процента) привели к реформам (например, передислокации, техническим решениям, улучшению состояния окружающей среды, применению действующих норм или компенсации), которые не соответствовали ключевым элементам преобразований, определенным в ходе оценки. Более четверти случаев мобилизации (27 процентов) имели отрицательный исход, включая репрессии и насилие в отношении активистов. Насилие, связанное с добывающей промышленностью,

часто совершается мужчинами в отношении женщин, игнорируется и, вероятнее всего, замалчивается. Девятнадцать процентов случаев мобилизации привели к результатам, обладающим преобразующим потенциалом, в том числе к прекращению, отмене или временному приостановлению деятельности, создающей угрозы окружающей среде. Мобилизация общественности показала наибольшую эффективность, когда она носила профилактический характер и задействовала различные тактики, включая судебные разбирательства. Поддержка и укрепление инициатив гражданского общества могут способствовать искоренению вредоносной деятельности. Инклюзивные процессы управления и охрана защитников окружающей среды от насилия и защита их прав снижают уязвимость, связанную с деятельностью гражданского общества. Усилия правительств по разработке стратегий должной осмотрительности корпораций и торговых соглашений, включающих поддержку Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов и права прав человека, а также кампании по выводу инвестиций из корпораций, нарушающих права, обладают потенциалом для усиления влияния инициатив гражданского общества для преобразований в интересах справедливости и устойчивости.

ОТ17. Должным образом продуманные меры политики, а также инициативы и инструменты, используемые коммерческими структурами и субъектами частного сектора и направленные на преобразования в целях построения справедливого и устойчивого мира, создают экономические стимулы, влияющие на социально-экономическое развитие и модели потребления {B6, C8, C10}. Среди различных инструментов можно выделить схемы стандартизации и сертификации рационального производства, которые в экспериментальном порядке применяют предприятия в различных отраслях, нередко принося положительные результаты. Вместе с тем в отдельных случаях указанные инструменты разрабатывались и применялись ненадлежащим образом, что не способствовало проведению преобразующих изменений. Они по-прежнему реализуются в небольшом масштабе, и их действенность вызывает разногласия. Так, данные о воздействии сертификации в лесном и рыбном хозяйстве на устойчивое развитие и биоразнообразии остаются противоречивыми. Несмотря на потенциал сертификации, на долю сертифицированных лесов приходится менее 15 процентов в глобальном масштабе, а сертифицированный объем морского улова составляет менее 1,5 процента. Более сильные стимулы и более широкое распространение стандартов и других соответствующих мер регулирования в местных и национальных обстоятельствах увеличивают вероятность достижения положительных результатов. Частный сектор и международные финансовые учреждения играют определенную роль в учете расходов на охрану природы в счет погашения долга, создавая дополнительные финансовые возможности для сохранения природной среды. Такие механизмы могут способствовать снижению долговой нагрузки, что позволит направлять ресурсы на решение экологических, экономических и социальных задач. Вместе с тем, помимо прочих недостатков, они сопряжены с рисками возникновения конфликтов и могут подорвать права и интересы коренных народов и местных общин, а также привести к ослаблению позиций мелкомасштабных производителей. Следовательно, более целенаправленный подход к разработке и реализации таких механизмов имеет решающее значение для снижения соответствующих рисков. Элементы такой разработки различаются в зависимости от отрасли, но включают приоритеты сохранения природы в деловых стратегиях и действиях, рациональную производственно-сбытовую деятельность, добровольное раскрытие информации и обязательства по взаимодействию с коренными народами, местными общинами и мелкомасштабными производителями. Добровольные действия коммерческих структур – это способ испытать решения, оценить их результативность и условия для достижения успеха. В условиях рыночной конкуренции эти инновации могут нуждаться в поддерживающих мерах политики для предотвращения недобросовестной конкуренции.

Справочные сведения

А. Осуществление преобразовательных изменений – неотложная, важная, непростая, но при этом выполнимая задача

A1. Неотложность преобразовательных изменений обусловлена тем, что окно возможностей для предотвращения дальнейшей утраты биоразнообразия и недопущения потенциально необратимого сокращения и прогнозируемого краха ключевых экосистемных функций сужается. Отсрочка действий по достижению глобальной устойчивости приводит к большим издержкам по сравнению с выгодами от принятия немедленных мер (точно установлено) {1.1, 1.2, 1.2.1, 1.2.3}. Современный масштаб и темпы утраты биоразнообразия и ухудшения состояния природы вместе с тяжестью многочисленных взаимосвязанных глобальных кризисов, включая изменение климата и загрязнение, представляют серьезную и необратимую угрозу для благосостояния человека и жизни на Земле, снижая качество жизни и ведя к значительным экономическим издержкам (точно установлено) {1.1, 1.2.1}. Взаимосвязь между глобальными экологическими вызовами и кризисами усиливает вероятность того, что кризис в одной системе (например, в области биоразнообразия, климата, водных ресурсов, продовольствия или здравоохранения) повлияет на другие¹⁴ (точно установлено) {1.2.1}. Эти вызовы и кризисы обостряют и ускоряют друг друга, значительно увеличивая риски как для человека, так и для окружающей среды (точно установлено) {1.2.1}. Взаимосвязанность этих кризисов, все чаще именуемая «поликризис», указывает на срочную необходимость комплексного решения этих разнообразных кризисов (точно установлено) {1.1, 1.2.1}.

По оценкам, отсрочка на 10 лет действий по прекращению и обращению вспять утраты биоразнообразия и ухудшения состояния природы в глобальном масштабе обойдется вдвое дороже, чем принятие незамедлительных мер (установлено, но не окончательно) {1.2.1}. Немедленные действия обеспечивают широкий спектр дополнительных преимуществ для хозяйственной деятельности и достойного уровня жизни. Они способствуют сокращению масштабов нищеты и достижению согласованных целей и задач, таких как Повестка дня на период до 2030 года и цели в области устойчивого развития. Они также открывают возможности для развития предпринимательства и инноваций благодаря рациональным экономическим подходам, таким как благоприятная для природы хозяйственная деятельность, экологически обоснованная хозяйственная деятельность и хозяйственная деятельность, ориентированная на Мать-Землю. По оценкам недавнего исследования, такие действия могут принести более 10 трлн долл. США в виде возможностей для развития предпринимательства и могут способствовать созданию 395 миллионов рабочих мест во всем мире к 2030 году (установлено, но не окончательно) {1.2.1}.

Срочность преобразовательных изменений подтверждается прогнозируемым крахом ключевых экосистемных функций, связанных с текущими глобальными тенденциями, приводящими к утрате биоразнообразия, что имеет последствия для всех экосистем и благополучия человека (точно установлено) {1.2.1, 1.2.3, 4.2.4}. Например, обезлесение влияет на регуляцию климата и удержание углерода, а обесцвечивание кораллов приводит к изменениям в структуре рифов и ослаблению защиты прибрежных зон. При сохранении текущих тенденций существует серьезный риск преодоления нескольких необратимых биофизических порогов, включая отмирание коралловых рифов в низких широтах, отмирание тропических лесов Амазонии и потерю ледяных щитов Гренландии и Западной Антарктиды, что может привести к цепным отрицательным последствиям во взаимосвязанных социальных и экологических системах (установлено, но не окончательно) {1.2.1}. Представители межправительственных организаций, правительств, гражданского общества, частного сектора и научного сообщества подчеркивают масштабы кризисов и неотложность действий и все чаще призывают к преобразовательным изменениям (точно установлено) {1.1, 1.2}.

A2. Преобразовательные изменения необходимы в глобальном масштабе, поскольку ранее применявшиеся и преобладающие в настоящее время подходы не позволили решить взаимосвязанные глобальные вызовы и кризисы, включая утрату биоразнообразия, изменение климата и загрязнение окружающей среды. Они представляют собой серьезную и потенциально необратимую угрозу для природы и достойного качества жизни (точно установлено) {1.1, 1.2.1, 1.2.3, 2.3.2, 4.2.4}. Предпринимаемые в настоящее время действия по сохранению, восстановлению и рациональному использованию биоразнообразия принесли множество положительных результатов, но

¹⁴ IPBES (2024). *Summary for Policymakers of the Thematic Assessment Report on the Interlinkages among Biodiversity, Water, Food and Health of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*. McElwee, P. D., Harrison, P. A., van Huysen, T. L., Alonso Roldán, V., Barrios, E., Dasgupta, P., DeClerck, F., Harmáčková, Z. V., Hayman, D. T. S., Herrero, M., Kumar, R., Ley, D., Mangalagiu, D., McFarlane, R. A., Paukert, C., Pengue, W. A., Prist, P. R., Ricketts, T. H., Rounsevell, M. D. A., Saito, O., Selomane, O., Seppelt, R., Singh, P. K., Sitas, N., Smith, P., Vause, J., Molua, E. L., Zambrana-Torrel, C., and Obura, D. (eds.). IPBES secretariat, Bonn, Germany. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13850289>.

они не смогли остановить или обратить вспять глобальные тенденции утраты биоразнообразия и ухудшения состояния природы (*точно установлено*) {1.2.3, 4.2.4, рис. 4.8}. Например, несмотря на то, что тенденции как внутри отдельных регионов, так и между ними различаются, глобальная антропогенная деятельность с начала 1970-х годов постоянно превышает природную способность планеты к восстановлению, а темпы и риски вымирания видов для большинства таксонов за последние десятилетия существенно возросли {4.2.4, рис. 3.10 и 4.8}. Указанные тенденции и их последствия для глобальной устойчивости должным образом задокументированы в оценках МПБЭУ. Несмотря на признание этого факта, а также на увеличение числа многосторонних природоохранных соглашений и растущее признание необходимости преобразовательных изменений со стороны множества субъектов, глобальные тенденции в области утраты биоразнообразия и ухудшения состояния природы продолжают развиваться в неблагоприятном направлении (*точно установлено*) {1.1, 1.2.3}.

Неспособность остановить и обратить вспять процесс утраты биоразнообразия и ухудшения состояния природы в результате этих многочисленных взаимосвязанных кризисов приводит к неприемлемо высоким экономическим и неэкономическим издержкам, ослабляет способность природы обеспечивать ресурсы на благо человека (например, продовольствие, пресную воду, энергетические ресурсы, волокна) и подрывает богатство социальной, культурной и духовной жизни (*точно установлено*) {1.2.1}. Признаются высокие экономические затраты и риски, связанные с неспособностью решить проблему утраты биоразнообразия, и было предпринято несколько попыток количественно оценить эти затраты на основе экономической ценности, исходящей от экосистем, и объема инвестиций, требуемого для восстановления и регенерации (**рис. РДО.7**) (*точно установлено*) {1.2.1}. Однако нематериальный вклад природы, например возможности для вдохновения, образования и досуга, а также важный вклад в формирование привязанности к месту, культурного разнообразия и религиозных или духовных ценностей, не учитывается (*точно установлено*) {1.2.1}. Количественная оценка такого нематериального вклада природы особенно сложна, и ей уделяется меньше внимания в рассмотренных публикациях, что не делает утрату этого вклада менее значительной или серьезной (*установлено, но не окончательно*) {1.2.1}. Наиболее преобразующие представления о справедливом и устойчивом мире обладают неисчислимыми потенциальными выгодами для всех форм жизни за счет разнообразия подходов и многовекторности усилий (*установлено, но не окончательно*) {2.3.2}.

А3. Осуществление преобразовательных изменений – это процесс, который включает в себя фундаментальные и общесистемные изменения во взглядах, структурах и методах (*точно установлено*) {1.3.1, 1.3.2, 1.4, 3.2}. Эпитет «фундаментальный» означает степень, качество и направленность изменений, а «общесистемный» – широту изменений на разных уровнях и в разных масштабах какой-либо системы (*точно установлено*) {1.1}. Взгляды – это способы мышления, познания и восприятия. Структуры – это способы организации, регулирования и управления. Методы – это способы выполнения, поведения и взаимодействия (*точно установлено*) {1.3.1}. Все три измерения переплетаются и влияют друг на друга; фундаментальные, общесистемные сдвиги предполагают изменения во всех трех этих измерениях (*точно установлено*) {1.3.1}. Значительные изменения в одном измерении могут повлиять на изменения в других. Аналогичным образом изменения в одном измерении могут ограничиваться наличием или изменениями элементов в других (*установлено, но не окончательно*) {1.3.1, 1.4}.

Преобразовательные изменения не всегда идут на пользу биоразнообразию (*точно установлено*) {3.5, 1.3.2}. История свидетельствует о том, что многие преобразования способствовали ухудшению состояния природы (**врезка РДО.1**) (*точно установлено*) {3.1}. Однако взаимосвязанные аспекты взглядов, структур и методов формируются людьми и, следовательно, потенциально могут быть преобразованы (*точно установлено*) {1.3.1}. Термины «переход» и «преобразование» часто используются как взаимозаменяемые для обозначения процессов преобразовательных изменений. В оценке проводится различие между переходами, которые обычно относятся к упорядоченным изменениям, происходящим в конкретных отраслях, системах или местах (например, энергетическая система), и преобразованиями, которые относятся к более широким и глубоким общественным изменениям, происходящим во множестве систем (например, промышленная революция) (**врезка РДО.1**) (*установлено, но не окончательно*) {1.1}. В сложных системах с присущими им неопределенностью и элементами спонтанного развития преобразовательные изменения носят адаптивный характер (*установлено, но не окончательно*) {1.1}. Можно влиять на процессы преобразовательных изменений и задавать им направление, но точно контролировать результаты сложно, если вообще возможно. Это обстоятельство обуславливает необходимость постоянного мониторинга, оценки, накопления опыта и адаптации планов и действий для устранения непредвиденных последствий и обеспечения соответствия согласованным целям (*точно установлено*) {1.3.1, 3.3, 5.6.4, 5.8, 3.5.7}.

Врезка РДО.1. Промышленная революция как пример сдвигов во взглядах, структурах и методах

Исторические примеры, такие как промышленная революция, наглядно демонстрируют, как сдвиги во взглядах, структурах и методах способствовали преобразовательным изменениям в прошлом {врезка 3.1}. Хотя этот пример способствовал утрате биоразнообразия и ухудшению состояния природы, масштаб преобразовательных изменений, произошедших во время промышленной революции, по мнению некоторых, сопоставим с масштабом и охватом изменений, необходимых для достижения глобальной устойчивости, однако они происходили в течение гораздо более длительного периода времени, чем требуется в случае преобразовательных изменений, направленных на построение справедливого и устойчивого мира. С точки зрения взглядов, утверждается, что научная революция и эпоха Просвещения были основными движущими силами промышленной революции. Они популяризировали идею о том, что эмпирические знания и разум могут быть использованы для понимания и контроля природы, которая сама по себе все больше рассматривалась с точки зрения утилитарных, а не реляционных или имманентных ценностей. Структурные сдвиги включали в себя реорганизацию производства, при которой новая фабричная система обеспечила значительный рост производительности труда, а европейские империи расширили поиск природных ресурсов посредством колониализма. Методы менялись по мере того, как новые технологии, такие как паровой двигатель, работающий на угле, и текстильное оборудование, позволяли значительно увеличить скорость и эффективность производства с помощью фабричных систем. В совокупности эти взаимосвязанные изменения преобразовали способ производства почти всех изделий, способствуя глубоким изменениям в характере труда и организации общества {врезка 3.1}.

А4. Коренные причины оказывают влияние на все косвенные и прямые факторы утраты биоразнообразия и ухудшения состояния природы. Преобразовательные изменения, направленные на устранение этих коренных причин, крайне необходимы для построения справедливого и устойчивого мира (точно установлено) {1.2.2, 1.3, 4.2}. Коренные причины – это глубоко укоренившиеся и взаимосвязанные закономерности, которые формируют, определяют и усиливают косвенные и прямые факторы утраты биоразнообразия и ухудшения состояния природы (**рис. РДО.1**) (*установлено, но не окончательно*) {1.2.2}. Несмотря на свою неочевидность, они тесно связаны с первопричинами наблюдаемых проблем (*установлено, но не окончательно*) {1.2.2}. Три основные причины, выявленные в ходе оценки и описанные ниже, развивались параллельно и продолжают усиливать друг друга, оказывая долгосрочное и системное воздействие, которое влияет на многочисленные взаимосвязанные вызовы и кризисы (*точно установлено*) {1.2, 1.2.1, 1.2.2}. В совокупности они ослабляют эффективность усилий по сохранению, восстановлению и рациональному использованию биоразнообразия и проявляются в виде трудностей и препятствий на пути преобразовательных изменений (*точно установлено*) {4.1}. Три коренные причины следующие:

а) Отдаление от природы и людей и доминирование над ними отражают представление о том, что люди отделены от природы и превосходят ее, а природа состоит из объектов, которые люди используют в качестве ресурсов (*точно установлено*) {1.2.1, 1.2.2}. Такое построение отношений между человеком и природой оправдывает не только эксплуатацию природных ресурсов, но и эксплуатацию конкретных лиц и общин для формирования рабочей силы, необходимой для эксплуатации природных ресурсов (*точно установлено*) {1.2.1, 1.2.2}. Это обстоятельство усугубляет их маргинализацию и может подтолкнуть отдельные общины к разрушительным формам взаимодействия с природой (*точно установлено*) {1.2.1, 1.2.2, врезка 3.3, 4.2.1}. Данная коренная причина обусловлена исторически сложившимися обстоятельствами и оказывает масштабное воздействие посредством таких процессов как колониализм, рабство, модернистская парадигма, капитализм и экономический рост (*точно установлено*) {1.2.1, 1.2.2, врезка 3.3, 4.2.1, 4.2.2}. Она продолжает оказывать воздействие на социальные и экономические структуры, которые оправдывают эксплуатацию природных ресурсов и маргинализированных лиц и общин (*точно установлено*) {4.2.1}. Она противоречит мировоззрениям и ценностям многих коренных народов и местных общин (*точно установлено*) {1.2.2, 1.2.3, 3.2.3, 3.5.2, 4.2.1, 5.7}.

б) Сосредоточение власти и богатства подтверждает, что деятельность и интересы все меньшего числа лиц несоразмерно способствуют утрате биоразнообразия и ухудшению состояния природы (*точно установлено*) {1.2.2, 4.2.2}. Неравенство в распределении власти и богатства наблюдается как внутри стран, так и между ними и пересекается с другими факторами маргинализации (включая, например, по признаку расы, класса, физических способностей, гендера или возраста) (*точно установлено*) {1.2.2, 4.2.2}. Сосредоточение власти и богатства имеет решающее значение для

биоразнообразия, поскольку состоятельные группы населения несут непропорционально большую долю ответственности за использование природных ресурсов, чрезмерное потребление и связанные с этим экологические последствия. Состоятельные субъекты в настоящее время способствуют утрате биоразнообразия как на местном уровне, так и за его пределами, ввиду объемов потребления и соответствующих методов добычи природных ресурсов. Более того, единственным средством выживания для беднейших групп населения может стать уничтожение природы. Сосредоточение власти и богатства также создает неравенство в доступе к процессам принятия решений и может быть использовано для недопущения преобразовательных изменений (*точно установлено*) {1.2.2, 4.2.2, 4.2.4}. По состоянию на 2021 год на долю 1 процента мирового населения приходилось 39,2 процента мирового богатства, в то время как на долю 50 процентов населения с наиболее низким уровнем дохода – лишь 1,85 процента (*точно установлено*) {4.2.2}. По состоянию на 2015 год на Европу и Северную Америку приходилось 84 процента мирового богатства на душу населения, в то время как на остальные регионы мира – только 16 процентов (*точно установлено*) {4.2.2}.

с) Ориентация на краткосрочные, индивидуальные и материальные выгоды ставит сиюминутные интересы и желания выше ценностей общества и сохранения социальной и экологической гармонии в долгосрочной перспективе (*точно установлено*) {1.2.2}. Данная коренная причина закреплена в экономических и социальных системах, согласно которым прогресс измеряется в первую очередь как рост ВВП, удовлетворенность или счастье определяются через призму накопления материальных благ, а человек воспринимается как индивид, руководствующийся стремлением к максимальной выгоде (*точно установлено*) {1.2.2, 4.2.2}. Усугубляет ситуацию доминирование краткосрочного мышления в области деловой отчетности и политических процессов (*установлено, но не окончательно*) {1.2.2}.

Рис. РДО.1. Коренные причины, косвенные факторы и прямые факторы утраты биоразнообразия и ухудшения состояния природы. На рисунке показано, как оценка по вопросам преобразовательных изменений определяет и обобщает основные коренные причины, которые лежат в основе, пересекаются с другими аспектами, формируют и усиливают все косвенные и прямые факторы утраты биоразнообразия и ухудшения состояния природы. Данный рисунок подготовлен с учетом рисунка РДО.2 из резюме для директивных органов Доклада о глобальной оценке биоразнообразия и экосистемных услуг, включая определение косвенных и прямых факторов, причем последние представлены на гистограмме, отражающей пропорциональный вклад каждого прямого фактора в утрату биоразнообразия в наземных, пресноводных и морских экосистемах. Более подробная информация об анализе, позволившем установить эти косвенные и прямые факторы, и о расчетах вклада в утрату биоразнообразия в различных экосистемах имеется в Докладе МПБЭУ о глобальной оценке биоразнообразия и экосистемных услуг (IPBES, 2019). Дополнительные сведения о коренных причинах и о том, как они проявляются во взглядах, структурах и методах (включая ценности и поведение), представлена в оценке по вопросам преобразовательных изменений {1.2.2, 1.3.1}.

A5. На устранение коренных причин утраты биоразнообразия и ухудшения состояния природы направлены четыре принципа, которые служат ориентирами для перехода к глобальной устойчивости:

а) равенство и справедливость; б) плюрализм и инклюзивность; в) уважительные отношения между человеком и природой, основанные на взаимности; г) адаптивный подход к накоплению опыта и осуществлению деятельности (точно установлено) {1.2, 1.2.2, 1.3.2, 1.5, 2.3.2, 4.3, 5.3, 5.6, 5.7}. В настоящей оценке под принципами¹⁵ понимаются нормативные или процедурные указания, которые регулируют поведение, принятие решений или действия. Принципы имеют решающее значение для устранения коренных причин утраты биоразнообразия и являются основополагающим элементом в переосмыслении взглядов, структур и методов в целях построения справедливого и устойчивого мира (**рис. РДО.2**) (*установлено, но не окончательно*) {1.3.2, 1.4.3}. Взгляды, структуры и методы, присущие определенным контекстам и общинам, уже соответствуют этим принципам и не нуждаются в изменении, включая реляционные взгляды на единство людей и природы, которых, среди прочих придерживаются многие коренные народы и местные общины (*точно установлено*) {1.3.2, 2.3.4, 5.3}. В интересах решения глобального характера текущих проблем в области устойчивости и глубинного характера коренных причин утраты биоразнообразия и ухудшения состояния природы приведенные ниже руководящие принципы преобразовательных изменений следует шире внедрять в преобладающие взгляды, структуры и методы, чем это происходит в настоящее время (*точно установлено*) {1.3.3, 1.4.3}:

а) Принцип равенства и справедливости обеспечивает честный характер разрабатываемых мер по осуществлению преобразовательных изменений. В литературе, посвященной этому принципу, подчеркивается критическая важность обеспечения равенства и справедливости в процедурах и в результатах как для людей (включая как современное, так и будущие поколения), так и для других видов (*точно установлено*) {1.3.2, 2.3.5, 3.2.2, 4.3, 5.3.2, 5.7.2}.

б) Принцип плюрализма и инклюзивности обеспечивает признание и уважение различий в мировоззрениях, мнениях и опыте при разработке стратегий и действий, направленных на преобразовательные изменения с учетом конкретных обстоятельств. Действия, соответствующие данному принципу, предусматривают участие различных заинтересованных сторон и учет взглядов и мировоззрений и остаются открытыми к непрерывному переосмыслению, обсуждению и изменению (*точно установлено*) {1.3.2, 2.2.3, 3.2.5, 3.3, 3.5.1, 3.5.2, 4.3, 5.3.3, 5.6.2, 5.6.4, 5.7.2}.

в) Принцип уважительных отношений между человеком и природой, основанных на взаимности, подтверждает ценности и ответственность, основанные на взаимодействии человека и природы. Он представляет собой переход от утилитарных отношений, основанных на добыче, эксплуатации, доминировании и контроле, к культивированию ценностей заботы, уважения, солидарности, ответственности и бережного отношения к природе (*точно установлено*) {1.2.2, 1.3.2, 2.3.2, 3.2.3, 5.3.1, 5.3.3, 5.3.4, 5.6.1, 5.6.2, 5.7}.

г) Принцип адаптивного подхода к накоплению опыта и осуществлению деятельности признает, что преобразовательные изменения – это динамичный и развивающийся процесс с нарастающим воздействием и непредвиденными последствиями, требующими постоянного реагирования (*точно установлено*) {1.1, 1.3.2, 3.3, 5.6.4, 5.8}.

¹⁵ Термин «принципы» в данном случае означает структуру для понимания, рассуждения и вынесения суждений, и не относится к правовым принципам. Принципы часто представляют собой ценности или убеждения, способствующие формированию решений и определяющие поведение.

Рис. РДО.2. Структура преобразовательных изменений для построения справедливого и устойчивого мира. На рисунке А показано, что взгляды, структуры и методы (желтые спирали) в значительной степени определяются коренными причинами, лежащими в основе утраты биоразнообразия и ухудшения состояния природы (сплошной серый круг). На рисунке В изображены изменения во взглядах, структурах и методах, нивелирующие влияние коренных причин за счет руководства четырьмя ключевыми принципами преобразовательных изменений (бирюзовый круг). На рисунке С изображен справедливый и устойчивый мир, в котором преобладают взгляды, структуры и методы, соответствующие принципам преобразовательных изменений. Данная структура может быть использована различными группами субъектов для определения того, где и как они могут активизировать, ускорять и масштабировать процесс преобразовательных изменений, направленных на построение справедливого и устойчивого мира.

А6. Вызовы, препятствующие преобразовательным изменениям, носят комплексный, системный и долговременный характер, встречаются повсеместно и отражают дисбаланс власти. В ходе оценки были выявлены пять основных вызовов, препятствующих преобразовательным изменениям: а) сохраняющиеся проявления доминирования, особенно зародившиеся и распространившиеся в колониальный период; б) экономическое и политическое неравенство; в) нерациональные меры политики и некавалифицированные институты; г) истощительные модели потребления и производства, а также индивидуальные привычки и поведение; е) ограниченный доступ к экологически чистым технологиям и несогласованные системы знаний и инноваций (*точно установлено*) {1.2.2, 3.5.7, 3.5.3, 4.1, 4.2, 5.8}.

а) Проявления доминирования, как людьми над природой, так и людьми над другими людьми, закреплены в истории во многих обществах. Однако современные проявления доминирования, затрудняющие преобразование взаимоотношений человека с природой и биоразнообразием, которые могут привести к построению справедливого и устойчивого мира, сформировались в результате слияния прежних моделей и ориентации на извлечение ресурсов в колониальную эпоху (*установлено, но не окончательно*) {4.2.1}. Стабильность данных проявлений обусловлена тем, что они поддерживают неравенство власти и институциональные механизмы, служащие интересам привилегированных и влиятельных субъектов (*установлено, но не окончательно*) {4.2.1}. Например, современные политико-экономические системы основаны на межотраслевом неравенстве и иерархии, которые определяют, какие мнения и идеи включаются в планы и представления о взаимоотношениях человека с природой и биоразнообразием (*точно установлено*) {4.2.1}. Экологические последствия этих планов часто отрицательно сказываются на исключенных группах, способствуя воспроизведению перекрестных форм неравенства, включая расовое и гендерное (*точно установлено*) {4.2.1}.

б) Экономическое и политическое неравенство подрывает эффективность стратегий по сохранению, восстановлению и рациональному использованию биоразнообразия {4.2.2}. Влиятельные субъекты с корыстными интересами, будь то отдельные лица или учреждения, могут оказывать сопротивление преобразовательным изменениям, которые угрожают их привилегиям {4.2.2}. Маргинализированные или уязвимые группы населения могут воспринимать преобразовательные изменения как

привнесение неприемлемого, даже экзистенциального риска в их и без того нестабильную жизнь, например, когда изменения могут отрицательно повлиять на занятость и развитие (*точно установлено*) {4.2.2}.

с) Неэффективные подходы в области политики и институционального управления не охватывают реальных масштабов и скорости утраты биоразнообразия и ухудшения состояния природы (*точно установлено*) {4.2.3}. Институты сталкиваются с проблемами соответствия, когда институциональные механизмы – совокупность норм, правил и процедур принятия решений, регулирующих взаимодействие человека с природой, и системы управления – не соответствуют пространственным масштабам и (или) пространственно-временной организации биофизических систем, в которых они действуют (*точно установлено*) {4.2.3}. Расхождения между пространственными, временными и институциональными характеристиками препятствуют реализации действенных мер в области сохранения биоразнообразия (*точно установлено*) {4.2.3}.

Неолиберальная организация и реорганизация государственной политики, включая либерализацию и жесткую экономию, еще больше ограничивает возможности государств по осуществлению преобразований. Хотя неолиберальные меры политики имеют разное применение в разных странах, преобладающая структура государственной политики, сформированная неолиберализмом, узаконивает рыночное развитие и инвестиции в ущерб государственным экологическим инициативам (*точно установлено*) {4.2.3, 4.2.1}.

Реформистские меры, направленные на борьбу с утратой биоразнообразия и ухудшением состояния природы, которые не устраняют коренные причины, могут препятствовать преобразовательным изменениям, в случае если они скрывают косвенные факторы утраты биоразнообразия, создавая ложное впечатление о проведении эффективных мер. Например, многие механизмы компенсации утраты биоразнообразия могут казаться эффективными, при этом они сталкиваются с проблемами соблюдения требований и трудностями в эффективном управлении сложностью измерений и компенсаций. В некоторых случаях плохо спроектированные и (или) недостаточно контролируемые схемы компенсации приводили к отчуждению и нарушениям соответствующих прав коренных народов и местных общин, наряду с другими проблемами (*установлено, но не окончательно*) {4.2.3, врезка 4.1}.

д) Нерациональные модели потребления и производства часто формируются, стимулируются, поддерживаются и воспроизводятся социальными и культурными нормами, а не сознательным и целенаправленным принятием решений (*точно установлено*) {4.2.4}. В условиях глобализации экономики последствия телесвязанности на расстоянии, в том числе посредством торговли, могут вызвать экономические стимулы к увеличению потребления за счет эффективности масштаба и скрывать экологические последствия, поскольку они проявляются в удаленных регионах (*установлено, но не окончательно*) {4.2.4, таблица 4.1, рис. 4.8}. Телесвязанность может привести к эффекту отдачи, например, когда повышение эффективности приводит не к снижению, а к повышению уровня потребления (поскольку снижение затрат на производство приводит к снижению затрат на потребление) (*установлено, но не окончательно*) {4.2.4}. Например, общественное внимание к экономическому росту является основой современного потребительства, так же как и стратегии максимизации прибыли, такие как запланированное устаревание и преждевременное старение технологий (*точно установлено*) {4.2.4, 4.2.5}. Указанные нормы затрудняют определение альтернативных моделей с улучшенными показателями биоразнообразия.

е) Затрудненный доступ к экологически чистым технологиям и несоординированные системы знаний и информации не позволяют ресурсо- и энергоемким производителям и потребителям внедрять технологии, способствующие преобразовательным изменениям (*установлено, но не окончательно*) {4.2.5}. Запланированное устаревание и преждевременное старение технологий, усугубляемое эффектом отдачи, приводят к нерациональному производству и использованию (*точно установлено*). Имеются операционные и процедурные ограничения на доступ к устойчивым технологиям, такие как слабость рыночных институтов и недостаточная подготовка специалистов, которым поручено эксплуатировать или обслуживать эти технологии, что препятствует внедрению таких технологий компаниями, организациями и производителями в странах с низким и средним уровнем дохода. Многие производители продолжают использовать нерациональные технологии, которые наносят вред людям и биоразнообразию, по причине затрудненного доступа к более экологически чистым технологиям и их высокой стоимости (*установлено, но не окончательно*) {4.2.5}.

А7. Вызовы, препятствующие преобразовательным изменениям, проявляются в различных контекстах в виде широкого спектра препятствий, которые закрепляют и усиливают действующие модели и отношения, способствуя утрате биоразнообразия и ухудшению состояния природы (точно установлено) {1.2, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5}. Преобразовательные изменения в интересах справедливого и устойчивого мира предполагают борьбу за власть, напряженность и компромиссы между субъектами с различными мировоззрениями, ценностями, видением, интересами в области преобразовательных изменений и опытом их осуществления (точно установлено) {3.5.3}. Влиятельные субъекты, заинтересованные в сохранении существующего положения, мобилизуют ресурсы для защиты своих интересов (точно установлено) {1.2.2, 1.2.3, 4.2.2, 4.2.3}. Одним из проявлений несоразмерности власти служит применение силы и насилия в отношении гражданских лиц, активистов и защитников окружающей среды, которые ведут борьбу с экологически вредной деятельностью, связанной с обезлесением, возведением плотин и разработкой полезных ископаемых, а также в отношении журналистов, освещающих подобные конфликты; по оценкам, в период с 2012 по 2022 год было убито около 2000 человек, приблизительно треть из них – представители коренных народов (точно установлено) {1.2.2}. Защитники окружающей среды также подвергаются принудительному перемещению, репрессиям, уголовному преследованию, запугиванию и цифровым атакам (точно установлено) {1.2.2}. Согласно исследованиям, масштабы действий и объем ресурсов, направляемых на противодействие преобразовательным изменениям, в настоящее время значительно превосходят усилия по сохранению и рациональному использованию биоразнообразия (точно установлено) {1.2.1, 1.2.2, 1.2.3}.

Все основные вызовы обусловлены коренными причинами утраты биоразнообразия и ухудшения состояния природы и сопряжены с рядом препятствий на пути к преобразовательным изменениям (рис. РДО.3). Анализ литературы позволил определить 20 препятствий на пути к проведению преобразовательных изменений. Например, проблема экономического и политического неравенства становится препятствием, когда распределение власти и ресурсов определяет направление государственной политики или когда решения об инвестициях принимаются в соответствии с интересами акционеров и прибылью, а не общественными интересами, включая сохранение, восстановление и рациональное использование биоразнообразия (точно установлено) {4.2.2}.

Динамика отношений власти в международных денежно-финансовых системах, влияющих на финансирование биоразнообразия, способствует углублению структурного неравенства, препятствуя политической автономии и ограничивая институциональные преобразования, направленные на достижение справедливого распределения и социальной справедливости (точно установлено) {4.2.2, 4.2.3}.

Замкнутые системы, включая зависимость от укоренившихся моделей развития, фрагментированное и (или) краткосрочное мышление и сосредоточение власти, также препятствуют осуществлению преобразований (точно установлено) {4.2.2}. Преобладающая экономическая модель, ориентированная на рыночное развитие, инвестиции и экспортно ориентированный рост, сводит роль природы к инструменту для извлечения выгоды и оттесняет на второй план другие способы оценки природы и биоразнообразия, в том числе на основе реляционных и имманентных ценностей (точно установлено) {2.3.2, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5}.

A	Доминирующая категоризация и ранжирование людей и биоразнообразия затмевает альтернативные формы понимания и мировоззрения
B	Доминирующие формы измерения, упрощения и регулирования сводят природу к узкому набору ценностей, ограничивая возможности распоряжения и понимания
C	Сохраняющиеся проявления доминирования, подкрепленные системами измерения и связанными с ними категоризацией, ранжированием и регулированием, оправдывают изъятие ресурсов
D	Неравенство в участии в разработке мер политики и регулирования и влияние на них ограничивают возможность ознакомления с идеями и опытом, которые могут изменить текущее положение дел
E	Зависимость государств от иностранных инвестиций создает конкурентную среду, побуждающую ослабить регулирование
F	Преобладание интересов акционеров определяет инвестиционную политику в ущерб общественным интересам
G	Субъекты, которые извлекают выгоду из текущего положения дел, опасаются утраты привилегий, тогда как уязвимые группы испытывают страх перед потенциальной нестабильностью в результате преобразований
H	Административные границы не соответствуют территориям утраты биоразнообразия и деградации окружающей среды, снижая эффективность планов и мер политики
I	Меры политики в разных отраслях могут противоречить друг другу, например, когда климатические меры не способствуют сокращению утраты биоразнообразия
J	Временные разрывы между реализацией мер политики и экологическими процессами, например, при медленном реагировании на внезапные экологические изменения
K	Эффективность мер политики трудно измерить, что препятствует согласованию мер политики и экологических потребностей
L	Общественное внимание экономическому росту укрепляет потребительскую культуру, что служит основой рыночных и политических аргументов в пользу сохранения нерациональных методов
M	Социально-экономическое неравенство в глобальном производстве и потреблении часто скрывается за нарративами, обвиняющими деградацию в перенаселении
N	Скрытые действия и механизмы в одной социоэкологической системе, влияющие на экосистемы, биоразнообразие и общества на больших расстояниях
O	Привычное поведение соответствует и укрепляет социальные методы и структуры (включая ценности, нормы и институты), обеспечивая их стабильность и сопротивляемость изменениям
P	Структурные, стратегические, операционные, процедурные и поведенческие барьеры, препятствующие созданию, развитию и внедрению устойчивых технологий
Q	Системы знаний и инноваций, связанные с регулированием биоразнообразия, недостаточно скоординированы и интегрированы между различными субъектами
R	Ограниченное и неравномерное внимание и инвестиции в знания и инновации по регулированию устойчивости и биоразнообразия в разных отраслях
S	Ненадлежащее регулирование и отсутствие контроля за применением и возможными отрицательными последствиями новых технологий
T	Знания коренного и местного населения о действиях и инновациях, направленных на сохранение биоразнообразия, не признаются, маргинализируются, дезинтегрируются и не получают должной поддержки

Рис. РДО.3. Взаимосвязь между вызовами и препятствиями на пути преобразовательных изменений. На этом рисунке представлена система взаимосвязанных вызовов (обозначены разными цветами) и препятствий (обозначены разными буквами) на пути преобразовательных изменений. Он иллюстрирует взаимное влияние вызовов, которые связаны между собой посредством взглядов, структур и методов, сопряженных с коренными причинами утраты биоразнообразия и ухудшения состояния природы. Переплетенность этих факторов на глубинном уровне объясняет их взаимное подкрепление, одновременно указывая на то, что каждое препятствие в рамках отдельного вызова представляет собой возможность для преобразовательных изменений, которые могут изменить

взгляды, структуры и методы и тем самым вызвать более масштабные изменения в рамках других вызовов {рисунок подготовлен с учетом рисунка 4.2}. В таблице подробно описаны препятствия (А, В и С соответствуют разделу 4.2.1; D, E, F и G – разделу 4.2.2; H, I, J и K – разделу 4.2.3; L, M, N и O – разделу 4.2.4; и P, Q, R, S и T – разделу 4.2.5).

A8. Достижение преобразовательных изменений требует преодоления контекстуально обусловленных вызовов и препятствий посредством стратегических решений, готовности, смелости и действий, согласованных с принципами преобразовательных изменений (точно установлено) {1.4.2, 2.3.2, 3.5, 4.3, 5.8}. Достижение преобразовательных изменений включает в себя меры политики, программы и проекты, направленные на устранение основных причин утраты биоразнообразия и ухудшения состояния природы и соответствующие принципам преобразовательных изменений (точно установлено) {1.3.1, 4.3}. Такое достижение подразумевает многочисленные действия со стороны различных субъектов, работающих коллективно над реализацией стратегий преобразовательных изменений (установлено, но не окончательно) {5.8}. Вызовы и препятствия на пути преобразовательных изменений взаимосвязаны и не могут быть преодолены при использовании подходов, сосредоточенных лишь на одном из них. Процессы формирования видения часто включают коллективное осмысление фундаментальных изменений во взаимоотношениях между человеком и природой, содействуя осознанию взаимосвязей между различными измерениями и процессами системы, а также осмыслению собственного восприятия окружающего мира (точно установлено) {2.3.2, 2.4.2}. Они становятся мощным и действенным инструментом преобразовательных изменений, если включают в себя следующее: а) ясность намерений и масштаба; б) значимое участие лиц с общими целями, но разными взглядами; в) использование воображения и творчества для выхода за рамки существующих моделей; г) гибкая адаптация к новым идеям (установлено, но не окончательно) {2.2.3}.

Каждый вызов предоставляет стратегические возможности для инициирования действий, направленных на преодоление множества препятствий. Например, усилия по приведению мер политики в соответствие с пространственным контекстом могут также способствовать преодолению отношений доминирования, способствующих сохранению действующих институтов, а также устранить несогласованность между различными системами знаний (точно установлено) {4.3}. В ряде случаев преодоление препятствий подразумевает активное вмешательство или последовательное устранение зависимости от укоренившихся моделей развития (точно установлено) {4.3}. Для преодоления вызовов и препятствий необходимо сосредоточиться на преобразующих способах мышления, деятельности, управления, взаимодействия и понимания во всех контекстах и на всех уровнях (установлено, но не окончательно) {4.3}. Невнимание к особенностям контекста повышает вероятность того, что преобразовательные меры окажутся неэффективными, приведут к результатам, отличным от запланированных, или вызовут другие пагубные последствия (установлено, но не окончательно) {3.5.1, 3.5.4}.

A9. Шесть комплексных подходов позволяют выявить взаимодополняющие идеи, направленные на содействие и ускорение преобразовательных изменений. Каждый из них обеспечивает уникальные подходы к пониманию, описанию, анализу, инициированию и управлению процессами преобразовательных изменений. Объединение нескольких подходов может привести к синергическому эффекту, способствующему построению справедливого и устойчивого мира (точно установлено) {3.2, 3.3, 3.5}. Ни одна отдельно взятая теория или подход не позволяет в полной мере понять механизмы достижения преобразовательных изменений в различных контекстах и на всех уровнях (точно установлено) {3.3, 3.5.1}. В литературе выделяются шесть комплексных подходов, каждый из которых представляет собой совокупность взаимосвязанных теорий и моделей, имеющих схожие базовые установки и представления о способах достижения преобразовательных изменений. Во всех этих подходах учитываются знания коренного и местного населения (таблица РДО.1) (точно установлено) {3.2, 3.3, 3.5}. Ниже представлены шесть подходов и их ключевые направления:

- а) *Системные подходы.* Преобразовательные изменения происходят за счет системных сдвигов и поэтому требуют внимания к многочисленным аспектам системы, например видению или цели, обратной связи и структурам, формирующим эту систему {3.2.1}.
- б) *Структурные подходы.* Преобразовательные изменения происходят, когда экономические, культурные, политические или социальные структуры претерпевают изменения, способствующие устойчивости {3.2.2}.
- в) *Подходы, основанные на внутренних преобразованиях.* Преобразовательные изменения происходят благодаря изменению личных ценностей, убеждений и мировоззрения, признанию внутри- и межпоколенческих связей, а также отношений между людьми и другими формами жизни, что ведет к скоординированным действиям на разных уровнях {3.2.3}.
- г) *Подходы, основанные на расширении прав и возможностей.* Преобразовательные изменения происходят тогда, когда маргинализированные в настоящее время группы утверждают свою самостоятельность и власть так, чтобы преобразовать отношения власти в интересах справедливости и устойчивости {3.2.4}.

е) *Подходы, основанные на коллективном формировании знаний.* Преобразовательные изменения осуществляются через процесс коллективного формирования знаний различными субъектами (например, гражданским обществом, коренными народами и местными общинами, научными деятелями), работающими совместно {3.2.5}.

ф) *Научно-технические подходы.* Преобразовательные изменения происходят, когда научно-технические открытия приводят к появлению новых технологий, перспектив или взглядов, которые затем усваиваются обществом и распространяются в большем масштабе {3.2.6}.

Таблица РДО.1. Основные действия и мероприятия, связанные с шестью комплексными подходами к преобразовательным изменениям, и роль знаний коренных народов и местного населения в каждом подходе

ПОДХОД	ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПОДХОДОМ	РОЛЬ ЗНАНИЙ КОРЕННОГО И МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ
<p>Системные подходы</p>	Мероприятия, изменяющие отношения и обратную связь, которые препятствуют системным изменениям или могут способствовать их ускорению, включая изменения структуры, правил и сетей в системе, а также общей цели или основного замысла системы.	Обмен и формирование комплексного и взаимосвязанного понимания отношений между человеком и природой, а также сложные связи между существами (материальными и нематериальными).
<p>Структурные подходы</p>	Изменение экономических, социальных, политических и культурных правил либо путем управленческих мер, либо путем реформирования доминирующих правил общинами.	Противодействие колониальным структурам и институционализация местного управления в целях стимулирования и укрепления устойчивых методов, основанных на знаниях коренного и местного населения.
<p>Подходы, основанные на внутренних преобразованиях</p>	Взаимодействия, способствующие укреплению связей между людьми и другими формами жизни, внутри- и межпоколенческих связей, отношений между личностью и обществом, а также отношений с самим собой, приводящих к переосмыслению внутренних убеждений, взглядов и методов.	Акцент на духовных, эмоциональных, культурных, социальных и исторических измерениях отношений между личностью и обществом как способ раскрытия внутреннего потенциала для преобразований.
<p>Подходы, основанные на расширении прав и возможностей</p>	Содействие общественным движениям и формированию низовых сетей; разработка альтернативных путей с помощью важнейших инструментов, самоанализа и восстановления исторически утраченного права на участие для достижения признания, представительства и прав в юридических структурах и ключевых институтах власти.	Подтверждение субъектности, полномочий и прав коренных народов и местных общин на их коренные и местные знания и преодоление исторического наследия и маргинализованного положения.
<p>Подходы, основанные на коллективном формировании знаний</p>	Совместные мероприятия по исследованию и действиям, направленные на укрепление индивидуального и коллективного потенциала для построения желаемого будущего посредством видений, диалогов, размышлений и обратной связи, включая обмен знаниями в доступной форме.	Коллективное формирование знаний и совместная разработка новых продуктов, методов и решений в рамках интерактивного процесса объединения систем знаний.
<p>Научно-технические подходы</p>	Использование новых технологий и инноваций в сочетании с инклюзивными инновационными процессами; увеличение финансирования исследований, образования, просветительской деятельности и научно-политического взаимодействия.	Признание источника знаний для науки, технологий и инноваций, которые часто основываются на традиционных знаниях, сопутствующие методы и биологические ресурсы, сохраненные благодаря знаниям коренных народов и местных сообществ.

A10. Несмотря на вызовы, реализация преобразовательных изменений, направленных на построение справедливого и устойчивого мира, возможна. Широкий спектр тематических исследований демонстрирует преобразовательный потенциал и представляет собой значительные положительные экологические и социальные изменения для природы и людей в течение десятилетия (*установлено, но не окончательно*) {1.2.1, 1.4, 2.3.5, 3.1, 3.4}. Быстро растущее число субъектов, отраслей и общественных движений требуют и осуществляют изменения, ориентированные на равноправие, справедливость, инклюзивность и уважение (*точно установлено*) {1.4}. Многие действующие инициативы обладают преобразовательным потенциалом, который представляет собой скрытые возможности для осуществления системных изменений в подходах, структурах и методах (*установлено, но не окончательно*) {1.4}. Исторические примеры и современные инициативы подтверждают, что преобразовательные изменения возможны на разных уровнях для построения справедливого и устойчивого мира (*установлено, но не окончательно*) {3.3, 2.3.5}.

Анализ 391 тематического исследования, охватывающего все регионы мира, позволяет выделить характерные черты инициатив, которые могут способствовать преобразовательным изменениям. В исследование вошли 48 примеров из Африки, 100 – из Северной и Южной Америки, 68 – из Азии и Тихого океана и 100 – из Европы и Центральной Азии¹⁶. Они показывают, что коалиции субъектов уже работают на разных уровнях,

¹⁶ IPBES Transformative Change Assessment Data Management Report on the case study database with transformative potential and pitfalls (<https://doi.org/10.5281/zenodo.10260233>).

чтобы внести свой вклад в построение справедливого и устойчивого мира (*точно установлено*) {3.4}. Многие из них активизируют преобразовательный потенциал, воплощая в жизнь принципы преобразовательных изменений и взаимодействуя со взглядами, структурами и методами {1.4.3}. Эти примеры показывают, что преобразовательные изменения происходят при наличии благоприятных условий и при участии различных субъектов, осуществляющих разнообразные, контекстуально обусловленные действия (*установлено, но не окончательно*) {3.5.4, 3.5.5, рис. 3.8}. Некоторые примеры также свидетельствуют об отрицательных и непредвиденных последствиях, что подчеркивает важность адаптивного подхода к накоплению опыта и осуществлению деятельности (*точно установлено*) {1.3.2, 3.5.7}.

Большинство рассмотренных тематических исследований предполагают сотрудничество между группами субъектов, включая отдельных граждан, коренные народы и местные общины, деловые круги, финансовые структуры, национальные правительства, преподавателей и научное сообщество (*точно установлено*) {3.5.1, 3.5.2, рис. 3.3}. Анализ этих примеров показывает многочисленные положительные изменения для природы и людей, многие из которых проявляются в течение десятилетия (**рис. РДО.4**) (*точно установлено*) {3.3}. Тематические исследования демонстрируют потенциал различных субъектов и форм участия для создания импульса и содействия преобразовательным изменениям, а также подчеркивают важность коалиций субъектов и процессов сотрудничества (**врезка РДО.2**) (*установлено, но не окончательно*) {3.5.7, рис. 3.3}.

Превращение преобразовательного потенциала в целенаправленные преобразовательные изменения для построения справедливого и устойчивого мира можно стимулировать и ускорить за счет устранения коренных причин утраты биоразнообразия и ухудшения состояния природы, закрепления путей преобразований, вдохновленных видениями, и использования различных систем знаний и подходов (**рис. РДО.5**) (*установлено, но не окончательно*) {1.4.1, 2.3.2, 3.5.1, 5.8}. Преобразовательный потенциал различных субъектов и инициатив может быть более полно реализован путем развития преобразовательного потенциала (например, знаний, навыков, установок и ресурсов), необходимого для осуществления этих преобразовательных изменений (*установлено, но не окончательно*) {1.4.3}.

Рис. РДО.4. Положительные результаты были зафиксированы в течение десятилетия или менее (диаграмма А) по целому ряду социальных, экономических и экологических показателей (диаграммы В и С). На этом рисунке показано количество инициатив, обладающих преобразовательным потенциалом, выявленных в базе данных, содержащей 391 тематическое исследование, собранное для оценки, в зависимости от: сроков реализации изменений (А); результатов обеспечиваемого природой вклада на благо человека (типология обеспечиваемого природой вклада на благо человека соответствует главе 2 глобальной оценки

МПБЭУ¹⁷) (В); и результатов социально-экономических показателей (С) {3.4}. Не все измеряемые аспекты результатов были учтены в каждой из инициатив.

Врезка РДО.2. Роль коалиций субъектов в совместном формировании преобразовательных изменений

Коллективное управление морским заповедником Ос-Миньярсос в Галисии (Испания) представляет собой пример преобразовательных изменений в сфере мелкомасштабного рыболовства, совместно осуществленных рыбаками, учеными и государственными органами после внезапного разлива нефти. Эти субъекты совместно сформировали новое понимание, основанное на общих ценностях и направленное на поддержку экологически устойчивого местного промысла и укрепление благосостояния населения прибрежных зон, зависящего от этого морского охраняемого района. Процесс совместного накопления знаний начался с передачи традиционных знаний рыбаков (например, в части выявления наиболее уязвимых и продуктивных мест обитания и видов) ученым и руководящему органу. Со временем данный подход стал неотъемлемой частью официального процесса принятия решений руководящим органом. Процесс взаимодействия был сложным и сопровождался противоречиями и сопротивлением со стороны отдельных рыбаков. Эти противоречия свидетельствовали о необходимости устранения коренных причин преобразовательных изменений, таких как приоритизация краткосрочной, индивидуальной и материальной выгоды и утрата связи с природой. Спустя более чем 17 лет после создания этого охраняемого морского района он оказал благоприятное влияние на структуры и способы ведения рыбного промысла, что привело к ощутимым результатам (например, росту численности видов и увеличению доходов) и укреплению доверия и сотрудничества между заинтересованными сторонами. К этому морскому охраняемому району применяются Добровольные руководящие принципы обеспечения устойчивого мелкомасштабного рыболовства в контексте продовольственной безопасности и искоренения нищеты^a; он также послужил отправной точкой для создания новой сети, объединяющей более 20 миллионов мелкомасштабных рыбаков в иберо-американских странах {1.4}.

^a Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. «Добровольные руководящие принципы обеспечения устойчивого мелкомасштабного рыболовства в контексте продовольственной безопасности и искоренения бедности». Рим, 2015 год.

¹⁷ IPBES (2019a): *Summary for Policymakers of the Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*. Díaz, S., Settele, J., Brondízio, E. S., Ngo, H. T., Guèze, M., Agard, J., Arneth, A., Balvanera, P., Brauman, K. A., Butchart, S. H. M., Chan, K. M. A., Garibaldi, L. A., Ichii, K., Liu, J., Subramanian, S. M., Midgley, G. F., Miloslavich, P., Molnár, Z., Obura, D., Pfaff, A., Polasky, S., Purvis, A., Razaque, J., Reyers, B., Roy Chowdhury, R., Shin, Y. J., Visseren-Hamakers, I. J., Willis, K. J., and Zayas C. N. (eds.). IPBES secretariat, Bonn, Germany. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3553458>.

Рис. РДО.5. Положительный исход инициатив с преобразующим потенциалом зависит от количества и типов косвенных факторов утраты биоразнообразия, на которые направлены усилия. Инициативы с преобразующим потенциалом, направленные на устранение косвенных причин утраты биоразнообразия и ухудшения состояния природы, приводят к более положительным социально-экономическим результатам (А) и более положительным результатам в отношении вклада природы на благо человека (В). Р-значения, полученные в результате анализа дисперсии, ниже 0,001 в обоих случаях. (С) Для решения проблем, связанных с различными косвенными факторами утраты биоразнообразия, требуется сотрудничество с разным количеством субъектов (например, торговля затрагивает многие группы субъектов), что приводит к различным результатам. Изменения в косвенных факторах, связанных с первичной отраслью (например, сельским хозяйством), могут принести наибольшую пользу с точки зрения как социально-экономических показателей, так и показателей, связанных с вкладом природы на благо человека. Размер кругов отражает количество инициатив, направленных на решение какого-либо косвенного фактора. Результаты для социально-экономической области и вклада природы на благо человека представляют собой составной индекс (т. е. без единиц измерения), основанный на разнообразном наборе показателей, измеренных в базе данных тематических исследований (n = 391). Полный перечень социально-экономических

показателей представлен на **рис. РДО.4**. Типология косвенных факторов основана на главе 2.1 глобальной оценки МПБЭУ.

A11. Преобразовательные изменения касаются как качества, так и направления изменений. Как мелкомасштабные, так и крупномасштабные инициативы способствуют преобразовательным изменениям, когда они направлены на устранение коренных причин утраты биоразнообразия и ухудшения состояния природы и содержат ясные представления о желаемом будущем. У них есть потенциал для масштабирования, если они преодолевают вызовы и препятствия и руководствуются принципами преобразовательных изменений (*установлено, но не окончательно*) {1.3, 2.3.5, 5.2}.

Ошибочно рассматривать изменения как постепенные или преобразовательные в простом бинарном смысле, поскольку построению справедливого и устойчивого мира могут способствовать разнообразные мелкомасштабные инициативы с преобразовательным потенциалом (*установлено, но не окончательно*) {1.1, 1.4.3}. Преобразовательные изменения происходят постепенно, и, на первый взгляд, небольшие изменения, направленные на устранение коренных причин, могут распространяться таким образом, что они вдохновляют или влияют на более крупные и системные преобразования, особенно когда они преодолевают препятствия и вызовы (*установлено, но не окончательно*) {1.1, 1.4.1, врезка 1.1}. Местные инициативы, направленные на устойчивое развитие, включая реализацию природосберегающих решений и экосистемных подходов, могут способствовать глобальной устойчивости посредством различных процессов масштабирования, таких как расширение охвата (например, распространение инноваций в других географических контекстах), институционализация (например, внедрение инноваций в политику, законы и правила), углубление (например, изменение мировоззрений, парадигм и ценностей) и формирование новых объединений инициатив (*установлено, но не окончательно*) {3.5.6}. Усилия, предпринимаемые в разных масштабах, укрепляют и поддерживают друг друга, когда они соответствуют принципам преобразовательных изменений, и препятствуют друг другу, когда они не согласованы (*точно установлено*) {3.5.6}.

Преобразовательные изменения могут иметь положительное влияние на глобальном уровне, но могут и усугубить или закрепить существующее неравенство. Сами по себе крупномасштабные изменения не приводят к фундаментальным, общесистемным сдвигам, требуемым для построения справедливого и устойчивого мира (*точно установлено*) {1.4.1, 2.3.5}. Например, многие технологические достижения (например, искусственный интеллект и биотехнологии) оказали положительное влияние на развитие инноваций в коммерческой деятельности, привели к прогрессу в науке и здравоохранении, повышению эффективности и производительности, а также расширению возможностей для мониторинга изменений окружающей среды (*установлено, но не окончательно*) {2.3.3}. Однако они оказались менее эффективными в обеспечении рационального природопользования, стимулировании более справедливого экономического развития и обеспечении равного доступа для более уязвимых групп населения (*установлено, но не окончательно*) {2.3.3}. Отдельные технологии могут даже оказывать положительное влияние на глобальном уровне в целом, но при этом укреплять или усугублять существующее неравенство (*установлено, но не окончательно*) {2.3.3}. Это обстоятельство подчеркивает важность преобразований, направленных на устранение коренных причин утраты биоразнообразия и ухудшения состояния природы на основе принципов равенства и справедливости, плюрализма и инклюзивности, уважительных отношений между человеком и природой, основанных на взаимности, а также адаптивного подхода к накоплению знаний и деятельности (*точно установлено*) {1.3.2}.

В. Стратегии и действия в интересах преобразовательных изменений

В1. Ключевая стратегия преобразовательных изменений в интересах глобальной устойчивости заключается в сохранении, восстановлении и регенерации мест, представляющих ценность для природы и людей и являющихся примером биокультурного разнообразия (стратегия 1) (*точно установлено*) {5.3}. В литературе по теме преобразовательных изменений широко освещаются территориально ориентированные природоохранные меры (встречаются в 28 процентах ссылок в корпусе публикаций, использованных в оценке, содержащих упоминание каких-либо мероприятий в названии или аннотации, и в 33 процентах ссылок в корпусе материалов по тематическим исследованиям в рамках оценки по вопросам преобразовательных изменений, посвященном тематическим исследованиям, под названием «корпус тематических исследований») (**рис. РДО.6**) (*точно установлено*) {5.2}. **Стратегия 1** представляет собой преобразовательный подход к охране биокультурного разнообразия, включающий действия по сохранению и поддержанию территорий, на которых по-прежнему наблюдается гармония между человеком и природой благодаря реляционным взглядам, структурам управления и методам (**действие 1.1**) {5.3.1}, при этом она предусматривает новые юридические механизмы защиты народов и территорий посредством правоориентированных подходов и уважает права природы и права Матери-Земли, которые признаются отдельными странами (**действие 1.2**) {5.3.2}, а также сохранение территорий на основе различных ценностей природы (**действие 1.3**) {5.3.3}. К этим действиям добавляется внедрение регенеративных подходов, структур и методов в добывающих отраслях (**действие 1.4**) {5.3.4}, что осуществляется посредством пространственного планирования и мер политики в качестве способа обеспечения эффективного сохранения биоразнообразия в сухопутных и морских ландшафтах и в разных масштабах (**действие 1.5**) {5.3.5}.

Среди оцениваемых действий в литературе выделяются инструменты, используемые в области охраны природы, управления и мониторинга для содействия охране природы на основе многообразия ценностей природы (**действие 1.3**) (рис. РДО.6) (*установлено, но не окончательно*) {5.3.3}. Сознательное объединение сохранения биологического разнообразия с культурными ценностями, именуемое «биокультурными подходами», доказало свою эффективность как способ укрепления действий на местах для обеспечения долгосрочной устойчивости (**действие 1.3**) (**врезка РДО.3**) (*точно установлено*) {5.3.3}.

Регенеративные стратегии, которые одновременно защищают и развивают как биологическое, так и культурное (биокультурное) разнообразие, обеспечивают множество сопутствующих выгод с течением времени (**действие 1.4**) {5.3.4}. Регенерация относится к процессам, благодаря которым социально-экологические системы возобновляются после нарушений и развиваются посредством положительных циклов, усиливающих друг друга, что приводит к появлению новых форм (например, биокультурного разнообразия). Действия по восстановлению – это один из способов, с помощью которого люди могут инициировать процесс возобновления. В то время как восстановление обычно предполагает, что человек предпринимает какие-то действия в отношении природы, регенерация подразумевает, что человек эволюционирует вместе с природой и участвует в ее развитии. Регенеративные стратегии могут содействовать сохранению культурных ценностей, рациональному производству и сохранению биоразнообразия (**действие 1.4**) (*установлено, но не окончательно*) {5.3.4}. Например, программа общинного лесоводства в Непале интегрирует децентрализованные меры политики в отношении лесов в потребности, взгляды и методы местных общин для восстановления поврежденных лесов и распоряжения ими (*точно установлено*) {5.3.4}. Другие подходы (например, «сатоюма» и «сатоуми» в Японии, которые относятся к гармоничному взаимодействию между людьми и природой в сельской местности и морских экосистемах) также исходят из того, что культура и экосистемы интегрированы и эволюционируют совместно (*точно установлено*) {5.3.4}.

Рис. РДО.6. Древовидная схема, отображающая частоту встречаемости терминов, связанных со стратегиями или действиями. Толщина линий на древовидной схеме отражает относительную частоту встречаемости 566 терминов, связанных с 22 действиями и 5 стратегиями, в названиях и аннотациях документов ($n = 420\ 523$).

Врезка РДО.3. Преобразовательный потенциал ценностей и охрана природы, ориентированная на конкретные территории

Заповедник Нашулаи Масаи – это заповедник, принадлежащий коренным жителям и управляемый ими, расположенный в национальном заповеднике Масаи Мара (Кения), одной из самых биологически разнообразных экосистем мира. Эта инициатива основана на ценностях сосуществования, достоинства, инклюзивности, самоопределения, расширения возможностей и прав человека. Она представляет собой новую модель сохранения природы, которая одновременно реагирует на исчезновение видов, утрату культурных знаний, борьбу за средства к существованию и изменение климата. Благодаря созданию охраняемых территорий под управлением общин и другим инициативам, таким как посадка деревьев и проекты по очистке рек, в заповеднике удалось создать общественные зоны смешанного использования, где процветают и люди, и дикие животные, и растения. Заповедник способствует возвращению диких животных и созданию средств к существованию и культурных возможностей для семей племени Масаи, демонстрируя, как биокультурные методы коренных народов способствуют достижению множества целей. Он служит примером для вдохновения и расширения масштабов изменений в других общинах по всему миру {врезка 1.4}.

В2. Реализация Концепции в области биоразнообразия на период до 2050 года предполагает проведение системных изменений и учет биоразнообразия в отраслях, которые в значительной степени способствуют его утрате и ухудшению состояния природы, включая сельское хозяйство и животноводство, рыболовство, лесное хозяйство, инфраструктуру, горнодобывающую промышленность и энергетику, в частности топливно-энергетические отрасли (стратегия 2) (точно установлено) {5.4}. Например, многофункциональные и регенеративные подходы к землепользованию способствуют получению многочисленных природных благ, что наглядно проявляется в переходе к агроэкологическому земледелию, в котором особое внимание уделяется природе, производству здоровой пищи, физическому и психическому благополучию (**врезка РДО.8**). Согласно результатам исследований, повышение биоразнообразия, сохранение естественных сред обитания и сокращение внешних воздействий в агроландшафтах могут способствовать увеличению урожайности, например за счет повышения численности и разнообразия опылителей (*точно установлено*) {5.8.2}. Такие улучшения приводят к росту занятости, поддерживают устойчивые источники дохода и содействуют укреплению самобытности и духовных связей. Поэтапный отказ от экологически вредных методов в отраслях, которые в наибольшей степени способствуют утрате биоразнообразия, не достигается с помощью отдельных инструментов, а зависит от учета биоразнообразия во всех соответствующих мерах политики, планах, схемах поддержки и административных процедурах (**действие 2.1**) (*точно установлено*) {5.4.1}. В энергетической отрасли имеется параллельная возможность, заключающаяся в замене ископаемых видов топлива на безопасные для биоразнообразия возобновляемые источники энергии, что может стать явным решением для проблем, связанных с биоразнообразием и климатическими вызовами. Этот переход включает в себя внедрение технологий, инноваций и методов использования возобновляемых источников энергии, которые сохраняют биоразнообразие и защищают природу, например, «умные» энергосети, которые снижают зависимость от ресурсоемких материалов и уменьшают воздействие добычи полезных ископаемых на биоразнообразие (**действие 2.2**) (*точно установлено*) {5.4.2}.

В3. Технологии способны перенаправить развитие на путь устойчивости и равенства, если они становятся частью преобразующих стратегий (стратегия 2, действие 2.2) (установлено, но не окончательно) {1.3.3, 2.3.3, 3.2.6, 5.4.2}. В рамках преобразующих стратегий технологии направлены на устранение коренных причин утраты биоразнообразия и ухудшения состояния природы, а не на их усугубление (*установлено, но не окончательно*) {1.3.3, 3.2.6, 5.4.2}. В процессах преобразовательных изменений технологии переориентируют развитие в сторону отказа от деятельности, приводящей к утрате биоразнообразия, и направляют его в сторону регенеративных подходов, согласованных с природосохраняющими целями (*установлено, но не окончательно*) {2.3.3, 5.4.2}. Однако для того, чтобы технология была действительно преобразующей, она должна также учитывать соображения справедливости и прав человека, обеспечивая справедливое распределение инноваций и их выгод {1.3.2, 3.2.6, 5.4.2}. Эффективность технологий зависит от контекста и варьируется в разных регионах в силу различий в социальных и экономических условиях (*установлено, но не окончательно*) {5.4.2}. Важнейшим условием ответственного применения технологий является обеспечение демократической подотчетности в ходе всего процесса их разработки. Преобразующие технологические изменения наиболее эффективны при их интеграции в соответствующие правовые системы, включая нормы, регулирующие право интеллектуальной собственности, и при поддержке долгосрочного сотрудничества и создания потенциала, особенно в странах с низким уровнем дохода (*установлено, но не окончательно*) {5.4.2}. Примерами технологий, которые могут быть встроены в преобразующие стратегии, являются «умное» управление водными и энергетическими ресурсами, биомиметика, цифровизация продовольственных систем и инновации в области финансовых технологий (**врезка РДО.4**) {5.4.2}. Однако эмпирических данных о роли технологий в стимулировании

преобразовательных изменений недостаточно (всего 1,8 процента от всей проанализированной литературы по теме преобразовательных изменений) (*установлено, но не окончательно*) {2.3.3, рис. 2.6}.

Применение технологий возможно и в формах, не ведущих к преобразовательным изменениям или даже наносящих вред, что усугубляет нерациональные модели потребления (*установлено, но не окончательно*) {2.3.3, врезка 3.3}. Например, преобразование энергопотребления может потребовать решения проблемы эффекта отдачи, когда выгоды от энергоэффективности нивелируются ростом спроса на энергопотребляющие услуги или когда способы извлечения редких металлов повторяют элементы колониального подхода (*точно установлено*) {5.4.2}. Многие новые технологии зависят от важнейших полезных ископаемых, добыча которых часто наносит вред экосистемам. Так, исследования глубоководной деятельности (например, добычи полезных ископаемых со дна океана) в ответ на растущий спрос на важнейшие минералы, такие как литий, кобальт и графит, подчеркивают необходимость более пристального внимания к экологическим последствиям такой деятельности для функционирования глубоководных морских экосистем (*установлено, но не окончательно*) {2.3.3}.

Врезка РДО.4. Преобразовательный потенциал технологий в интересах глобальной устойчивости

Технологии потенциально могут играть важную роль в преобразовательных изменениях. Одним из примеров инициативы с преобразующим потенциалом, реализованной с помощью технологий, является «Энт форест» – мобильное приложение, которое использует финансовые технологии для преобразования действий пользователей по снижению углеродных выбросов в крупнейшую в Китае частную программу по посадке деревьев. Для «Энт форест» в качестве платформы используется мобильное платежное приложение «Алипей». Каждый раз, когда пользователь выполняет действие по снижению выбросов углекислого газа (например, добирается на работу пешком, на велосипеде или на общественном транспорте или сокращает потребление бумаги и пластмасс), он получает «зеленые энергетические очки», которые превращаются в виртуальное дерево. За каждое выращенное виртуальное дерево «Энт форест» дарит и сажает настоящее дерево в сотрудничестве с местными жителями. С момента своего запуска в 2016 году «Энт форест» привлек более 500 миллионов пользователей и посадил более 548 миллионов деревьев в 13 провинциях Китая. Эта инициатива направлена на достижение множества экологических и социальных целей, причем растения адаптированы к конкретным условиям и способствуют созданию рабочих мест в сфере экологического сельского хозяйства и экотуризма в удаленных сельских районах Китая, сталкивающихся с деградацией окружающей среды. У этой инициативы сохраняется потенциал для расширения на все элементы преобразующего подхода. Этот случай подчеркивает важность коалиций действующих лиц, включая частный сектор, работающий с гражданами, а также вовлечение общин в восстановление экосистем и лесовосстановление при помощи технологий. Более подробная информация имеется в базе данных тематических исследований оценки по вопросам преобразовательных изменений.

В4. Финансирование усилий по сохранению, восстановлению и рациональному использованию биоразнообразия, природных ресурсов и вклада природы на благо человека, включая экосистемные услуги, существенно отстает от глобальной экономической ценности, образуемой в результате деятельности, которая зависит от природы (стратегия 2) (*точно установлено*) {1.2.1, 4.2.3, 5.4.3}. Более половины общего мирового ВВП (58 трлн долл. США в 2023 году) формируется в отраслях, которые в умеренной или высокой степени зависят от природы (**действие 2.3**) (**рис. РДО.7**) {5.4.3}. В 2020 году отрасли, в высокой степени зависящие от природы, обеспечили 15 процентов мирового ВВП, а отрасли, зависящие от природы в умеренной степени, – 37 процентов мирового ВВП (**действие 2.3**) (*установлено, но не окончательно*) {5.4.3}. Ликвидация, поэтапное прекращение или реформирование экономических стимулов, наносящих ущерб биоразнообразию, может значительно снизить нагрузку на природу и позволить перенаправить высвобождаемые ресурсы на сохранение, восстановление и рациональное использование биоразнообразия (**действие 2.3**) (*точно установлено*). По различным оценкам, объем прямых государственных субсидий отраслям, напрямую способствующим ухудшению состояния природы, в 2023 году составил от 1,4 до 3,3 трлн долл. США. Основными получателями субсидий являются сельское хозяйство (610–939 млрд долл. США) и топливно-энергетическая отрасль (577–1390 млрд долл. США). Значительная государственная поддержка оказывается также в отношении дорожной и оросительной инфраструктуры (311–938 млрд долл. США), лесного хозяйства (64–175 млрд долл. США) и рыболовного хозяйства (48–61 млрд долл. США). Глобальных оценок для горнодобывающей отрасли не имеется (*точно установлено*) {5.4.3}.

Те же экономические отрасли создают экологические издержки, проявляющиеся в загрязнении воздуха и водных ресурсов, а также деградации почв, не отражаемые в рыночных механизмах (т. е. создают

отрицательные внешние последствия); в 2023 году они оценивались в сумму до 10,7 трлн долл. США ежегодно (**рис. РДО.7**) (*точно установлено*) {5.4.3}.

Для сравнения, по различным оценкам, для рационального регулирования биоразнообразия и сохранения целостности экосистем требуется ежегодная поддержка в размере от 722 до 967 млрд долл. США, при этом дефицит финансирования в этой сфере составляет от 598 до 824 млрд долл. США в год. В настоящее время на сохранение биоразнообразия ежегодно направляется от 135 до 156 млрд долл. США (с учетом инфляции по состоянию на 2023 год) (**рис. РДО.7**). Усилия по восстановлению и регенерации потребуют еще больших инвестиций, которые, вероятно, будут превышать 1 трлн долл. США ежегодно (**действие 2.3**) (*точно установлено*) {5.4.3}.

Финансовые и экономические инструменты – такие как платежи за экосистемные услуги, налоги, субсидии и природоохранные квоты с правом переуступки – и механизмы, направленные на возмещение дополнительных затрат на сохранение биологического разнообразия (например, сокращение выбросов в результате обезлесения и деградации лесов (СВОД-плюс) и агроэкологические программы Европейского союза) в рамках национального законодательства, служат инструментом воздействия на экономические решения посредством ценовых стимулов (*точно установлено*) {5.5.1, 5.6.1}. Тем не менее, данные инструменты не получили широкого распространения, а когда они использовались, их воздействие часто было ограничено (*установлено, но не окончательно*) {5.4.1, 5.5.1}. Добровольный характер некоторых механизмов в сочетании с недостаточной системой обеспечения соблюдения, мониторинга и санкционирования, затрудняет их использование и действенность (действия 2.1, 2.3 и 3.1) (*точно установлено*) {1.2.3, 5.5.1}.

Ряд подходов демонстрирует возможные пути увеличения объема ресурсов, финансирования и инвестиций на нужды сохранения природы и биоразнообразия. К ним относятся учет последствий для окружающей среды, реформа субсидий в отраслях, способствующих утрате биоразнообразия и ухудшению состояния природы, переоценка глобальной долговой структуры и активизация участия частного сектора (действия 3.2 и 3.3) (*точно установлено*) {5.5.2, 5.5.3}. Для поддержки всех заинтересованных сторон, в частности уязвимых групп населения, в процессе преобразования отраслей хозяйственной деятельности требуется глобальная координация, согласование мер политики, мониторинг воздействия и меры по перераспределению (действие 2.3) (*точно установлено*) {5.4.3}. Полный учет издержек и налогообложение последствий для окружающей среды способствуют тому, чтобы ответственность за экологический ущерб несли его непосредственные источники. Закрепление устойчивого развития в качестве основополагающего налогового принципа и сокращение уклонения от уплаты налогов также могут обеспечить значительные финансовые ресурсы для осуществления мер в области устойчивого развития (действие 3.2) (*установлено, но не окончательно*) {5.5.3}. Кроме того, переоценка глобальной долговой нагрузки может высвободить средства для достижения социальных и экологических целей (действие 3.2) (*установлено, но не окончательно*) {4.2.2, 5.5.3}. Примечательно, что на частный сектор в настоящее время приходится лишь 17 процентов от общего объема инвестиций в природоориентированные решения в глобальном масштабе, тогда как оставшиеся 83 процента обеспечиваются государственным сектором (*точно установлено*) {5.4.3}. Поскольку большинство из этих инструментов и методологий все еще находятся на ранних стадиях разработки, многим странам потребуется расширенная техническая и финансовая поддержка для создания потенциала для их внедрения и использования.

Рис. РДО.7. Экономическая обстановка в контексте глобальной устойчивости: взаимосвязи и пробелы в финансировании. На этом рисунке показан резкий контраст между зависимостью (2) и влиянием (3) отраслей хозяйственной деятельности на природу, а также между государственными инвестициями в отрасли хозяйственной деятельности, способствующие ухудшению состояния природы (4), и финансированием на нужды биоразнообразия (6). Длина дуг скорректирована с учетом инфляции и представляет собой долю мирового ВВП в 2023 году (по оценкам, 105,6 трлн долл. США). 1) Мировой ВВП в 2023 году (105,6 трлн долл. США); 2) мировой ВВП, обусловленный отраслями с умеренной и высокой природной зависимостью, в 2023 году (58 трлн долл. США); 3) внешние издержки деятельности отраслей, в наибольшей степени ответственных за ухудшение состояния природы, оценивались в 10 трлн долл. США в 2021 году (10,7 трлн долл. США с учетом инфляции по состоянию на 2023 год); 4) мировые прямые субсидии отраслям, в наибольшей степени ответственным за ухудшение состояния природы, оценивались в 1,3–3,1 трлн долл. США в 2021 году (1,4–3,3 трлн долл. США с учетом инфляции по состоянию на 2023 год); 5) глобальный дефицит финансирования на нужды биоразнообразия (598–824 млрд долл. США в год за период до 2030 года); 6) глобальное финансирование на нужды сохранения биоразнообразия оценивалось в 124–143 млрд долл. США в 2019 году (135–156 млрд долл. США с учетом инфляции по состоянию на 2023 год).

В5. Современные модели глобальной производственно-сбытовой деятельности способствуют нерациональной добыче ресурсов и чрезмерному производству, что приводит к истощению природного капитала {рис. 4.7}. Обеспечение устойчивости, в том числе за счет целенаправленного и справедливого сокращения потребления и производства наряду с культурой, пропагандирующей достаточность, способствуют сокращению воздействия на окружающую среду до устойчивого уровня во всех странах. Преодоление неравенства в моделях потребления и производства с помощью согласованного и эффективного управления на всех этапах производственно-сбытовой деятельности имеет важнейшее значение для преобразовательных изменений (стратегии 3 и 4) (установлено, но не окончательно) {5.5.2, 5.6.3}. Основными движущими силами международной торговли являются экономические и финансовые отрасли, ориентированные на прибыль, в которых государственное регулирование деятельности в сфере использования земельных и морских ресурсов, наносящей вред природе, часто оказывается недостаточным (установлено, но не окончательно) {5.5.2}. Учитывая неопределенность используемой модели, согласно одной из оценок, в период с 1990 по 2015 год страны с высоким уровнем дохода посредством торговли со странами с низким уровнем дохода получили без надлежащей компенсации эквивалент 12 миллиардов тонн сырьевых материалов, 822 миллиона гектаров земли, 21 гексаджоулей энергии и 188 миллионов человеко-лет труда на сумму 10,8 трлн долл. США – этой суммы было бы достаточно для ликвидации крайней бедности

70 раз (*точно установлено*) {5.5.2}. За этот период убытки стран с низким уровнем дохода составили 242 трлн долл. США. Убытки стран с низким уровнем дохода вследствие неравноценного обмена превышают общую сумму полученной ими помощи за этот период в 30 раз (*установлено, но не окончательно*) {5.5.2}.

Смягчение последствий экологически неравного обмена между странами-производителями и странами-потребителями может способствовать уменьшению избыточного потребления и экологических последствий (**действие 3.2**) (*установлено, но не окончательно*) {5.5.2, 5.6.3}. Аналогичным образом, основательное регулирование глобальной производственно-сбытовой деятельности с целью снижения ее зависимости от экологически вредных добывающих процессов и методов является мощным средством снижения отрицательного воздействия торговли на биоразнообразие и экосистемы и может быть поддержано положительными мерами стимулирования, например, путем корректировки налогов, субсидий, платежей за экосистемные услуги, разрешений, стандартов или регламентов, при условии их разработки на справедливой и инклюзивной основе (**действие 3.1**) (*установлено, но не окончательно*) {5.5.1}. Преобладающие в настоящее время подходы к хозяйственной деятельности остаются тесно связаны с нагрузкой на окружающую среду. Хотя к экономическому росту стремятся все, он распределяется по миру неравномерно, что приводит к перерасходу экосистемных ресурсов и ставит под угрозу возможности для справедливого и устойчивого развития (**действие 3.2**) (*установлено, но не окончательно*) {5.5.2, 4.2.2, 4.2.4}. Инструменты политики, ограничивающие использование ресурсов и поддерживающие некоммерческие модели (например, общества с ограниченной ответственностью, принадлежащие фондам, потребительские кооперативы, кредитные союзы или компании взаимной собственности), могут содействовать переходу к справедливой и устойчивой экономике, предотвращая противоречия между интересами инвесторов и социальными и экологическими выгодами (**действия 3.1 и 3.2**) (*установлено, но не окончательно*) {5.5.2}. Переоценка процедур многостороннего сотрудничества и разработка последовательных и согласованных мер политики между странами, связанными торговыми и другими взаимозависимыми отношениями, может стать мощным рычагом для преодоления глобального неравенства и институциональных несоответствий, учитывая важность справедливой устойчивой экономики для всех и необходимость защиты средств к существованию (**действие 4.3**) (*установлено, но не окончательно*) {5.6.3}.

В6. Переосмысление целей, количественных и качественных показателей с учетом экономических, социальных (в том числе культурных) и экологических аспектов, а также различных ценностей природы может способствовать формированию новых парадигм прогресса, в центре которых находятся справедливость и устойчивость (стратегия 3) (установлено, но не окончательно) {4.4.2, 5.5.4, 5.5.3, 5.6.3}. Хотя ВВП и является показателем экономических потоков, он широко используется в качестве показателя экономического роста (*точно установлено*) {5.5.4}. Этот показатель подвергается критике из-за того, что он основывается только на рыночных товарах и услугах (*точно установлено*) {5.5.4}. Помимо ВВП, были предложены альтернативные количественные показатели развития, выходящие за рамки ограниченной парадигмы экономического роста и включающие другие социальные, культурные, экологические и экологические измерения качества жизни. Эти показатели либо корректируют традиционные показатели ВВП (например, «зеленый» ВВП, показатель подлинного прогресса, подлинные сбережения, валовый экосистемный продукт), либо заменяют их более комплексными индексами, учитывающими благополучие человека и воздействие на окружающую среду (например, Индекс счастливой планеты, инклюзивное богатство, валовое национальное счастье), либо дополняют их с целью отражения вклада природы в экономическое благополучие в рамках общепринятых показателей экономического прогресса (например, Экосистемные счета Системы эколого-экономического учета (ЭС СЭЭУ) (*точно установлено*) {рис. 5.10, 5.5.4}. К вариантам включения природы в глобальные финансовые потоки относится превращение природы в ключевой критерий при финансовой бонусной оценке частных компаний, распределении государственных средств и направлении средств для развития и помощи (*установлено, но не окончательно*) {4.4.2, 5.5.4}. Соблюдение этих обязательств зависит от транспарентности и мониторинга, а также от организационных структур, которые оценивают и обеспечивают подотчетность субъектов в части ценностей биоразнообразия (*установлено, но не окончательно*) {5.5.4, 5.6.3}. Такие реформы предполагают создание механизмов, которые обеспечат социально и экологически справедливый доступ к ресурсам на глобальном уровне, а также новые роли для центральных банков и других финансирующих организаций (*установлено, но не окончательно*) {5.5.3}. Появляются новые механизмы, которые позволяют выявлять, измерять, оценивать, раскрывать информацию и предпринимать меры в отношении взаимодействия коммерческих структур с природой, включая действия высокого уровня в отношении природы со стороны коммерческих структур (ООП-РИ) и концепция ППОС (*установлено, но не окончательно*) {5.5.4}. Разрабатываются отраслевые инструменты и методические материалы, позволяющие использовать учет природного капитала для оценки и раскрытия информации о рисках, воздействии, зависимостях и возможностях, связанных с природой (например, Целевая группа по раскрытию финансовых данных, связанных с природой, Глобальная инициатива в области отчетности, ЭС СЭЭУ и подход «Воздействие продукции на биоразнообразие») (*установлено, но не окончательно*) {5.5.4}. Некоторые деловые отрасли и финансовые учреждения в настоящее время в экспериментальном режиме применяют рекомендации Целевой группы по раскрытию финансовых данных, связанных с природой, но эти отрасли и учреждения призывают к совершенствованию методологий количественной оценки финансовых последствий утраты биоразнообразия и ухудшения

состояния природы для клиентов или инвесторов этих учреждений, а также к развитию внутреннего потенциала и улучшению понимания (*точно установлено*) {5.5.4}.

В7. Системы управления, эффективно препятствующие утрате биоразнообразия и ухудшению состояния природы, интегрируют биоразнообразие в отраслевые стратегии и процесс принятия решений, вовлекают различные заинтересованные стороны и обеспечивают ответственность участников (стратегия 4) (врезка РДО.5) (*точно установлено*) {1.4, 3.2, 5.6}. Институциональные меры для содействия комплексному и межсекторальному управлению включают совместные процедуры планирования, распределение правовых обязательств, совместную разработку практических решений, создание кооперативных структур и содействие процессам совместной оценки (*установлено, но не окончательно*) {5.6}. Включение биоразнообразия и его защитников в процесс принятия решений в отношении использования земельных, морских и природных ресурсов, утверждение проектов, финансовые стимулы и критерии распределения средств и инвестиций способствует укреплению интеграции систем управления и содействует защите природы и биоразнообразия (**действие 4.1**) (*точно установлено*) {5.6.1, 5.6.3}. Инклюзивные системы управления, в которых задействованы различные участники, обеспечивают представительство множества мировоззрений, методов и систем знаний (**действие 4.2**) (*точно установлено*) {5.6.2, 3.2.2}. Последовательное участие и кооперативные структуры способствуют укреплению ответственности у субъектов и создают возможности для переноса решений в направлении справедливых и равноправных преобразований (**действие 4.2**) (*установлено, но не окончательно*) {5.6.2, 3.5.5}. Глобальная взаимозависимость между причинами и последствиями утраты биоразнообразия, изменения климата, загрязнения окружающей среды, нищеты и другими вопросами устойчивости требует эффективных и комплексных многосторонних и двусторонних соглашений, координирующих сбалансированные решения (**действие 4.3**) (*установлено, но не окончательно*) {5.6.3}. Эффективное распоряжение природой и биоразнообразием в производственных системах также требует дополнительных мер по регулированию моделей потребления с учетом роли субъектов с высоким уровнем потребления (*точно установлено*) {5.6.3}. Системы управления обеспечивают ответственность субъектов путем четкого разграничения обязанностей и определения сроков, предоставления дополнительных институциональных мандатов и поэтапной и прозрачной оценки и уточнения мер политики и нормативно-правовых актов, а также торговых соглашений для обеспечения справедливого и устойчивого распоряжения природой (**действие 4.4**) (*точно установлено*) {5.6.4, 5.6.3}.

Врезка РДО.5. Примеры систем управления с преобразующим потенциалом

Системы управления, в которых биологическое разнообразие занимает центральное место в политике и законодательстве, более эффективно противостоят действиям, способствующим утрате биоразнообразия и ухудшению состояния природы {5.6.1}. Например, в рамках Единой сельскохозяйственной политики Европейского союза последовательно внедряются и укрепляются финансовые стимулы для агроэкологических и климатических мер и вводятся условия предоставления помощи фермерам для содействия мерам по сохранению биологического разнообразия {5.6.1}. Примеры таких мер включают интеграцию ландшафтных элементов, буферных зон, залежных земель, а также применение органического земледелия и агролесоводства для содействия биоразнообразию и устойчивым методам ведения сельского хозяйства. Подобные усилия способны инициировать преобразовательные изменения в системах землепользования в странах Европы. Например, доля залежных земель (которые важны для биоразнообразия и экосистемных услуг) в общей площади пахотных земель резко изменилась в связи с реформами схем поддержки {5.6.1}.

Однако преобразовательный потенциал мер Единой сельскохозяйственной политики ограничен ввиду недостаточной представленности защитников окружающей среды в процессе принятия решений и преобладания групп, имеющих общие интересы, и частых корректировок мер политики, что подрывает процедуры оценки и накопления знаний. В результате этого наблюдается дисбаланс в регулирующих полномочиях и только ограниченная часть бюджета направляется на эффективные меры по сохранению биоразнообразия, хотя биоразнообразие входит в число 10 ключевых целей этой Политики. Документы, посвященные этой Политике, свидетельствуют о том, что поддержку биоразнообразия, природы и устойчивого сельского развития можно усилить, поэтапно сокращая прямую поддержку фермеров и замещая ее целевыми стимулами или нормативными актами {5.6.2}. Однако преобразование мер политики потребует большей прозрачности, содействия вовлечению заинтересованных сторон, укрепления процедур оценки и повышения эффективности изучения мер политики {5.6.1, 5.6.2, 5.6.4}.

Другим примером управления, которое приносит пользу как природе, так и людям, является экосистемный подход к пространственному управлению в Галапагосском морском заповеднике, который поддерживает устойчивое рыболовство и туризм – жизненно важный источник средств к существованию для более чем 30 000 жителей и 300 000 посетителей Галапагосских островов в год.

Однако изменение климата, местное обращение с отходами и очистка воды остаются серьезными проблемами, влияющими на продовольственную безопасность, питание и здоровье жителей. Это подчеркивает важность обеспечения адаптивности систем управления для интеграции инноваций в меры политики и учета изменяющихся социальных и структурных условий {1.3.2, 3.2.6, 5.6.1}. Такая адаптивность позволяет системам управления более эффективно реагировать на выводы, сделанные в ходе текущих процессов мониторинга и оценки {5.6.4}.

В8. Адаптивный подход к накоплению знаний и осуществлению деятельности направлен на устранение факторов неопределенности, связанных с преобразовательными изменениями (стратегия 4) (точно установлено) {1.3.2, 3.4, 5.6.4}. Преобразовательные изменения – это сложный и динамичный процесс, который характеризуется возникновением непредвиденных результатов и поэтому может потребовать совмещения различных подходов для достижения предполагаемых результатов (*точно установлено*) {1.1, 1.3.2, 3.4}. Например, в Коста-Рике произошли вдохновляющие преобразования в области сохранения биоразнообразия и восстановления лесов, но страна все еще сталкивается с такими вызовами, как конфликты между заинтересованными сторонами, включая коренные народы, и загрязнение воды {рис. 3.5}. Динамичный характер преобразовательных изменений подчеркивает важность процессов, способствующих адаптивному накоплению знаний и эффективному осуществлению действий в зависимости от обстоятельств в ответ на такое накопление знаний (**действие 4.4**) (*точно установлено*) {1.3.3, 3.4, 3.5.1, 5.6.4}. Транспарентный и инклюзивный мониторинг, в котором участвуют различные субъекты и, следовательно, учитываются различные точки зрения, опыт и механизмы оценки, выходящие за рамки заранее определенных показателей и обеспечивающие расширение прав и возможностей, участие и анализ, а также позволяющие определить целевые действия для устранения таких непредвиденных последствий (*установлено, но не окончательно*) {1.3.2, 5.6.4}. Адаптивное управление, обеспечивающее поддержку указанных процессов, основывается на гибких структурах, возможностях для экспериментирования и оценки, а также на эффективной координации, которую можно укреплять посредством инициативности в сфере политики, посредничества в передаче знаний, формирования новых коалиций, совместного создания и оценки, а также гибких структур в рамках динамичных сетевых механизмов управления (*установлено, но не окончательно*) {5.6.4}.

В9. Укрепление взаимосвязи между человеком и природой позволяет устранить коренные причины утраты биоразнообразия и ухудшения состояния природы и является мощной движущей силой преобразовательных изменений. Изменение доминирующих общественных установок и ценностей, а также преобразование культурных нарративов и социальных норм, связанных с производством и потреблением, способствуют построению справедливого и устойчивого мира (стратегия 5, действия 5.1, 5.2 и 5.3) (установлено, но не окончательно) {5.7.1, 5.7.2, 5.7.3}. Чувство сопричастности к природе способствует формированию экологически ориентированного поведения и поддерживает личную и коллективную вовлеченность в охрану окружающей среды, включая участие в природоохранной деятельности (**действие 5.1**) {5.7.1}. Язык, представления и методы, отражающие гармонию и взаимозависимость с природой на основе этики заботы, являются ключевыми элементами мировоззрения, ценностей и образа жизни многих коренных народов, местных общин и других групп (*точно установлено*) {2.3.4, 5.3.1, 5.3.3, 5.3.4, 5.7.1, рис. 5.13, таблица 5.3, рис. 5.14 и 5.6}. На **рис. РДО.8** приведены примеры мировоззрений и ценностей коренных народов и местных общин, которые воплощают отношения заботы. Подобные мировоззрения и ценности проявляются и выражаются во многих других культурах, философиях и инициативах, обладающих преобразующим потенциалом. Расширение понимания и восприятия альтернативных представлений о природе возможно через формальные и неформальные образовательные процессы, что способствует формированию преобразовательного подхода к накоплению знаний (*точно установлено*) {5.7.4}.

Общие нарративы и образы также формируют отношения между людьми и другими формами жизни (**действие 5.2**) (*точно установлено*) {5.7.2}. Новые общественные представления – совокупность широко разделяемых идей, формирующих восприятие настоящего и будущего, – способны преобразовать глубинные представления о взаимоотношениях между человеком и природой и служить ориентиром на пути к устойчивому развитию (*установлено, но не окончательно*) {2.4.2, 5.7.2}. Примером этого служат экосоциальные договоры – формы общественных соглашений, направленных на благо всех форм жизни и основанных на признании неразрывной взаимозависимости человека и природы во всех аспектах жизни, потребления, деятельности и среды обитания {2.4.2}.

Изменения в социальных нормах необходимы для формирования новых моделей поведения и методов, которые укрепляют связь человека с природой и ускоряют преобразовательные изменения (**действие 5.3**) (*точно установлено*) {5.7.3}. Понимание механизмов распространения новых социальных норм и моделей поведения имеет ключевое значение для разработки действенных стратегий преобразовательных изменений (**действие 5.3**) {5.7.3}. Поведение во многом основывается на привычках, которые формируются в конкретных социальных и экологических контекстах, и эти привычки могут быть изменены (**действие 3**)

(точно установлено) {4.2.4, 5.7.3}. Распространение новых идей, социальных норм и моделей поведения часто происходит посредством сложных процессов в социальных сетях, которые начинаются медленно, но ускоряются, когда достигается критическая масса ранних последователей. На этот процесс оказывают влияние сходства между участниками взаимодействия, соответствие новых норм действующим ценностям и практическая применимость предложенных моделей поведения (**действие 5.3**) {5.7.3}. Стратегическое повышение видимости желаемых форм поведения и применение целенаправленных мер политики активизируют и поддерживают развитие новых социальных норм и моделей поведения (**действие 5.3**) (точно установлено) {5.7.3}. Распространение недостоверной или ложной информации среди населения через социальные сети и средства массовой информации также оказывает влияние и может препятствовать преобразовательным изменениям, которые предполагают деколонизацию академической среды и создание условий для коренных и местных знаний (точно установлено) {5.4.2, 5.7.3, 5.7.4}. Переход к новым моделям поведения часто сопряжен с существенными затратами, и меры поддержки, такие как субсидии и инвестиции в инфраструктуру, способствуют переходу к новым моделям поведения (точно установлено) {5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.8.2}.

Рис. РДО.8. Примеры философских систем коренных народов и других реляционных подходов и форм бытия. Многие философские системы коренных народов выражаются в языках, концепциях и способах взаимодействия, основанных на этике заботы, которая признает важность уважения и взаимности между людьми и природой {таблица 5.3}. Возрождение и поддержание таких культур, языков и философских систем открывает возможности для перехода от антропоцентрических отношений доминирования к экоцентрическим отношениям заботы обо всех. На рисунке представлена небольшая выборка концепций и методов, оформленных с эстетической точки зрения с целью иллюстрации разнообразия философских систем коренных народов и других реляционных подходов.

В10. Преобразовательный подход к накоплению знаний формирует целостное и практико-ориентированное восприятие вопросов, связанных с биоразнообразием и устойчивостью. Тем самым преобразуется самоощущение личности и укрепляется ответственность по отношению к природе (стратегия 5, действие 5.4) (установлено, но не окончательно) {5.7.1, 5.7.4}. Формальное и неформальное образование, включая образование, основанное на знаниях коренных народов и местных сообществ, играет важную роль в поддержке преобразовательных изменений в интересах справедливого и устойчивого мира (установлено, но не окончательно) {3.2.2, 3.5.2, 5.7.1, 5.7.4}. Сотрудничество в рамках различных образовательных подходов может способствовать преобразовательным изменениям (врезка РДО.6) {3.2.2, 5.7.4}. Например, дополнение научных методов формирования знаний подходами, основанными на местных и традиционных знаниях, может изменить устоявшиеся представления и методы, тем самым расширяя возможности для преобразовательных изменений {3.2.4}.

Практическое взаимодействие с природой, а также ценности и методы, основанные на отношениях с ней, играют ключевую роль в изменении восприятия биоразнообразия и отношения к нему и способствуют устойчивым поведенческим и структурным преобразованиям (действие 5.1) (установлено, но не окончательно) {5.7.1}. Включение тем, связанных с биоразнообразием, в формальные, неформальные и неофициальные образовательные программы, разработка учебных программ по сохранению и рациональному использованию биоразнообразия, а также пропаганда знаний, взглядов, ценностей и моделей поведения, основанных на принципах жизни в гармонии с природой, – все это может способствовать преобразовательным изменениям (действия 5.1, 5.4 и 5.5) {5.7.1, 5.7.4, 5.7.5}. Образование, включающее материалы о вкладе природы на благо человека, в том числе природоориентированные решения, экосистемный подход, а также меры по сохранению и восстановлению, ориентированные на Мать-Землю, способствует развитию потенциала для решения множества взаимосвязанных вызовов и кризисов (действия 5.1, 5.4 и 5.5) {5.7.1, 5.7.4, 5.7.5}. Университеты, колледжи, профессиональные училища и программы стажировок могут, например, предложить обучение будущим кадрам в области устойчивого развития, восстановительного сельского хозяйства, лесного хозяйства, проектирования и финансов, а также включить обучение эмпатии и состраданию, пониманию ценности природы, системному мышлению и междисциплинарному обучению (действие 5.4) {5.7.4}. Кроме того, развитие знаний, навыков и установок, соответствующих принципам преобразовательного и адаптивного обучения среди педагогов на всех уровнях образования, создает прочную основу для разработки учебных программ и курсов, направленных на поддержку преобразовательных изменений в образовании, просветительской и информационно-разъяснительной деятельности (действие 5.4) {5.7.4}. Признание различных систем знаний, включая знания коренных народов и местного населения и научные знания, содействует преобразовательному обучению, помогая людям лучше понять и оценить взаимозависимость людей и природы в сложных и динамичных структурах жизни (действия 5.4 и 5.5) (установлено, но не окончательно) {5.7.1, 5.7.4, 5.7.5}.

В11. Принятие знаний коренного и местного населения, а также процессов совместного формирования знаний способствует преобразовательным изменениям на пути к справедливому и устойчивому миру (стратегия 5, действие 5.5) (установлено, но не окончательно) {2.3.4, 3.2.4, 3.5.1, 5.7.5}. Признание различных способов познания, связывание знаний с действиями и поиск путей преодоления границ воображения являются ключевыми для преобразовательных изменений (установлено, но не окончательно) {2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.4.2, врезка 2.1, 3.5.1, 3.5.5, 5.7.5}. Этот процесс включает в себя деколонизацию академической среды и создание условий для знаний коренного и местного населения, а также для социальных наук, искусств и гуманитарных наук, и вовлечения общества. Коренные народы и местные общины вносят множественные взгляды на преобразовательные изменения, основанные на их разнообразной исторической, социально-экологической, культурной и духовной специфике (точно установлено) {2.3.4}. Признание и принятие подобного рода знаний способствуют преобразованию доминирующих моделей взаимодействия в модели, основанные на заботе {5.7.1, 5.12, 5.13, рис. 5.12}. Этика заботы признает субъектность и способность к восприятию отличных от человека форм жизни, таких как растения, животные и реки, что предполагает уважительное и ценностное отношение, а также взаимную заботу {5.7.1, 5.7.2, рис. 5.13}.

Совместное формирование знаний способствует распоряжению биоразнообразием и вкладу природы на благо человека, объединяя различные системы знаний, включая знания коренного и местного населения, а также научные знания, обеспечивая соответствие стратегий культурным, научным и экологическим требованиям (установлено, но не окончательно) {3.2.5, 5.7.5}. Такие принципы коллективной работы, как справедливость, уважение, признание и сотрудничество, подчеркивают инклюзивность и ставят во главу угла потребности маргинализированных групп, способствуя проведению преобразовательных мероприятий (точно установлено) {5.7.5}. Анализ эмпирических данных свидетельствует о том, что совместное формирование знаний повышает эффективность процессов (например, перераспределение полномочий и рефлексивность) и связано как с краткосрочными (например, расширение базы знаний, развитие потенциала), так и с долгосрочными (например, улучшение благосостояния и продукции, изменения в системах знаний) результатами (установлено, но не окончательно) {5.5, 5.7.5}. Примеры включают повышение адаптивной способности в арктических общинах, готовность к чрезвычайным ситуациям в общинах Непала и создание

адаптивного управления системой мониторинга изменения климата в сельской общине в Объединенной Республике Танзания (*точно установлено*) {5.7.5}.

Маргинализация знаний коренного и местного населения препятствует преобразовательным изменениям (*точно установлено*) {2.3.4, 4.2.1, 4.2.5}. Имеется или был предложен ряд конкретных инструментов политики, основанных на принципах согласия, интеллектуальной и культурной автономии и справедливости, с целью обеспечения поддержки и ответственности {5.7.5}. Эти инструменты в основном направлены на совместное формирование знаний с коренными народами и местными общинами и включают в себя свободное, предварительное и осознанное согласие, признание обычного права, права интеллектуальной собственности, распоряжение данными коренных народов, суверенитет и развитие потенциала в целях использования технологий (*точно установлено*) {5.7.5}. Хотя эти инструменты не могут устранить все барьеры, их отсутствие делает совместное формирование знаний маловероятным, если не невозможным. Расширение их использования и полное внедрение имеют мощный преобразующий потенциал (*установлено, но не окончательно*) {5.7.5}.

Врезка РДО.6. Образование как катализатор преобразовательных изменений

Педагоги и образовательные программы на всех уровнях играют важную роль в содействии изменению взглядов, структур и методов. «Гемюзе акердеми» (овощная академия) – это образовательная программа для детей в возрасте от 8 до 12 лет (3–6 классы), направленная на создание школьных огородов, развитие кулинарных навыков и изменение рациона питания в Австрии, Германии и Швейцарии^a. В Германии обучение по этой программе прошли более 115 000 детей. Ученики на собственном опыте знакомятся с процессом производства и происхождением продуктов питания; вместе они берут на себя ответственность за свои школьные огороды и лучше понимают, как их действия влияют на окружающую среду. Эта программа помогает укрепить связь с природой, изменить социальные нормы и распространить знания об экологически чистых продуктах питания, кулинарных и садоводческих навыках среди детей, родителей и поваров в школах. Подобные инициативы, связанные с популяризацией более рациональных и регенеративных продовольственных систем, имеются на всех уровнях образования и профессиональной подготовки.

^a Доклад МПБЭУ о распоряжении данными в рамках оценки по вопросам преобразовательных изменений: база данных тематических исследований с преобразующим потенциалом и рисками (<https://doi.org/10.5281/zenodo.10260233>).

V12. Своевременное и динамичное информирование, адаптированное к контексту, может донести сильные послания, побуждая к действиям в интересах преобразовательных изменений (*точно установлено*) {2.2.1, 3.4, 5.3.3, 5.4.2, 5.7.2}. Тщательно подготовленные сообщения информируют различные заинтересованные стороны о значении, намерениях и действиях, связанных с устремлениями и целеполагающими видениями. Анализ литературы показывает, что средства массовой информации играют важную роль в информировании, однако многие другие участники, включая молодежь, организации гражданского общества, коренные народы и местные общины, активистов в социальных сетях, политических лидеров и деятелей искусства, также играют важную роль в информировании о преобразовательных изменениях (*точно установлено*) {2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 5.6.2}. Оценка частоты появления в анализируемом корпусе данных показывает, что представители средств массовой информации и сектора связи не занимают заметного места в литературе, встречаясь в примерно 4 процентах изученных публикаций. Это обстоятельство указывает на серьезный пробел в понимании того, как средства массовой информации могут повысить осведомленность больших групп населения о преобразовательных изменениях (*установлено, но не окончательно*) {5.2, рис. 5.4}. Кроме того, было обнаружено, что видения, собранные из социальных сетей, отражающие утилитарные ценности (связанные с горнодобывающей промышленностью, судоходством, туризмом и модой), с большей вероятностью используют дискурсы устойчивого развития в маркетинговых целях, что увеличивает потенциал для ложных заявлений об экологичности (*установлено, но не окончательно*) {2.3.2}.

Журналисты, авторы и влиятельные лица в социальных сетях могут популяризировать нарративы, которые помогают изменить ценности, парадигмы и цели в поддержку преобразовательных изменений, основанных на этике заботы (*установлено, но не окончательно*) {2.3.2}. Социальные сети могут помочь людям организовать и противостоять разрушающим биоразнообразию доминирующим взглядам, структурам и методам, чтобы популяризировать альтернативы, воплощающие этику заботы {5.7.2}. При этом информационно-коммуникационные технологии также способны ускорить темпы повсеместного и массового воздействия на граждан дезинформации, которая может угрожать биоразнообразию и природе {5.4.2}. Для того чтобы противостоять этому, образование и преобразовательный подход к обучению играют критически важную роль в содействии преобразовательным изменениям (*установлено, но не окончательно*) {5.7.4}.

С. Создание условий для преобразовательных изменений: роль каждого

С1. Видения устойчивого мира для природы и людей формируются под влиянием ценностей и мировоззрения {2.1}. Они играют ключевую роль в стимулировании преобразовательных изменений (рис. РДО.9). Разнообразие обществ, хозяйственных систем, культур и народов предполагает, что единого видения, применимого во всех условиях и на любых уровнях, не существует и что общие преобразующие представления о справедливом и устойчивом мире с большей вероятностью будут вдохновлять на перемены (*точно установлено*) {2.3, 3.5.3}. Оценка и анализ 881 видения выявили 5 основных тем: а) воспроизводство и многооборотность в хозяйственной деятельности; б) расширение прав и возможностей общин; в) биоразнообразие и здоровье экосистем; г) духовное воссоединение (между людьми и природой) и изменение поведения; и е) инновационное предпринимательство и технологии (*установлено, но не окончательно*) {рис. 2.4, 2.3.1}. Темы, отраженные в этих видениях, могут быть сгруппированы в четыре междисциплинарные категории: а) комплексные или всесторонние видения, одновременно ориентированные как на экологические, так и социальные проблемы; б) видения с акцентом на экологические аспекты, направленные на гармонизацию отношений человека с природой; в) видения с акцентом на социальные аспекты, направленные на обеспечение большей справедливости и другие социальные вопросы; и г) видения с относительно узкой социальной или экологической направленностью (*установлено, но не окончательно*) {рис. 2.3, 2.3.1}. Различные видения указывают на взаимозависимость человека и природы в стремлении к процветающему будущему и преобразованиям на пути к построению справедливого и устойчивого мира (*установлено, но не окончательно*) {2.3.5}.

Рис. РДО.9. Реализация преобразовательных изменений посредством видений. А) Примеры преобразовательных изменений, основанные на явных или скрытых видениях, связаны с более положительными социально-экономическими и экологическими результатами в отношении вклада природы на благо человека. В) Примеры преобразовательных изменений, которые способствуют усвоению знаний коренного и местного населения, связаны с более положительными социально-экономическими результатами и результатами в отношении вклада природы на благо человека. С) Видения, в которых обеспечено более активное участие, направлены на достижение более разнообразных целей и учитывают как прямые, так и косвенные факторы. Прямой фактор – это фактор, однозначно влияющий на экосистемные процессы и поддающийся определению и измерению с различной степенью точности, тогда как косвенный фактор действует скорее как катализатор, способствующий изменениям или запускающим их с целью направления системы к желаемому будущему. Многостороннее участие – различные заинтересованные стороны, участвующие в процессе формирования видения; коллективное сотрудничество – взаимный диалог, направленный на получение вклада от разных участников в процесс формирования видения. Данные для рисунков А и В были взяты из базы данных тематических исследований для оценки по вопросам преобразовательных изменений

{1.4.2, 3.4}. Значения представляют собой следующее: 0 = без изменений; 1 = незначительное положительное изменение, 2 = преимущественно положительное изменение. Значения на лепестковых диаграммах представляют собой среднее значение из всех примеров. Социально-экономические результаты включают следующие: 1.1 достойное качество жизни; 1.2 продовольственная безопасность и суверенитет; 1.3 безопасность в плане водоснабжения; 1.4 гендерное равенство; 1.5 сокращение проявлений дискриминации по расовому, религиозному, культурному и языковому признакам; 1.6 общественная сплоченность и доверие; 1.7 надежность институтов, восстановление и активное участие граждан; 1.8 равенство в распределении власти; 1.9 признание прав и ценностей; 1.10 включение коренных народов и местных общин; 1.11 свобода совершения обрядов и выражения духовности; 1.12 доступ к отдыху и досугу; 1.13 наслаждение красотой природы; 1.14 стимулирование применения подходов, основанных на правах; 1.15 жилищные условия и обеспечение убежища; 1.16 доступ к земельным и морским ресурсам; 1.17 доступ к основным услугам и инфраструктуре; 1.18 доступ к знаниям и образованию; 1.19 доступ к здравоохранению; 1.20 занятость и качество рабочих мест; 1.21 сокращение масштабов неравенства и справедливое распределение богатства; 1.22 сокращение масштабов нищеты; 1.23 сохранение продуктивного потенциала и устойчивости экосистемы. Результаты в отношении вклада природы на благо человека, включают следующие: 2.1 создание и поддержание среды обитания; 2.2 опыление и рассеивание семян; 2.3 регулирование качества воздуха; 2.4 регулирование климата; 2.5 регулирование закисления океана; 2.6 регулирование количества пресной воды; 2.7 регулирование качества пресной воды; 2.8 разработка и защита почв; 2.9 регулирование источников опасности и экстремальных явлений; 2.10 регулирование вредоносных организмов; 2.11 энергообеспечение; 2.12 продукты питания и корма; 2.13 материалы и помощь; 2.14 лекарственные и генетические ресурсы; 2.15 познание и вдохновение; 2.16 опыт; 2.17 поддержание идентичности; 2.18 сохранение вариантов. Данные для рисунка С были взяты из базы данных видений, в которой 0 означает отсутствие целей и факторов, а 1 – их наличие. Значения на лепестковой диаграмме представляют собой среднее значение по всем видениям {2.3.2}.

C2. Ценности играют важную роль в укреплении видений преобразовательных изменений. Из трех типов природоориентированных ценностей, признаваемых МПБЭУ, к которым относятся имманентные (природа для природы), реляционные (природа как культура или единство с природой) и утилитарные (природа для общества), реляционные ценности считаются необходимыми для того, чтобы люди жили в гармонии с природой и Матерью-Землей и были ее частью, как признано в Системе прогнозирования будущего природной среды МПБЭУ (точно установлено) {1.3.2, 3.5.3, 2.3.3, 5.7.1, 5.7.5}. Подобно тому, как существует множество форм жизни в гармонии с природой, имеется также множество способов достижения преобразовательных изменений в целях построения справедливого и устойчивого мира, как указано в оценке МПБЭУ по вопросам ценностей¹⁸ и Системе прогнозирования будущего природной среды¹⁹ (точно установлено) {1.3.2, 2.3.2, 5.8}. В наиболее преобразовательных видениях перемен признаются и ставятся во главу угла сочетания реляционных, имманентных и утилитарных ценностей (установлено, но не окончательно) {2.3.2}. Утилитарные ценности по-прежнему занимают важное место во многих концепциях преобразовательных изменений (установлено, но не окончательно) {2.3.2}. Реляционные ценности являются основополагающими для всех четырех выявленных принципов преобразовательных изменений и, в частности, для принципа уважительных отношений между человеком и природой, основанных на взаимности {1.3.2}. Признание реляционных ценностей и ответственности подтверждает взаимосвязь человека и природы и тот огромный ущерб, который наносят отношения, основанные на объективизации и эксплуатации, и подчеркивается как необходимый нормативный принцип для преобразовательных изменений (точно установлено) {1.2.2, 1.3.2, 5.7.1}. С течением времени произошел сдвиг ценностей: от преимущественно утилитарных и имманентных ценностей к более широкому освоению реляционных ценностей, о чем свидетельствует анализ ключевых текстов, связанных с целями в области устойчивого развития, Конвенцией о биологическом разнообразии и Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программой в области биоразнообразия (точно установлено) {2.3.2}. В Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программе в области биоразнообразия признаются все три типа ценностей и демонстрируется возможность примирения трех различных наборов природоориентированных ценностей в интересах преобразовательных изменений (точно установлено) {2.3.2}. Имеются возможности для целенаправленного развития преобразующего потенциала видений {2.3.2}. Важность полноты видений преобразовательных изменений и поддержка лиц, принимающих решения с серьезными последствиями, указывает на варианты популяризации существующих и вновь сформированных видений в интересах

¹⁸ IPBES (2022): *Methodological Assessment Report on the Diverse Values and Valuation of Nature of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*. Balvanera, P., Pascual, U., Christie, M., Baptiste, B., and González-Jiménez, D. (eds.). IPBES secretariat, Bonn, Germany. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6522522>.

¹⁹ IPBES (2023). *The Nature Futures Framework, a flexible tool to support the development of scenarios and models of desirable futures for people, nature and Mother Earth, and its methodological guidance*, version July 2023, IPBES secretariat, Bonn, Germany. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8171339>.

повышения преобразовательного потенциала (*установлено, но не окончательно*) {2.3.2}. Подобные улучшения достигаются за счет усиления внимания роли динамики власти для повышения достижимости, расширения охвата видений путем учета большего числа аспектов, способствующих изменениям, и акцента на способах реализации для восполнения пробела между устремлениями и реальностью {рис. 2.5-А}.

С3. Целенаправленные преобразовательные изменения основаны на видениях, подкрепленных ценностями, связанными с устойчивостью, которые являются справедливыми, инклюзивными, уважительными и адаптивными и влияют на различные уровни (*точно установлено*) {1.3.2, 2.3.3}.

Инклюзивные и инновационные концепции устойчивого и справедливого будущего способствуют благополучию природы и людей. Глобальные видения предполагают необходимость фундаментальных изменений в менталитете и существующих парадигмах, определяющих взаимоотношения человека с природной средой, а также признание альтернативных мировоззрений и систем знаний. Они являются основой для преобразований, направленных на построение справедливого и устойчивого мира. Участие различных заинтересованных сторон в формировании видения преобразований вселяет надежду и вдохновляет на действия (*установлено, но не окончательно*) {2.3.1}. Данные, полученные в результате анализа видений и текущих инициатив в области преобразовательных изменений, показывают, что видения преобразуются активнее, когда они включают изменения, связанные со взглядами, структурами и методами, являются справедливыми и инклюзивными и направлены на устранение коренных причин и непосредственных факторов утраты биоразнообразия (*установлено, но не окончательно*) {2.3.2}. Видения, сформированные при широком участии, отражают более комплексные цели в интересах как природы, так и людей и принимают во внимание разнообразие как прямых, так и опосредованных факторов. Для достижения гармонии с природой необходимо, чтобы соответствующие видения формировались посредством инклюзивных и правозащитных подходов с участием всех заинтересованных сторон и с акцентом на межсекторальное взаимодействие (*установлено, но не окончательно*) {2.3.1, 5.6.4, 5.6.1, 5.6.2}. Эти инициативы также демонстрируют, что преобразовательные изменения, основанные на четко сформулированных видениях, приводят к более положительным результатам в экологическом, экономическом и социальном измерении вклада природы на благо человека (**рис. РДО.9**) (*точно установлено*) {2.3.1}.

Анализ инициатив с преобразующим потенциалом показывает, что видения, в формировании которых коренные народы и местные общины играли значимую роль, с большей вероятностью содействовали реализации преобразовательных изменений по сравнению с теми, в которых они не участвовали (**рис. РДО.9**) (*точно установлено*). Многие коренные народы и местные общины имеют глубоко укорененные, устоявшиеся и целостные представления о жизни в гармонии с природой и могут поддержать новые способы мышления и понимания, имеющиеся в других системах знаний (*точно установлено*) {1.3.2, 2.3.4, 3.2, 5.7}. Хотя уклад жизни многих коренных и местных общин доказал свою состоятельность для сохранения биоразнообразия, их ценностные ориентиры, знания и мировоззрения по-прежнему маргинализированы в научной, политической и практической деятельности в области охраны окружающей среды (*точно установлено*) {1.3.2, 2.3.4, 3.2}. Уважительные и ответственные отношения между человеком и природой, основанные на взаимности, могут быть интегрированы в политику, которая изменяет модели и взаимосвязи между взглядами, структурами и методами, независимо от масштаба (*точно установлено*) {2.3.2, 2.3.4, 2.4.2}.

С4. Переосмысление будущего является необходимым условием для изменения характера взаимоотношений человека с природой. Одним из способов достижения таких изменений является активизация совместных творческих усилий различных партнеров и групп заинтересованных сторон, включая мировоззрения, ценности и знания коренных народов и местных общин, требуемые для формирования положительного представления о справедливом и устойчивом будущем (*установлено, но не окончательно*) {2.2.1, 2.2.3, 2.4.2}. Существует множество представлений о более благополучном будущем для человека и природы, однако большинство из них не приводит к изменениям сложившегося положения (*точно установлено*) {2.3.2}. Недостаточная вовлеченность в процессы формирования представления о будущем ограничивает возможности для преобразовательных изменений, способных преодолеть имеющиеся укоренившиеся нарративы и вредоносные подходы. Для активизации творческих усилий необходимы более всесторонние, нестандартные и инклюзивные процессы формирования видения, учитывающие малозаметные точки зрения, в том числе восприятия, не ограниченные человеческой перспективой (**врезка РДО.7**). Совместное или коллективное формирование видения захватывает воображение людей, вселяет надежду и вдохновение, содействует преобразовательным изменениям {рис. 2.7} и служит ориентиром относительно необходимых преобразований и способов их достижения. Подходы к формированию видения с широким участием позволяют вести конструктивные обсуждения и способствуют преодолению различий в ценностях, культурах и историко-культурных контекстах {2.2.3}. Это обстоятельство требует более активных творческих усилий, в том числе большего внимания к видению коренных народов, местных общин и недостаточно представленных групп. Воображение – важнейший компонент формирования видения, поскольку оно позволяет людям выйти за рамки действующих моделей поведения, которые усугубляют системные проблемы. Примерами таких видений являются новые экосоциальные или природные общественные договоры, которые могут изменить основные представления о взаимоотношениях человека и природы и

указать пути их достижения (*установлено, но не окончательно*) {2.4.2}. В таких видениях внимание акцентируется на обеспечении большей справедливости и благополучия для всех, а также на применении восстановительных подходов, способствующих сохранению биоразнообразия и природы {2.3.1, 2.3.2}.

C5. Различные субъекты и группы субъектов играют важную роль в преобразовательных изменениях, в зависимости от своих возможностей, целей и обстоятельств. Различные роли субъектов включают в себя создание и внедрение нововведений, принятие изменений и следование им, информирование общественности, содействие изменениям для других и (или) воздействие на влиятельных субъектов с целью инициирования изменений (*точно установлено*). Многообразие ресурсов и интересов различных субъектов открывает значительный потенциал для укрепления межгруппового сотрудничества и создания новых коалиций (*точно установлено*) {1.4.1, 3.3, 3.5.5, 5.2, 5.4.4}. Множество различных групп субъектов способствуют реализации и ускорению преобразовательных изменений (*точно установлено*) {1.4.2, 5.4.4}. Преобразовательные действия лиц, принимающих решения в гражданском обществе, государственном секторе, частном секторе и других областях, связаны с пятью стратегиями преобразовательных изменений, выявленными в оценке (рис. РДО.6**) (*точно установлено*) {5.2}. Коалиции групп субъектов (**рис. РДО.10**) {рис. 5.4, рис. 5.5}, включая отдельных граждан, коренные народы и местные общины, организации гражданского общества, неправительственные организации, профсоюзы, финансирующие организации, конфессиональные организации, правительства на разных уровнях, частный сектор, финансовые учреждения и научное сообщество, более эффективны в достижении преобразовательных изменений (*точно установлено*) {1.4.2, 1.5, 5.2, 3.4, рис. 3.3}. В роли граждан люди часто имеют несколько взаимосвязанных аспектов идентичности, охватывающих как профессиональную, так и личную сферы, и инициируют действия, исходя из этих идентичностей. Например, женщины, молодежь, коренные народы и местные общины инициировали изменения, действуя и высказываясь на основе этих конкретных идентичностей (*точно установлено*) {1.4.2, 1.5}. В рамках этих идентичностей люди используют различные механизмы и действия, чтобы внедрять инновации и инициировать изменения, принимать изменения или следовать им, повышать осведомленность, открывать возможности для более широких изменений для других и воздействовать на влиятельных субъектов для внедрения изменений (*установлено, но не окончательно*) {1.4.2}.**

Рис. РДО.10. Различные группы субъектов активно взаимодействуют друг с другом, а инициативы, ориентированные на более глубокое сотрудничество между ними, приводят к более положительным результатам. Как показывают примеры, подтверждающие возможность сотрудничества всех групп субъектов в различных комбинациях, сетевой анализ (дополнительная информация имеется в докладе о распоряжении данными, база данных тематических исследований, глава 3) инициатив с преобразующим потенциалом, отраженных в базе данных тематических исследований оценки по вопросам преобразующих изменений, выявил, что четыре группы субъектов

тесно взаимодействуют с целью достижения преобразовательных изменений (А). Толщина линий отражает количество инициатив, которые разделяют две группы субъектов, а размер кругов соответствует количеству инициатив, в которых участвует каждая группа субъектов. На рисунках В и С показано, что когда сотрудничает большее количество групп субъектов, инициативы достигают более положительных результатов в отношении вклада природы на благо человека и социально-экономических результатов ($p < 0,01$). Данные результаты являются агрегированным индексом, сформированным на основе различных показателей (полный перечень показателей приведен на рис. РДО.4).

С6. Коренные причины утраты биоразнообразия и ухудшения состояния природы также порождают неравенство и несправедливость. Лица, которые извлекают наибольшую выгоду из экономической деятельности, связанной с утратой биоразнообразия и ухудшением состояния природы, имеют больше возможностей для действий. Осуществление принципа равенства и справедливости зависит от мобилизации этих возможностей. Достижение этого при вовлечении других субъектов в сбалансированные процессы принятия решений может раскрыть возможности и ресурсы для осуществления изменений (установлено, но не окончательно) {1.4, 1.2}. Обладая большими экономическими ресурсами и властью, некоторые лица имеют больше возможностей и потенциала для достижения изменений (*точно установлено*) {1.2.2, 1.3.2, 1.4.2}. В частности, состоятельные субъекты извлекают больше выгоды в результате процессов эксплуатации природы и преследования собственных материальных интересов, что зачастую пагубно сказывается на природе и усиливает маргинализацию других групп населения (*точно установлено*) {1.2.2, 5.5.3}. Лица, принимающие решения в органах государственного управления, руководители коммерческих структур и состоятельные лица занимают влиятельные позиции, позволяющие инициировать каскадные преобразовательные изменения в ответ на разнообразие проблемы в разных отраслях и на разных уровнях (*установлено, но не окончательно*) {1.4.2}. Указанные роли свидетельствуют о том, что лица, занимающие руководящие должности, обладают расширенными возможностями для инициирования и поддержки преобразовательных изменений (*установлено, но не окончательно*) {1.2.2, 1.4.2}. Соблюдение принципа равенства и справедливости зависит от мобилизации возможностей лиц, которые до сих пор извлекали наибольшую выгоду в результате утраты биоразнообразия и ухудшения состояния природы (*установлено, но не окончательно*) {1.4.2}. Правительства могут принять меры для преодоления асимметрии полномочий при принятии решений путем корректировки правовой ответственности, реорганизации ролей участников структур принятия решений и обеспечения транспарентности, а также перераспределения ресурсов и усиления роли ключевых природоохранных ведомств (*точно установлено*) {5.6.1}. Пример Единой сельскохозяйственной политики Европейского союза показывает, что агроэкологические меры могут быть эффективным инструментом для укрепления биоразнообразия на аграрных территориях, но реализация этого потенциала затрудняется недостаточным участием защитников окружающей среды в процессе принятия решений, доминированием групп с узкими интересами и постоянными изменениями политики, подрывающими процессы оценки и накопления опыта (**врезка РДО.5**) (*установлено, но не окончательно*) {5.6.1}.

С7. Совместные действия коалиций субъектов и групп субъектов имеют больший потенциал для преобразовательных изменений по сравнению с индивидуальными усилиями. Такие коалиции в поддержку изменений подвержены риску быть присвоенными или подчиненными более влиятельными или высокоуровневыми группами субъектов (точно установлено) {3.4}. Прошлый опыт и текущие примеры дают важнейшее представление о совместной работе в интересах преобразовательных изменений в различных обстоятельствах (**рис. РДО.9 и РДО.10**). Например, во многих частях мира общественные агроэкологические инициативы служат примером принципов равенства и справедливости (**врезка РДО.8**) (*установлено, но не окончательно*) {5.6}. В рамках этих проектов местное население участвует в процессах принятия решений, при этом учитываются традиционные знания и укрепляется чувство сопричастности к ведению сельского хозяйства. Модели сельского хозяйства при поддержке общин, в которых потребители напрямую поддерживают местных фермеров, служат примером того, как агроэкология может создавать реляционные ценности и стимулировать ответственность между производителями и потребителями (**врезка РДО.8**) {5.8.2}. Доказано, что в странах с большим разнообразием сельскохозяйственных культур наблюдается также более высокий уровень занятости в сельском хозяйстве {5.3.4}. Конкретные группы могут способствовать изменениям, используя возможности по управлению сетями и воздействуя на влиятельных субъектов с целью реализации преобразований (*установлено, но не окончательно*) {5.4.4, 1.4.2}.

Множество баз данных, собранных для оценки, последовательно показывают, что конкретные субъекты и их группы чаще взаимодействуют друг с другом, но не с другими субъектами {3.4, 5.2}. Сетевой анализ базы данных тематических исследований выявил, что правительства (местные, региональные и национальные), международные организации, научное сообщество и частный сектор имеют тенденцию к более тесному сотрудничеству друг с другом; в рамках настоящей оценки эти мероприятия обозначаются как инициативы, направляемые «сверху вниз» (**рис. РДО.10**) {3.4, рис. 5.5}. С другой стороны, еще один ряд примеров в области преобразовательного потенциала связан с инициативами под руководством граждан, в рамках которых местные общины объединяют различные эффективные инициативы с участием отдельных граждан,

организаций гражданского общества, организаций женщин и организаций, фокусирующихся на гендерной проблематике, молодежи, общественных движений, профсоюзов и конфессиональных организаций (рис. РДО.10) {3.4}. Такие инициативы крайне важны для противодействия угрозам и дисбалансу сил в распоряжении окружающей средой и способствуют более справедливому и устойчивому будущему {5.4.4}. Поэтому объединение усилий различных участников имеет решающее значение для разработки вариантов и показателей преобразовательных изменений. Эти данные свидетельствуют о том, что каждый человек может сыграть важную роль в осуществлении преобразований, направленных на построение справедливого и устойчивого мира.

Врезка РДО.7. Культурные подходы к преобразовательным изменениям: роль театра

Культурные инициативы, такие как музыка, рассказы, документальные фильмы, кино и театр, способствуют преобразовательному накоплению знаний и опыта, развивая воображение и эмоциональную вовлеченность в природоохранную проблематику {2.2.4, 5.7.2}. Например, отмеченная наградами театральная компания «Эмпатиэтр», основанная на исследованиях, которая возникла из чувства солидарности среди художников, писателей, театральных деятелей, академических исследователей и чутких граждан и которая осуществила несколько новаторских проектов в Южной Африке в течение последнего десятилетия. «Эмпатиэтр» разработала инновационные подходы к созданию преобразующих пространств для справедливого общественного диалога, позволяющего исследовать различные способы существования, мышления и действия. В качестве примера можно привести диалоги о сложных социальных проблемах: от сельских общин, испытывающих давление со стороны угледобывающих компаний, проблем уязвимости женской миграции, бездомности и неравенства в вопросах справедливости распределения земель в городах и до содействия устойчивому регулированию океана. Данная инициатива представляет собой новую форму участия в отправлении правосудия и распространяется как на международные политические диалоги, так и на работу с местным населением (см. базу данных тематических исследований оценки по вопросам преобразовательных изменений).

Рис. РДО.11. Карта, демонстрирующая значимость общественных движений в противодействии факторам утраты биологического разнообразия и содействии преобразовательным изменениям. Данная карта иллюстрирует важнейшую роль, которую общественные движения играют в борьбе с непосредственными факторами утраты биоразнообразия и в содействии преобразовательным изменениям, в том числе в районах, имеющих приоритетное значение для сохранения биоразнообразия. Геометрические фигуры обозначают местоположение общественных движений, направленных на противодействие угрозам, препятствующим достижению целей Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы в области биоразнообразия (n=2802). Квадраты представляют общественные движения, которые привели к регрессивным результатам (например, неудачные судебные решения, криминализация и насилие); круги представляют общественные движения, которые привели к реформаторским результатам (например, улучшение состояния окружающей среды и технические решения); треугольники представляют общественные движения, которые привели к результатам с преобразовательным потенциалом (например, отмена или прекращение деятельности, наносящей вред природе).

С8. Стремление к преобразовательным изменениям со стороны правительств способствует согласованности мер политики, когда оно основывается на общегосударственном подходе и нексусном подходе²⁰. Такой подход усиливает поддержку мер политики и планов в различных отраслях, сводит к минимуму вероятность того, что меры политики будут противоречить интересам разных ведомств, и снижает непредвиденные напряженные ситуации (установлено, но не окончательно) {4.2, 5.1, 5.6.4}. Текущие государственные меры по обеспечению преобразовательных изменений ослабляются институциональными несоответствиями, такими как несоответствие масштабов вызовов в области биоразнообразия и юрисдикцией задействованных учреждений {4.2.3}. Следовательно, время, требуемое для подтверждения эффективности какой-либо меры политики, может превысить период между выборами, в ходе которых могут смениться политические власти, выступающие против данной меры политики. Такие несоответствия усугубляются при наличии противоречий между интересами потребителей, деятельностью в добывающих отраслях и несогласованными субсидиями и регламентами (установлено, но не окончательно) {4.2.3, 5.4.1, 5.6.1}. Такое сложное взаимодействие между субъектами может подорвать самостоятельность мер политики, особенно когда страны оказываются зависимыми от добывающих отраслей или внешних источников финансирования, заинтересованных в сохранении текущего положения дел {4.2}. Поэтому эффективная реализация зависит от способности правительств позиционировать и приоритизировать ценности, связанные с биоразнообразием, в соответствующих процессах принятия решений и мерах политики в различных отраслях и масштабах, а также в рамках нормативно-правовой базы, обеспечивающей подотчетность правительственных и неправительственных субъектов (установлено, но не окончательно) {5.4, 5.4.2, 5.6.1}.

Правительства на всех уровнях являются ключевыми участниками взаимодействия с различными государственными и негосударственными субъектами и могут способствовать применению совместных подходов и новых общественных договоров в интересах усиления вовлеченности, ответственности и подотчетности в соответствии с принципами преобразовательных изменений {5.4}. Глобальное распространение коренных причин (и косвенных факторов) утраты биоразнообразия и ухудшения состояния природы требует совместных и согласованных политических решений в рамках национальных юрисдикций и за их пределами (установлено, но не окончательно) {5.6.1, 5.6.2}. Преодоление институциональных ограничений возможно посредством привлечения новых субъектов к участию и уточнения процедурных норм (установлено, но не окончательно) {5.6.1}. Эффективность процессов адаптивного подхода к накоплению знаний и опыта повышается за счет привлечения правительственных субъектов, представляющих различные отрасли, политические партии и уровни, для обеспечения ответственности после окончания срока полномочий {5.6.4}.

С9. Многие действующие меры политики, включающие в себя финансовые, экономические и нормативные инструменты (например, нормативные акты, налоги, сборы и природоохранные квоты с правом переуступки), оказывают существенное отрицательное влияние на природоохранную деятельность. Однако эти инструменты имеют потенциал для содействия преобразованиям. Правительства некоторых стран пересмотрели свои нормативные документы, примером чего могут служить субсидии, предоставляемые на основе природоохранных критериев (установлено, но не окончательно) {5.5.1, 5.5, 5.4.3}. Правительства в значительной степени субсидируют те отрасли хозяйственной деятельности, которые существенным образом способствуют утрате биоразнообразия и ухудшению состояния природы, такие как сельское хозяйство, животноводство, рыболовство, лесное хозяйство и топливно-энергетическая отрасль (точно установлено) {рис 5.8, 5.4.3}. Организация экономического сотрудничества и развития установила, что в период 2020–2022 годов фермеры получали 630 млрд долл. США в год в виде субсидий, наносящих вред окружающей среде. С 2021 года общий объем государственного финансирования таких субсидий увеличился на 55 процентов (точно установлено) {5.4.3}.

Национальные правительства, международные организации (например, Всемирная торговая организация) и принятые на международном уровне договоры (например, Куньминско-Монреальская глобальная рамочная программа в области биоразнообразия, Парижское соглашение и Повестка дня на период до 2030 года) направлены на реформирование субсидий или способствуют этому процессу, однако успехи незначительны. При этом анализ того, рассматриваются ли субсидии как оказывающие положительное, нейтральное или отрицательное влияние на природу и биоразнообразие, выявил, что они все чаще характеризуются в литературе как положительные с точки зрения воздействия на природу и биоразнообразие (установлено, но не окончательно) {5.4.1}. Тем не менее, некоторые страны пытаются реформировать субсидии в интересах природы и людей. Примерами таких реформ могут служить: реформа субсидирования рыболовства в Новой

²⁰ IPBES (2024). *Summary for Policymakers of the Thematic Assessment Report on the Interlinkages among Biodiversity, Water, Food and Health of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*. McElwee, P. D., Harrison, P. A., van Huysen, T. L., Alonso Roldán, V., Barrios, E., Dasgupta, P., DeClerck, F., Harmáčková, Z. V., Hayman, D. T. S., Herrero, M., Kumar, R., Ley, D., Mangalagiu, D., McFarlane, R. A., Paukert, C., Pengue, W. A., Prist, P. R., Ricketts, T. H., Rounsevell, M. D. A., Saito, O., Selomane, O., Seppelt, R., Singh, P. K., Sitas, N., Smith, P., Vause, J., Molua, E. L., Zambrana-Torrel, C., and Obura, D. (eds.). IPBES secretariat, Bonn, Germany. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13850289>.

Зеландии, включающая строгие экологические критерии как условие получения субсидий; перераспределение средств в пользу климатически ориентированного сельского хозяйства и охраны биоразнообразия в Замбии; и закон «Лафкенче» в Чили, предусматривающий перераспределение ресурсов в пользу коренных народов для стимулирования их участия в управлении прибрежными территориями {5.4.3}. Реформы субсидий представляют собой политически сложную задачу, однако они становятся более осуществимыми и эффективными при включении мер перераспределительного характера, направленных на удовлетворение потребностей лиц, оказавшихся в уязвимом положении в результате реформ, усиление согласованности мер политики между отраслями, координацию действий, выходящих за рамки конкретных территорий, а также контекстуализацию и мониторинг множественных воздействий для последующей адаптации (*установлено, но не окончательно*) {5.4.6, 5.4.8}. Эти ключевые элементы значимых реформ обладают большим потенциалом для достижения положительных результатов (*установлено, но не окончательно*) {5.4.6, 5.4.8}.

С10. Гражданское общество играет важную роль в осуществлении преобразовательных изменений и достигает большей эффективности при наличии благоприятных условий. Для этого оно мобилизует граждан, создает инициативы с целью их распространения и привлекает правительства и частный сектор к ответственности за экологически вредные действия. Поддержка и усиление инициатив гражданского общества в интересах справедливого и устойчивого мира, а также обеспечение безопасности защитников окружающей среды от насилия и нарушений прав способствуют преобразовательным изменениям (действие 2.4) (*точно установлено*) {5.4.4}. Просвещение, в том числе гражданское, играет важнейшую роль в формировании активного участия в мероприятиях по устойчивому развитию (*точно установлено*) {5.7.4}. Посредством активизации общественных обсуждений и контроля за воздействием коммерческих субъектов на биоразнообразие граждане способствуют формированию добровольных рыночных стандартов рационального производства и сбыта, а также содействуют их внедрению в коммерческой среде (*точно установлено*) {5.4.4}. Организации гражданского общества также экспериментируют с социальными инновациями, которые могут помочь замедлить ухудшение состояния природы (*точно установлено*) {5.4.4}. Систематический анализ 100 эмпирических исследований социальных инноваций в сельской местности в Европе в период 1970–2024 годов продемонстрировал разнообразие социальных инноваций и целенаправленных изменений в агропродовольственной, туристической и лесной отраслях (*точно установлено*) {5.4.4}.

Анализ 2802 случаев мобилизации общественности в целях охраны окружающей среды за период 1992–2022 годов свидетельствует о 46 955 инцидентах, которые подорвали 13 из 23 целей Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы в области биоразнообразия. Примерно 40 процентов случаев мобилизации общественности (1083) произошли в районах, которые входят в 30 процентов приоритетных регионов для сохранения видов (*точно установлено*) {5.4.4}. Общественные движения зафиксировали угрозы утраты биоразнообразия, загрязнения почвы, воздействия изменения климата, деградации ландшафта, вырубки лесов, деградации поверхностных и грунтовых вод и переполнения полигонов для захоронения отходов. Многие случаи мобилизации (54 процента) привели к реформаторским результатам (например, к техническим решениям, применению действующих норм и выплате компенсаций), а примерно четверть (27 процентов) привели к регрессивным результатам, включая не только неудачные судебные разбирательства, но и репрессии и насилие в отношении защитников окружающей среды. Девятнадцать процентов случаев мобилизаций общественности привели к результатам с преобразовательным потенциалом, которые содействовали прекращению, отмене или временному приостановлению деятельности, послужившей поводом для мобилизации общественности (**рис. РДО.11**) (*точно установлено*). Несмотря на исключительную важность деятельности природоохранных движений и организаций гражданского общества, ей уделяется мало внимания со стороны научных кругов (**рис. РДО.10**). Инклюзивные процессы управления и признание индивидуальных прав могут снизить уязвимость социально-экологических инициатив и позволить субъектам содействовать преобразовательным изменениям в качестве совместных участников, а не противостоящих сторон (*установлено, но не окончательно*) {5.4.4, 5.6.2}. Усилия правительств по разработке стратегий должной осмотрительности корпораций и торговых соглашений, включающих поддержку Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов и права человека, а также кампании по выводу инвестиций из корпораций, нарушающих права, обладают потенциалом для усиления влияния инициатив гражданского общества в части преобразований в интересах справедливости и устойчивости (*точно установлено*) {5.4.4}.

С11. Для достижения преобразовательных изменений различные субъекты работают совместно, осуществляя интегрированные и целенаправленные действия в соответствии со стратегиями достижения желаемых результатов (рис. РДО.12). Многие инициативы, учитывающие конкретные условия, способствовали внедрению, ускорению и расширению масштабов преобразований, направленных на построение справедливого и устойчивого мира, в котором люди и природа гармонично процветают (*установлено, но не окончательно*) {2.2, 3.1, 3.5.5, 5.8}. Преобразовательные изменения редко являются результатом какого-то одного события, движущего фактора или действующего лица. Изменения целесообразно рассматривать как процесс или путь изменений, основанный на коллективной субъектности и множестве каскадных изменений, которые иницируют и усиливают друг друга, часто

непредвиденным образом (*точно установлено*) {3.2, 3.5}. Траектории преобразований возникают и разворачиваются благодаря непрерывным и последовательным действиям в любом конкретном контексте, согласующемся с целями, стратегиями и принципами преобразовательных изменений. Благоприятные условия способствуют преобразовательным изменениям, основанным на различных ценностях и системах знаний, в интересах воплощения видений будущего (*точно установлено*) {2.3.2, 3.2, 5.8.2}. Индивидуальные комплексы экономических, управленческих и правовых вариантов могут быть объединены для достижения различных желаемых сценариев будущего для людей и природы, основанных на различных ценностных установках; однако они не являются взаимоисключающими и могут быть реализованы в различных комбинациях в зависимости от разных потребностей (*установлено, но не окончательно*) {3.2.2, 3.2.4, 3.5.1}. Комплексные взаимозависимости, зависимости от укоренившихся моделей развития, ограничения и препятствия, а также меняющиеся контекстуальные факторы демонстрируют важность циклических и рефлексивных подходов к планированию, осуществлению, мониторингу, оценке и анализу инициатив в области преобразовательных изменений (см. **врезку РДО.9**, посвященную пробелам в знаниях) (*точно установлено*) {1.3.2, 5.6.3, 5.6.4}.

Рис. РДО.12. Синергия между принципами, видением, подходами и стратегиями позволяет устранить препятствия и вызовы и направить действия и инициативы по пути преобразовательных изменений в интересах построения справедливого и устойчивого мира.

Преобразовательные стратегии и меры могут быть определены и осуществлены для достижения глобальных целей, таких как 23 задачи Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы в области биоразнообразия {таблица 5.8.1}. Например, в случае с задачей 14 (интеграция биоразнообразия в процесс принятия решений на всех уровнях) ключевым препятствием для осуществления являются нерациональные меры политики и неквалифицированные институты {4.2.3}. В число выявленных действий входит интеграция вопросов биоразнообразия в системы комплексного управления и развитие обучающей составляющей за счет информированного, ответственного и гибкого управления {5.8, таблица 5.4}. Достижению желаемых результатов способствует развитие преобразовательного потенциала, под которым понимаются знания, навыки, установки и ресурсы, необходимые для осуществления преобразовательных изменений {1.4, 1.2}. Реализация потенциала преобразовательных изменений для построения справедливого и устойчивого мира предполагает применение подхода, охватывающего все общество и все уровни государственного управления, при котором каждому субъекту отведена определенная роль. Оценка по вопросам преобразовательных изменений демонстрирует, что принципы, видение, подходы и стратегии могут действовать синергически для преодоления препятствий и вызовов на пути к преобразовательным изменениям. В

ней делается вывод о том, что преобразовательные изменения сопряжены с трудностями и высокой степенью сложности, но при этом они остаются неотложными, необходимыми и осуществимыми.

Врезка РДО.8. Агроэкологические переходы как пример преобразовательных изменений

Агроэкологические переходы представляют собой показательный пример преобразовательных изменений в продовольственных системах – они обеспечивают переход от нерациональных сельскохозяйственных методов к решениям, способствующим биоразнообразию и социальной справедливости {5.8.2}. С учетом важной роли, которую играют владельцы мелкомасштабных фермерских хозяйств, данные переходы способствуют укреплению продовольственной безопасности, сокращению масштабов нищеты, восстановлению биоразнообразия, адаптации к изменению климата и снижению риска бедствий. В соответствии с принципами преобразовательных изменений {1.3.2}, агроэкология основывается на принципах справедливости, плюрализма и ответственности во взаимозависимых отношениях. Этот подход способствует развитию устойчивых агропродовольственных систем, подвергает критике преобладающие взгляды на сельское хозяйство в промышленных масштабах и способствует справедливому распределению благ и восстановлению биоразнообразия. Агроэкология представляет собой систему ценностей, объединяющую экологическое разнообразие, синергию, устойчивость и социальные аспекты, такие как справедливость и достоинство {2.4}. Совместное формирование знаний и расширение прав и возможностей, которые занимают центральное место в агроэкологии, позволяют низовым движениям стимулировать изменения {3.2.5, 5.7.5}. Агроэкология обеспечивает практические знания для восстановления почв и повышения жизнестойкости и экологической устойчивости сельского хозяйства во всех странах, что подтверждается тем, что 30 процентов фермерских хозяйств (в основном мелкомасштабных) по всему миру освоили отдельные агроэкологические методы или переосмыслили свои производственные системы {5.8.2}.

Препятствия на пути расширения масштабов агроэкологии включают укоренившиеся представления в пользу промышленного сельского хозяйства и асимметрию в финансировании исследований {4.2.5}. Инвестиции в сельскохозяйственные инновации преимущественно поддерживают технологии и подходы, которые отделяют сельское хозяйство от природы и делают его зависимым от невозобновляемых ресурсов и технологий, обеспечиваемых несколькими транснациональными корпорациями. Такая асимметрия в инвестировании государственных и частных средств в исследования и разработки способствует сохранению 20-процентного разрыва в производительности между промышленными и альтернативными системами земледелия {5.8.2}, хотя другие исследования указывают на существенное повышение урожайности, увеличение занятости и прибыльности ферм в рамках агроэкологических методов {5.3.4, 5.8.2} или на сопутствующие выгоды от сокращения выбросов парниковых газов и сохранения биоразнообразия {5.8.2}. Действительно, примеры по всему миру демонстрируют эффективность агроэкологии в повышении стойкости к климатическим изменениям, повторном использовании ресурсов и обеспечении многооборотности в хозяйственной деятельности. Общественные инициативы являются примером реляционных ценностей и способствуют развитию местной экономики и социальной сплоченности.

Уроки агроэкологии для осуществления преобразовательных изменений

- 1. Различные исходные позиции.** Агроэкологические переходы свидетельствуют о том, что преобразования могут начинаться с различных исходных позиций. Существует множество траекторий достижения устойчивости – будь то посредством изменений в выборе культур, методов ведения сельского хозяйства, потребительского спроса, вовлечения населения или благоприятной политики.
- 2. Подходы, ориентированные на конкретные обстоятельства.** Признание разнообразия подходов, ориентированных на конкретные обстоятельства, имеет решающее значение. Агроэкология не предлагает универсальных моделей или готовых решений, а акцентирует внимание на понимании и уважении местных ценностей, норм и обычаев. То, что работает в одном регионе, может потребовать адаптации к экологическому и культурному контексту другого.
- 3. Поступательное накопление знаний и опыта и адаптация.** В рамках агроэкологических переходов осуществляется поэтапный, междисциплинарный процесс наблюдения, анализа и накопления знаний и опыта. Такой динамичный подход обеспечивает развитие методов в зависимости от местных условий, способствуя обмену знаниями, постоянному совершенствованию и устойчивости.
- 4. Общесистемная реорганизация.** Агроэкология демонстрирует важность фундаментальной, общесистемной реорганизации в технологической, экономической и социальной сферах. Такой подход соответствует преобразовательным изменениям, необходимым для устранения коренных причин утраты биоразнообразия и ухудшения состояния природы.

Некоторые примеры агроэкологических переходов приведены в таблице ниже (более подробная информация о каждом примере имеется в базе данных тематических исследований) {5.8.2}.

Усовершенствованный процесс	Примеры
Климато-устойчивость	<p>В результате урагана Митч в Центральной Америке в 1998 году агроэкологические хозяйства с богатым биологическим разнообразием, включая те, которые занимались агролесоводством, контурным земледелием и выращиванием покровных культур, сохранили на 20–40 процентов больше верхнего плодородного слоя почвы, столкнулись с меньшей эрозией и понесли меньшие экономические издержки, чем соседние хозяйства, выращивающие традиционные монокультуры.</p> <p>Скотоводческие хозяйства Северной Патагонии продемонстрировали большую устойчивость к 10 годам частых засух и более быстрое восстановление после масштабного выброса вулканического пепла в 2011 году. Им удалось диверсифицировать производство с учетом местных и адаптированных сортов и знаний, при этом принятие решений в домохозяйствах осуществлялось совместно мужчинами-пастухами и женщинами-пастухами.</p>
Рециркуляция и регулирование численности вредителей	<p>В Азии интегрированные системы рисоводства сочетают выращивание риса с производством рыбы, разведением уток и лесоводством. Между рисом и рыбой существует симбиоз: рис обеспечивает укрытие и тень для рыбы и понижает температуру воды, а также предоставляет корм в виде травоядных насекомых и других мелких организмов. Рис получает пользу от азотистых отходов рыбы, тогда как рыба снижает численность вредителей, таких как бурые рисовые цикадки, а также снижает распространение заболеваний, например стеблевой гнили, и распространение сорняков.</p> <p>Системы выращивания «отталкивание – притягивание» в Восточной Африке сочетают виды растений, которые с помощью летучих сигнальных химических веществ отпугивают насекомых-вредителей и привлекают их естественных врагов; такие сочетания видов (например, зерновые, бобовые и травы) могут оказывать и другие услуги, такие как производство кормов, биологическая азотификсация и борьба с эрозией.</p>
Синергия за счет диверсификации	<p>Системы агролесоводства, включающие глубоко укореняющиеся деревья, могут улавливать питательные вещества, теряемые корнями однолетних культур, улучшать водный баланс почвы для сельскохозяйственных культур и пастбищ, а также повышать уровень благосостояния животных.</p> <p>Во всем мире биологическая азотификсация бобовыми культурами в системах уплотненного посева или севооборота позволяет ежегодно экономить около 10 млн долл. США на азотных удобрениях, способствуя при этом оздоровлению почвы, смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним.</p> <p>Доказано, что в странах с большим разнообразием сельскохозяйственных культур наблюдается также более высокий уровень занятости в сельском хозяйстве.</p>
Многооборотность, обеспечиваемая интеграцией растениеводства и животноводства	<p>На круговорот питательных веществ приходится 51 процент экономической стоимости всех экосистемных услуг, не связанных с обеспечением ресурсами. Интеграция животноводства в растениеводческие системы играет решающую роль, поскольку способствует рециркуляции органических материалов путем использования навоза для компостирования или непосредственно в качестве удобрения, а также использования пожнивных остатков и побочных продуктов в качестве корма для скота. Около 15 процентов азота, вносимого в почву для сельскохозяйственных культур, поступает из навоза животных, что подчеркивает синергический эффект интеграции растениеводства и животноводства. Системы смешанного земледелия позволяют чередовать посевные и пастбищные циклы, что способствует восстановлению плодородия почв.</p>

<p>Поддержка человеческих ценностей и местной хозяйственной деятельности</p>	<p>Во многих частях мира общественные агроэкологические инициативы служат примером принципов равенства и справедливости и способствуют повышению жизнестойкости общества (например, в условиях нехватки продовольствия во время пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19)). В рамках этих инициатив местное население участвует в процессах принятия решений, при этом учитываются традиционные знания и укрепляется чувство сопричастности к ведению сельского хозяйства. Модели сельского хозяйства при поддержке общин, в которых потребители напрямую поддерживают местных фермеров, служат примером того, как агроэкология может создавать реляционные ценности и стимулировать ответственность между производителями и потребителями.</p> <p>Союз «Уньон де трабахадорес де ла тьерра», возникший в Аргентине после экономического кризиса 2001 года, является примером масштабного преобразования продовольственной системы: в настоящее время он объединяет 22 334 сельских хозяйства (из общего числа 33 400 небольших семейных ферм в стране), производящих агроэкологическую продукцию по доступным ценам и реализующих ее через 420 торговых точек и посредством продажи в сети интернет без какой-либо государственной поддержки.</p>
--	--

Врезка РДО.9. Пробелы в знаниях при оценке коренных причин утраты биоразнообразия и факторов преобразовательных изменений для реализации Концепции в области биоразнообразия на период до 2050 года

Междисциплинарная область исследований преобразовательных изменений расширяется, но все еще находится на ранней стадии развития. Эта область пока не интегрировала фундаментальные знания из множества теорий и концепций, которые явно не обозначают себя как относящиеся к преобразовательным изменениям. Помимо проблем, связанных с отсутствием такой теоретической интеграции, оценка по вопросам преобразовательных изменений выявляет множество видов пробелов в знаниях, начиная от географических, юрисдикционных и языковых и заканчивая пробелами, связанными с последствиями вмешательств или взаимосвязями между мероприятиями в области преобразовательных изменений и их многомерными последствиями {таблица 1.4}. В каждой главе указаны конкретные пробелы в знаниях, связанные с ее тематикой. Исходя из выявленных пробелов и более широкой оценки области, важно выделить некоторые общие пробелы в знаниях и взаимодействии знаний и действий, включая приведенные ниже.

Мониторинг и оценка преобразовательных изменений

1. Количественные и качественные показатели. Несмотря на разработку новых количественных и качественных показателей для оценки преобразовательных изменений, многое еще предстоит сделать в плане оценки воздействия как на природу, так и на людей, включая последствия субсидий, общественных движений и других мероприятий {1.3.2, 2.3.5, 2.6, 4.2.1, 4.2.2, 5.5.4}. Также необходимо разработать более точные ранние показатели, которые способны прогнозировать успешные преобразовательные изменения. Дополнительной проблемой является включение показателей, основанных на различных системах знаний, мировоззрениях и ценностях {1.5, 4.2.5}.

2. Мониторинг в разных масштабах. Отмечается существенный пробел в мониторинге и оценке преобразовательных действий во множестве масштабов и в разнообразных контекстах, особенно в отношении их долгосрочной результативности {1.5, 2.6, 3.5.6, 4.2.3, 5.6.2, 5.6.3, 5.6.4}.

3. Интеграция различных подходов. Неясно, как интегрировать данные о социальных и экологических аспектах процессов преобразовательных изменений, а также качественные и количественные подходы {1.5, 2.3.5, 2.6, 3.3, рис. 3.4, таблица 3.2}. Наблюдается пробел в координации знаний для эффективного перехода к устойчивому развитию {2.2.3, 3.5.1, 4.4, 5.7.5}. Кроме того, инструменты для оценки непредвиденных обстоятельств и факторов неопределенности в этих процессах недостаточно разработаны, в частности, в отношении их дифференцированного воздействия на природу и людей {4.4, 5.4.2}.

Преодоление вызовов на пути к преобразовательным изменениям

1. Преимущества и компромиссы. Имеется недостаточно документации и анализа выгод и компромиссов (включая как запланированные, так и непредвиденные последствия) различных

преобразовательных действий, особенно в отношении принципов равенства и справедливости, плюрализма и инклюзивности, а также уважительных отношений между человеком и природой, основанных на взаимности, с течением времени {1.5, 2.3.5, 3.5.4, 5.7.1}.

2. Формирование видения и процессы участия. Хотя видение устойчивого мира имеет решающее значение для стимулирования преобразований, отмечается пробел в понимании того, как это видение формируется в различных культурах и контекстах {2.2.3, 2.3.5}. Процессы участия, в частности, при задействовании коренных народов и местных общин, недостаточно интегрированы в разработку и оценку этих видений {2.2.3, 2.3.5, 3.5.4, 5.7.5}.

3. Технологические инновации. Оценка преобразующего потенциала технологических инноваций для обеспечения справедливого и устойчивого будущего, включая критическую оценку отрицательного воздействия и непредвиденных последствий, а также изменений в распределении последствий с течением времени {2.3.3, 3.2.5, 3.2.6, 4.4, 5.4.2}.

4. Управление и институциональные структуры. Особое внимание следует уделять институциональным факторам и отношениям власти, влияющим на формирование стратегий управления, включая роль лоббизма, дезинформации и коррупции в противодействии или блокировании процессов преобразовательных изменений, а также глобальной взаимозависимости и зависимости в рамках действующих сетей субъектов {4.2.3, 4.4, 5.2, 5.6.1}.

5. Отношения доминирования как препятствия на пути к преобразовательным изменениям. Хотя существует значительное количество исследований, посвященных роли отношений доминирования как коренной причины утраты биоразнообразия, литература, рассматривающая, как эти отношения проявляются в виде препятствий на пути к преобразовательным изменениям, представлена в ограниченном объеме. Эмпирических исследований, посвященных отношениям доминирования как препятствиям на пути к преобразовательным изменениям, очень мало, и они рассматривают данный вопрос косвенно, а не в качестве основной исследовательской задачи {4.1, 5.3.1, 5.3.2, 5.7.1, 5.7.5}.

6. Научно-политическое взаимодействие. Важно обеспечить более полное понимание научно-политического взаимодействия, интеграцию различных систем знаний в трансдисциплинарные процессы обучения, а также лежащих в основе структур власти.

Создание потенциала для преобразовательных изменений

1. Анализ тематических исследований. Отмечается значительный дефицит знаний, препятствующий обобщению результатов тематических исследований преобразовательных процессов, относящихся к разным временным периодам. Эти тематические исследования важны для понимания того, как преобразовательные процессы происходят на практике, и могут дать ценное представление о факторах, которые приводят к успеху или неудаче. Для формирования прочной эмпирической основы, необходимой для масштабирования преобразовательных действий, требуются более надежная документация и анализ реальных примеров, как исторических, так и современных {3.4, рис. 3.5, 5.2, 5.4.4}.

2. Дефицит воображения. Преодоление дефицита воображения при формировании положительных образов будущего, в которых человек рассматривается как неотъемлемая часть природы и живет в гармонии с ней (врезка 2.1, рис. 2.2).

3. Культурные знания и социальные измерения. Культурные измерения преобразовательных изменений остаются недостаточно изученными, особенно в части того, как разные культуры и общества представляют сценарии положительного будущего, в которых человек и природа гармонично интегрированы, а также как поддерживать изменения культурных ценностей для построения справедливого и устойчивого мира {5.3.1, 5.3.3, 5.3.4, 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3, 5.7.4, 5.7.5}. Особые потребности и актуальные проблемы различных социальных групп также недостаточно отражены в исследованиях преобразовательных изменений {1.5, 5.2, 5.3.1, 5.7.1}. Необходимо проведение дополнительных исследований того, как различные субъекты общества и культурные перспективы могут способствовать более масштабным преобразовательным изменениям во имя устойчивости {1.5, 3.2.1, 3.5.5, 5.2, 5.7}.

4. Философские и теоретические принципы. Оценка философских и теоретических предпосылок и эпистемологии преобразовательных изменений, включая их связь с образовательными и развивающими процессами для взрослых {5.7.4}.

5. Внутренние преобразования и расширение прав и возможностей. Анализ значения возможностей преобразований, включая внутренние преобразования и расширение прав и возможностей, в процессах преобразовательных изменений, а также методов их развития {2.3.4, рис. 2.5, 3.2.1, 5.2, 5.7}.

Определение приоритетов в устранении этих пробелов посредством комплексных и практико-ориентированных междисциплинарных исследований может стимулировать и направлять научное сообщество, политику и общественность к преобразовательным изменениям. Объем общих исследований,

посвященных преобразовательным изменениям для обеспечения глобальной устойчивости, на два порядка превышает объем исследований, посвященных изучению тематических примеров. Этот факт свидетельствует о наличии пробелов в реализации, которые можно устранить путем увязки знаний и действий для получения конкретных и измеримых результатов в целях преобразований.

Дополнение 1. Информация о степени достоверности

Рис. РДО.А1. Схема из четырех блоков для количественного отражения степени достоверности. Степень достоверности увеличивается по направлению к верхнему правому углу, чему соответствует увеличение насыщенности цвета. Источник: МПБЭУ (2016 год)²¹. Более подробная информация о подходе имеется в Руководстве по подготовке оценок МПБЭУ²².

В рамках настоящей оценки степень достоверности каждого основного вывода основана на количестве и качестве доказательств и уровне согласия в отношении этих доказательств (рис. РДО.А1). Доказательства включают в себя данные, теории, модели и экспертные оценки.

- **«Точно установлено»:** имеется всесторонний мета-анализ или иные обобщающие исследования или несколько самостоятельных исследований, выводы которых совпадают.
- **«Установлено, но не окончательно»:** имеется общий уровень согласия при наличии ограниченного числа исследований; всесторонние обобщающие исследования отсутствуют и (или) вопрос исследован недостаточно точно в имеющихся работах.
- **«Не установлено»:** имеется несколько самостоятельных исследований, но их выводы не совпадают.
- **«Нельзя сделать вывод»:** имеется ограниченное количество доказательств и признаются значительные пробелы в знаниях.

²¹ IPBES (2016): Summary for Policymakers of the Assessment Report on Pollinators, Pollination and Food Production of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Potts, S. G., Imperatriz-Fonseca, V. L., Ngo, H. T., Biesmeijer, J. C., Breeze, T. D., Dicks, L. V., Garibaldi, L. A., Hill, R., Settele, J., Vanbergen, A. J., Aizen, M. A., Cunningham, S. A., Eardley, C., Freitas, B. M., Gallai, N., Kevan, P. G., Kovács-Hostyánszki, A., Kwapong, P. K., Li, J., Li, X., Martins, D. J., Nates-Parra, G., Pettis, J. S., Rader, R. and Viana, B. F. (eds.). IPBES secretariat, Bonn, Germany. <http://doi.org/10.5281/zenodo.2616458>.

²² IPBES (2018): *IPBES Guide on the Production of Assessments. Secretariat of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, Bonn, Germany.* Available at: <https://ipbes.net/guideproduction-assessments>.

Дополнение 2

Практические рекомендации по раскрытию преобразующего потенциала мер политики, проектов и других инициатив в любой отрасли для предотвращения утраты биоразнообразия и ухудшения состояния природы

В настоящем дополнении содержатся практические рекомендации по применению оценки по вопросам преобразовательных изменений для содействия достижению целей и выполнению задач Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы в области биоразнообразия, а также достижению целей в области устойчивого развития. Реализация преобразовательных изменений – это процесс, который предполагает переход от разрозненных, избирательных и утилитарных подходов, не позволяющих устранить коренные причины утраты биоразнообразия и ухудшения состояния природы, к комплексным инициативам, основанным на принципах преобразовательных изменений.

Для достижения вышеупомянутых целей необходимо признать, что все группы субъектов могут внести свой вклад в реализацию преобразовательных изменений. Рассмотренные в настоящем докладе стратегии и действия способствуют воплощению в жизнь видения о справедливом и устойчивом мире, когда они:

- а) устраняют коренные причины утраты биоразнообразия и ухудшения состояния природы;
- б) основываются на ряде теорий и подходов;
- и в) способствуют преодолению всеобъемлющих вызовов, которые являются препятствиями на пути преобразовательных изменений.

На **рис. РДО.А2** представлены 10 шагов, предлагающих практические рекомендации по применению настоящей оценки для реализации преобразовательных изменений. Цель состоит в активизации подхода, который призывает все уровни государственного управления и все общество участвовать в реализации преобразовательных изменений. Десять поступательных шагов, описанных на рисунке, не являются контрольным перечнем, а скорее представляют собой практические рекомендации по раскрытию преобразующего потенциала мер политики, проектов и других инициатив в любой отрасли для предотвращения утраты биоразнообразия и ухудшения состояния природы.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

1 Определите меру политики, проект или иную инициативу, обладающую преобразовательным потенциалом для борьбы с утратой биоразнообразия и ухудшением состояния природы (см. главы 1 и 5). Каковы ожидаемые результаты?

.....

Какие субъекты принимают участие в разработке и реализации данной инициативы (см. главу 5)?
 Прямо:
 Косвенно:

2 Какие ценности лежат в основе этой инициативы? Другими словами, что имеет наибольшее значение (см. главу 1)?

Соответствуют ли эти ценности четырем принципам преобразовательных изменений?
 ДА НЕТ НЕИЗВЕСТНО

Если ответ утвердительный, просьба описать, каким образом.

.....

Если ответ отрицательный, просьба уточнить, как можно интегрировать эти принципы?

.....

ПРИНЦИПЫ

- Равенство и справедливость
- Плурализм и инклюзивность
- Уважительные отношения между человеком и природой, основанные на взаимности
- Адаптивный подход к накоплению знаний и деятельности

СТРАТЕГИИ

- Сохранять и восстанавливать территории, представляющие ценность для природы и людей
- Обеспечивать системные преобразования в отраслях, наиболее ответственных за утрату биоразнообразия и ухудшение состояния природы
- Преобразовать хозяйственные системы в интересах природы и равенства
- Преобразовать системы управления, сделав их комплексными, инклюзивными, подотчетными и адаптивными
- Изменить взгляды и ценности общества, чтобы признавать и приоритизировать взаимосвязь человека и природы

3 К каким стратегиям преобразований относится данная инициатива? (см. главу 5) (возможно указание одной, нескольких, ни одной или других стратегий)

.....

КОРЕННЫЕ ПРИЧИНЫ

- Отдаление от природы и людей и доминирование над ними
- Сосредоточение власти и богатства
- Ориентация на краткосрочные, индивидуальные и материальные выгоды

4 Направлена ли инициатива на устранение коренных причин утраты биоразнообразия?
 ДА НЕТ. Если ответ отрицательный, вернитесь к вопросу 2.

Если ответ утвердительный, просьба представить подробные сведения:

.....

ВИДЕНИЯ

- Воспроизводство и многообразность в хозяйственной деятельности
- Права общин и расширение их прав и возможностей
- Биоразнообразие и здоровье экосистем
- Духовное воссоединение и изменение поведения
- Инновационное предпринимательство и технологии

5 Какое видение (или видения) планируется реализовать?
 Является ли видение инклюзивным (охватывающим и учитывающим все группы субъектов) и всесторонним (многомерным)?
 ДА НЕТ НЕИЗВЕСТНО Если ответ отрицательный, вернитесь к вопросу 1.

Если ответ отрицательный, просьба уточнить, как его можно скорректировать или дополнить?

.....

6 **ПОДХОДЫ**

Какие подходы к реализации преобразовательных изменений заложены в эту инициативу?

Системные Внутренние преобразования Коллективное формирование знаний
 Структурные Расширение прав и возможностей Научно-технические

Рассматриваются ли они комплексно с учетом взаимосвязей между взглядами, структурами и методами?

Если ответ отрицательный, какие элементы отсутствуют?

7 **ВЫЗОВЫ**

Широко распространенные отношения господства, сложившиеся в период колониализма

Экономическое и политическое неравенство

Нерациональные меры политики и некавалифицированные институты

Истощительные модели потребления и производства

Затрудненный доступ к экологически чистым технологиям и нескоординированные системы знаний и инноваций

Имеется множество препятствий на пути преобразовательных изменений. **Какие препятствия вы считаете наиболее критичными для Вашей инициативы? Как они соотносятся с общими социальными вызовами на пути преобразовательных изменений?**

Какие изменения необходимо осуществить для преодоления данных вызовов (от текущего к желаемому)?

8 **СПОСОБЫ**

Как можно интегрировать **новые подходы к мышлению** (т. е. изменения в восприятии), **организации** (т. е. структуры) и **действиям** (т. е. методы) для преодоления этих вызовов?

9 **СУБЪЕКТЫ**

Отсутствуют ли какие-либо группы субъектов, участие которых необходимо для изменения взглядов, структур и методов в целях борьбы с утратой биоразнообразия и ухудшением состояния природы?

Если ответ утвердительный, как можно обеспечить их участие или интеграцию?

10 **ДЕЙСТВИЯ**

Укажите конкретные действия, которые будут предприняты для устранения коренных причин утраты биоразнообразия, изменения взглядов, структур и методов, а также реализации четырех принципов преобразовательных изменений. Также укажите, какие субъекты будут задействованы, каким образом и в какие сроки.

-
-
-

Как данные действия способствуют реализации сформулированных видений?

Какие непредвиденные последствия возможны и как их можно стратегически предотвратить или смягчить?

Рис. РДО.А2. Практические рекомендации по раскрытию преобразующего потенциала мер политики, проектов и других инициатив в любой отрасли